

MADRID RURAL: GENERACIÓN DE VALOR Y PLAN DE VIABILIDAD

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. NECESIDAD DEL PROYECTO MADRIDRURAL	6
Identificación de los retos de los canales de comercialización de proximidad	6
Alineación con políticas europeas	11
Dimensiones de los circuitos de proximidad alimentarios.....	14
¿Por qué promover un modelo cooperativo?.....	15
3. CADENA DE VALOR SOSTENIBLE E INNOVADORA	17
Mejora de la CADENA DE VALOR de verduras y hortalizas frescas que propicia MadridRural para los agricultores madrileños	17
La cadena de valor alimentaria	17
3.1 La cadena de valor alimentaria sostenible	19
Desde la FAO y las propuestas de la Comisión Europea, hasta la iniciativa del IMIDRA....	19
Definición de Cadenas de Valor Alimentarias Sostenibles.....	19
Las propuestas de Comisión Europea	21
3.2 MadridRural: La iniciativa del IMIDRA.....	23
3.3 Análisis de la cadena de valor alimentaria.....	24
MadridRural moderniza la cadena de valor optimizando los resultados de las explotaciones agrarias	29
3.4 ¿Qué es la integración vertical?.....	31
Objetivos, estrategias, razones y ventajas de la integración vertical.....	31
Riesgos e inconvenientes de la integración vertical	32
Hacer que la organización funcione y evolucione en armonía.....	32
3.5 De cadena de valor a modelo de negocio	34
4. GENERACIÓN DE VALOR Y MARKETING. POSICIONAMIENTO DE MARCA.....	35
Análisis del entorno	35
Hábitos de consumo	36
Ideas fundamentales en un DAFO.....	39
Estrategia Comercial.....	39
El plan de comunicación	40

5. PROPUESTA DE GOBERNANZA.....	45
La gobernanza del centro de distribución regional MadridRural	45
La estructura de gobierno	49
6. PROCESOS QUE OPTIMIZAN LA GENERACIÓN DE VALOR	51
6.1 Procesos estratégicos.....	53
6.2 El proceso productivo.....	58
6.3 Los procesos de apoyo o soporte	60
6.4 Organigrama	63
6.5 Definición de perfiles profesionales.....	64
7. EL PLAN ECONÓMICO.....	69
Fase 1: Inicio y consolidación del proyecto	72
Fase 2. Madurez para alcanzar umbral de rentabilidad en 5 años.....	88
8. ANEXO: INFORME JURÍDICO SOBRE LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA	90

1 INTRODUCCIÓN

El **Grupo Operativo AgroHub Madrid** es un grupo de trabajo compuesto por diferentes entidades vinculadas al sector agrario de la Comunidad de Madrid, que se han asociado con el objetivo de desarrollar un centro logístico orientado a impulsar soluciones colaborativas de gestión de recursos, servicios y logística, para el fortalecimiento y diversificación del sistema alimentario urbano en torno a los circuitos cortos de comercialización. Los miembros del grupo operativo son la consultora agroambiental Heliconia, la Asociación de Agricultores del Parque Agrario de Fuenlabrada, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA Madrid) y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

En el marco de este proyecto, elaboramos este plan de viabilidad para un Centro de innovación y distribución alimentaria regional de producto fresco para mejorar el scaling-up del circuito de proximidad en la Comunidad de Madrid.

Durante el verano de 2020 el nombre que adquiere el proyecto de este centro de innovación es **MadridRural**. Y se presenta la iniciativa con las siguientes características.

MadridRural es un proyecto del IMIDRA para apoyar la distribución y comercialización de pequeñas y medianas

explotaciones agrarias mediante la adopción de precios justos para el agricultor. Dispone de un centro logístico de 1.000 m² de superficie en Fuenlabrada para procesar productos frescos de hortalizas y gestionar la distribución agregada de productos cultivados en la Comunidad de Madrid.

La Estrategia de Mercado de MadridRural se basa en potenciar el marketing territorial de hortalizas frescas cultivadas en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. La priorización de clientes se centra, principalmente, en las cadenas de supermercados y canal HORECA que operan en la Comunidad de Madrid. En estos sectores existe una tendencia creciente por ofrecer alimentos frescos de producción local.

El papel del agricultor es central en MadridRural, por ello participará en la gobernanza y desarrollo del proyecto. Uno de los aspectos más relevantes es que se establecerán acuerdos para la fijación de precios y calidades entre los agricultores y la empresa gestora. MadridRural ofrecerá **apoyo técnico** para la planificación de la producción y la rotación de cultivos y asesorará en el control de plagas y enfermedades. Se capacitará en buenas prácticas agrarias para la gestión de cultivos en Residuo 0.

Centro de innovación y distribución
alimentaria regional

Proyecto "Centro de innovación y distribución alimentaria regional de producto fresco para mejorar el scaling-up del circuito corto en la Comunidad de Madrid" del Grupo Operativo "AgroHub Madrid", financiado por:

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020

2 NECESIDAD DEL PROYECTO MADRIDRURAL

IDENTIFICACIÓN DE LOS RETOS DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PROXIMIDAD

Los resultados de nuestra investigación, (*“Necesidades y problemáticas de los agricultores y el pequeño comercio en la Comunidad de Madrid”,* coordinada por Carolina Yacamán), comparando diferentes tipologías de ciudades en la región metropolitana madrileña, nos muestra que existe un importante potencial de desarrollo de los circuitos de comercialización de proximidad, como parte de la evolución que se está produciendo en la transformación de los sistemas alimentarios urbanos, confirmando que es un sector económico emergente. Una tendencia que está teniendo lugar, en consonancia con la creciente demanda de productos locales, de temporada y de proximidad. El análisis ha puesto de relieve que la principal fortaleza de los pequeños productores de Madrid es que su producción está orientada al cultivo hortofrutícola, lo que resulta muy favorable para el desarrollo de los circuitos cortos.

La investigación nos permite saber que **son las diversas problemáticas asociadas a la comercialización a través del circuito corto** las que han impedido que aumente la oferta a través de estos canales, aunque no hay ningún factor considerado como especialmente relevante por parte de todos los productores periurbanos. Entre los tres problemas que destacan, nos encontramos en primer y segundo lugar, *los costes de*

distribución y la logística por la dispersión de los puntos de venta, lo que se traduce en costes de tiempo para la gestión de los pedidos y la competencia en el sector. Un ejemplo interesante al respecto son los foodhubs, en el que diversos agentes de la cadena se agrupan para dar respuesta a la demanda local, pero a su vez tienen la posibilidad de abastecer clientes que requieren mayores volúmenes (*Palacios-Argüello, Morganti y González-Feliu, 2017; Barham et al., 2012*). El otro gran problema que los productores manifiestan es la **falta de interés por parte de la ciudadanía en el consumo de productos locales**, ante las escasas campañas de sensibilización del consumo local y por el desconocimiento de los mismos.

Estos datos nos indican que el papel de las administraciones públicas es fundamental para apoyar la consolidación y continuidad de los circuitos de comercialización de proximidad atendiendo a las principales problemáticas detectadas y, sobre todo, para mejorar la viabilidad de la agricultura periurbana. **De este modo, las administraciones pueden activar entre otros los siguientes procesos:**

- cesión de infraestructuras públicas para que se articulen redes entre los diferentes agentes de la cadena agroalimentaria.

- fomentar iniciativas de compra pública del producto local en la restauración colectiva.
- adecuación de la legislación, ordenanzas y reglamentos facilitadores.
- realizar actividades de sensibilización para atraer nuevos consumidores y consolidar el compromiso

de los ya existentes sobre la importancia de consumir productos agrícolas locales.

Sintetizamos en un **cuadro DAFO** (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) algunas conclusiones obtenidas en nuestra investigación:

DAFO	SÍNTESIS de DIAGNÓSTICO
DEBILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Atomización del sector primario. • Falta de especialización en CCC de empresas distribuidoras. • Carencia histórica de asociacionismo y trabajo cooperativo. • Baja adaptación a las exigencias del mercado local y de proximidad. • Falta de innovación y valor añadido de los productos • Elevados costes fijos y de consumos intermedios por producción. • Escasa formación y transferencia de conocimientos del sector. • Falta de cooperación comercial en el sector agrario. • Falta de estrategias de marketing. • Dificultad para atender diferentes canales de venta a la vez.
AMENAZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de apoyo y asesoramiento especializado. • Tamaño pequeño de las explotaciones. • Incapacidad para generar más valor añadido al producto agrario. • Otros usos ilegales no asociados a la actividad agraria. • Descenso del número de explotaciones agrarias. • La agricultura a tiempo parcial, menos profesionalizada. • Ausencia de relevo generacional en las explotaciones.
FORTALEZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Ubicación del espacio agrario en el área metropolitana de Madrid. • Iniciativas asociativas emergentes entre agricultores. • Paisajes agrarios relativamente bien conservados. • Persistencia minifundios y explotaciones de carácter familiar. • Existencia de variedades locales. • Emergencia de nuevas explotaciones con técnicas de producción con valor añadido. • Cultivo de hortalizas de gran calidad. • Colaboración en investigación y transferencia tecnológica con universidades y centros de investigación.
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de nuevas herramientas o figuras de planificación estratégica. • Restauración del paisaje y desarrollo de actividades multifuncionales. • Nuevos puestos de trabajo asociados a la agricultura y la multifuncionalidad del espacio agrario periurbano.

- Mejora de la calidad de la producción con la agricultura ecológica.
- Demanda creciente de trazabilidad y productos más saludables.
- Apertura de canales de venta y de promoción en mercados locales.
- Interés creciente del consumidor por el producto local y ecológico.
- Mercado emergente mediante circuitos de proximidad.
- Creciente demanda del canal HORECA.

La investigación realizada en el área metropolitana madrileña también pone de manifiesto que los comercios minoristas se suministran preferentemente de las empresas mayoristas, principalmente por cuestiones de comodidad, calidad y porque les aseguran la producción todo el año. Estas cuestiones se pueden mejorar mediante la **centralización de la oferta**, que permite aumentar la variedad y el volumen del abastecimiento directo por parte de productores locales tal y como ellos mismos pretenden, una de las razones fundamentales que remarca el pequeño comercio para preferir la central de compras. Crear una relación directa y más personalizada con los productores del entorno puede ayudar a mejorar la confianza del comercio minorista y su propia situación económica que también es amenazada por el predominio de la gran distribución y las grandes cadenas de supermercados. Esto supone además una oportunidad para que participen más pequeños productores y nuevos agricultores que se incorporan en ámbitos periurbanos, excluidos normalmente de la gran distribución comercial. Todo lo cual favorece la economía local al mejorar la retención del valor agregado a nivel local.

En cualquier caso, **para poder abordar este desafío, uno de los grandes retos a resolver es mejorar la falta de asociación en el sector periurbano.** El estudio también refleja que tampoco hay una conexión sólida entre productores y el comercio minorista, a pesar de que el

comercio minorista conoce y tiene bien valorado el producto local. Esta investigación sugiere que existe una necesidad de mejorar la articulación entre los agentes de la cadena alimentaria, lo que favorece una mayor estabilidad en la demanda y una mejor distribución de los beneficios entre los principales agentes económicos: productores y comercio minorista. También destaca, la necesidad de mejorar los procesos de planificación conjunta entre productores y empresas del canal HORECA o de restauración colectiva para mejorar la relocalización del sistema alimentario urbano.

La cooperación entre diversos agentes, para dar respuesta a las demandas y necesidades del mercado local urbano permite que se pueda suministrar a más puntos de venta y a más personas, favoreciendo la consolidación del producto de la Comunidad de Madrid. Esto también facilita la distribución a clientes con mayor demanda durante todo el año como es el sector de la restauración colectiva, en especial los comedores escolares, de hospitales y centros de mayores.

En este sentido, los resultados de la investigación también ponen de manifiesto que es necesario el desarrollo de procesos de articulación social entre las administraciones públicas, el sector agrario periurbano, el comercio minorista y la restauración colectiva para resolver de forma conjunta los problemas concretos en el sector de la logística y distribución adaptados a los circuitos cortos en

términos de volúmenes, variedad, calidad, diferenciación del producto, eficacia y continuidad a lo largo del año. En definitiva, esto mejoraría la viabilidad de pequeños productores al dejar un margen de beneficio mayor, al reducirse los costes individuales de cada explotación y el número de intermediarios.

Según el análisis de partida y atendiendo a los resultados de las encuestas, hemos querido resumir una serie de criterios útiles para poder satisfacer las nuevas demandas urbanas en torno al consumo de productos locales, frescos y de temporada, que constituyen además productos con calidad ambiental:

- Reducir la atomización y falta de cooperación entre los diferentes eslabones de la cadena.
- Evitar la asimetría de poder en los últimos eslabones de la cadena y mejorar los procesos de participación entre la producción y el resto de los agentes de la cadena.
- Reducir la proximidad física entre productores, comercios minoristas y la restauración colectiva para reducir el tiempo en la distribución de los alimentos.
- Dar respuesta a las necesidades de los pequeños productores orientadas a mejorar su viabilidad económica.
- Fortalecer la venta directa entre pequeños agricultores y la restauración colectiva y mejorar la estabilidad de los circuitos de proximidad.
- Reducir gastos asociados a la comercialización-contratación entre varias empresas para la gestión y logística.
- Reducir la separación entre áreas de producción, transformación y consumo: favorecer la relocalización de los sistemas agroalimentarios urbanos.
- Mejorar la oferta -diversidad y cantidad- de productos de pequeños agricultores para facilitar el consumo de productos locales en la restauración colectiva.
- Mejorar las oportunidades de nuevos productores periurbanos y transformadores en un contexto de crisis económica y que son excluidos por la gran distribución.
- Favorecer el uso de nuevas tecnologías para simplificar la gestión de compras.
- Desarrollar innovaciones tecnológicas al servicio de los circuitos cortos: apps, plataformas de e-commerce capaces de agregar demanda y oferta.
- Desarrollar plataformas web con una imagen común capaz de poner en contacto a todos los actores del sistema alimentario local.

Podemos concluir que las iniciativas de circuito corto necesitan dotarse de estructuras en red de carácter horizontal, participativas y multiagente para que puedan resolver las carencias a nivel logístico y organizativo, con el fin de que puedan suponer una alternativa suficientemente sólida respecto a las formas de distribución dominantes en las grandes áreas urbanas (grandes hipermercados, intermediarios

de la cadena agroalimentaria). En otras palabras, los vínculos directos que se tejen horizontalmente entre las propias explotaciones agrarias y verticalmente con otros agentes de la cadena, generan nuevas formas de organización del sistema alimentario y tendrán un impacto directo sobre la capacidad de innovación y sobre la mejora de la viabilidad económica de las explotaciones agrarias periurbanas.

En definitiva, a través de procesos cooperativos, de co-coordinación y conexión entre explotaciones de tamaño mediano y pequeño con iniciativas complementarias, se puede ayudar a mejorar la escalabilidad de los circuitos de proximidad mediante una amplia variedad de formas organizativas incluyendo cooperativas de primer y segundo grado, Mercados Sociales, iniciativas de carácter social, etc. En este sentido, es necesario

desarrollar nuevas investigaciones sobre modelos de innovación social en torno a la generación de circuito corto desde la lógica de la Economía Solidaria en la escala ciudad-región.

Atendiendo al diagnóstico y el estudio de los casos de municipios en la Comunidad de Madrid, se enumeran una serie de retos necesarios para el escalamiento y desarrollo de los circuitos cortos en la región:

- Mejorar la organización horizontal de los diferentes agentes orientados a los circuitos cortos para garantizar puntos de equilibrio entre oferta y demanda.
- Incorporar en la planificación de la producción local las necesidades del canal HORECA y en los suministros dependientes de la compra pública (hospitales, colegios, etc.).
- Creación de plataformas logísticas orientadas a los circuitos cortos que atiendan las particularidades de los diferentes canales de venta (cliente final, comercios minoristas, restauración colectiva, hostelería, etc.).
- Identificar comunicativamente los espacios y puntos de venta de circuitos cortos en la región.
- Mejorar la calidad de la producción orientada a los circuitos cortos incorporando valor añadido. Importancia de la certificación ecológica para ampliar la diversificación comercial dentro los circuitos cortos.
- Desarrollar legislación específica para regular e identificar los canales de venta de los circuitos cortos y para promocionar y favorecer la venta de alimentos de proximidad.
- Aplicar la compra pública responsable en las administraciones para el suministro de alimentos frescos y de proximidad atendiendo a criterios de los circuitos cortos en centros con comedores públicos (centros escolares, hospitales, residencias, cafeterías públicas, etc.).

ALINEACIÓN CON POLÍTICAS EUROPEAS

Una de las seis prioridades de la Comisión para 2019-2024 (disponible en la página web alojada en https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es) es el Pacto Verde Europeo: esforzarnos por ser el primer continente climáticamente neutro. Literalmente la Comisión Europea describe:

El Pacto Verde Europeo es nuestra hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible. La realización de este objetivo exigirá que transformemos los retos climáticos y medioambientales

en oportunidades en todos los ámbitos políticos y que logremos una transición justa e integradora para todos.

Una de las acciones que acomete este Pacto Verde Europeo es la estrategia *“De la granja a la mesa: hacia un sistema alimentario de la UE más saludable y sostenible”*, piedra angular del Pacto Verde Europeo. Vemos claramente la alineación de objetivos con el proyecto de MadridRural, solamente mostrando esta infografía que utiliza la Comisión Europea para su divulgación.

«De la granja a la mesa»

El Pacto
Verde Europeo

Diciembre de 2019
#EUGreenDeal

Los alimentos europeos deben seguir siendo seguros, nutritivos y de alta calidad. Deben producirse con un impacto mínimo sobre la naturaleza.

En el presupuesto de la UE 2021-2027

- El **40 %** del presupuesto de la política agrícola común debe contribuir a la acción por el clima
- El **30 %** del Fondo Marítimo y de Pesca debe contribuir a los objetivos climáticos

En la primavera de 2020, la Comisión presentará la **estrategia «de la granja a la mesa»** para:

garantizar que los europeos dispongan de alimentos asequibles y sostenibles

combatir el cambio climático

proteger el medio ambiente

preservar la biodiversidad

aumentar la agricultura ecológica

Los agricultores y pescadores son fundamentales para gestionar la transición

La Comisión Europea trabajará con los Estados miembros y las partes interesadas para:

- **Garantizar que la transición sea justa y equitativa** para todos los que trabajan en el sector agrícola y marítimo europeo;
- **Reducir** significativamente **la dependencia, el riesgo y el uso de los plaguicidas químicos**, así como de **los abonos y antibióticos**;
- **Desarrollar técnicas agrícolas y pesqueras innovadoras** que protejan las cosechas de plagas y enfermedades.

La estrategia «de la granja a la mesa» también ayudará a **combatir el fraude alimentario** evitándolo, detectándolo y luchando contra él a través de la coordinación con los Estados miembros y los países no pertenecientes a la UE.

Los productos alimenticios importados de terceros países deben **cumplir las normas de la UE en materia de medio ambiente**.

«De la granja a la mesa» contribuirá a lograr una economía circular, de la producción al consumo:

- La colaboración con los Estados miembros es esencial: los planes estratégicos nacionales para la agricultura deben reflejar plenamente la ambición del Pacto Verde Europeo y la estrategia «de la granja a la mesa».

DIMENSIONES DE LOS CIRCUITOS DE PROXIMIDAD ALIMENTARIOS

En el marco del análisis de necesidad de este proyecto de MadridRural consideramos relevante poner de manifiesto los efectos y las dimensiones de los circuitos de proximidad como el que estamos construyendo.

En un contexto general de preguntas sobre la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios, las numerosas iniciativas encaminadas a reducir el número de intermediarios en el sistema alimentario y a acercar geográficamente la producción y el consumo aparecen cada vez más como alternativas dignas de atención en el marco académico europeo. Varios autores creen que esta proliferación de iniciativas atestigua un proceso de reubicación de la economía alimentaria (*Marsden et al., 2000; Humbert y Castel, 2008; Prigent-Simonin y Hérault-Fournier, 2012; Kebir y Torre, 2013*), es probable que tenga varios beneficios:

- beneficios económicos gracias a una mejor redistribución de la plusvalía a los agricultores (*Sage, 2003; Chiffolleau, 2008; Pearson et al., 2011*) y efectos positivos en términos de desarrollo local (*Marsden et al., 2000; Renting et al., 2003*);
- social mediante la renovación de los vínculos entre las ciudades y el campo y mediante la mejora de la

profesión agrícola (*Hinrichs, 2000; Lyson, 2004; Ilbery y Maye, 2005; Dufour et al., 2011*);

- ambiental por su capacidad para preservar mejor los recursos naturales (*Gilg y Battershill, 2000; Duram y Oberholtzer, 2010*);
- en términos de gobernanza local, estos sistemas dan a sus actores un mejor control sobre los alimentos que el sistema convencional (*Hendrickson y Hefferman, 2002; Renting et al., 2003; Hinrichs, 2003*).

El circuito de proximidad es, por tanto, un circuito de comercialización que moviliza la cercanía geográfica y organizada entre actores del sistema alimentario, permitiendo así una mejor viabilidad económica para los productores. Estas proximidades tienen una dimensión espacial, apuntando a un acercamiento geográfico entre consumo y producción; se basan en una dimensión funcional, apuntando a la correcta entrega del producto del productor a los consumidores a través de los distintos actores del sistema; promueven el conocimiento mutuo entre estos actores y permiten intercambios de mercado económicamente viables para los actores involucrados.

Las 6 dimensiones de la proximidad que se interconectan en los circuitos alimentarios

Dimensión espacial	Dimensión relacional	Dimensión funcional	Dimensión política
Escala geográfica del circuito entre producción y consumo, basado en un acortamiento de la distancia y un apego al origen.	Medios de reforzar las condiciones del comercio: confianza, intercambio de valores y reglas, conocimiento...	Medio de encauzar y adaptar el producto (proceso de transformación, de la producción al consumo).	Conjunto de modalidades de coordinación de la asociación: grado de implicación de los actores; relaciones de poder; gestión de conflictos.
Dimensión económica		Dimensión medioambiental	
Reubicación de los flujos económicos. Mejor reparto del valor añadido, precios remuneradores, compromisos recíprocos, etc.		Conjunto de las acondicionadas en términos de biodiversidad, paisajes; prácticas agrarias minimizadoras de impacto; eficiencia energética, etc.	

Fuentes: Praly et al., 2014; Prigent-Simonin & Héroult-Fournier, 2012; Talbot, 2010; Avilés & Roque, 2005.

¿POR QUÉ PROMOVER UN MODELO COOPERATIVO?

Los desequilibrios en el poder de negociación entre las partes de la cadena de suministro de alimentos han atraído la atención de la Comisión Europea, motivando a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar un amplio estudio que concluyó con el informe "Apoyo a las cooperativas de agricultores" ("Support for Farmers' Cooperatives, final report", noviembre de 2012). Este estudio es, en primer lugar, una investigación sobre la situación de las cooperativas agrícolas en las cadenas de suministro de alimentos desequilibradas y en las pertinentes medidas de apoyo políticas.

El informe destacaba como la mayoría de las cadenas se caracterizan por desequilibrios en la negociación entre los agricultores y los intermedios, **las cooperativas desempeñan un papel clave en el**

fortalecimiento del poder de negociación. Las cooperativas de agricultores desempeñan un papel importante al ayudar a los agricultores a capturar una mayor proporción de valor añadido en la cadena de suministro de alimentos en todos los Estados miembros. Las funciones clave del marketing aplicado mejoran el poder de negociación de sus miembros y permiten que se beneficien de las economías de escala. Además, las cooperativas están reduciendo los riesgos de mercado, reduciendo costes de transacción, brindando acceso a recursos, fortaleciendo su posición competitiva mediante la innovación de productos y garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos. Un gran número de las cooperativas han ampliado sus actividades en las etapas posteriores de la cadena alimentaria, por lo que

fortalecen su orientación al cliente y al consumidor.

Un análisis sobre la estrategia y la estructura de las cooperativas en los países mediterráneos muestra que el tamaño no es el factor determinante del éxito cooperativo, la buena gestión sí lo es. **La introducción de una gestión profesional** es un requisito previo importante para fortalecer la orientación al mercado y la competitividad de las cooperativas. **La integración vertical** es una condición necesaria pero no suficiente para un mejor desempeño cooperativo. Las cuestiones de liderazgo son igualmente importantes. El control del suministro parece ser necesario para beneficiarse de la integración vertical.

EL CAPITAL HUMANO ES CLAVE.

Entre las conclusiones del informe destaca que las cooperativas necesitan invertir en el desarrollo del capital humano, tanto de sus empleados como de sus miembros. En el desarrollo del capital humano, educación y formación técnica y empresarial en general son imprescindibles, pero más aún la educación y la formación en los aspectos organizativos y específicos, características de gestión estratégica de la cooperativa. Aunque muchos estudiosos enfatizan que las cooperativas, al estar basadas en la auto-organización, deben desarrollarse independientemente de las jerarquías externas, nuestros hallazgos revelan que existe un papel relevante de una Administración facilitadora, para ayudar a los agricultores en el proceso de establecimiento de cooperativas.

3 CADENA DE VALOR SOSTENIBLE E INNOVADORA

MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE VERDURAS Y HORTALIZAS FRESCAS QUE PROPICIA MADRIDRURAL PARA LOS AGRICULTORES MADRILEÑOS

El fundamento de este plan de viabilidad para MadridRural es la imbricación entre un servicio público y un modelo de negocio, sostenible, a largo plazo. Servicio público que garantice las mejores condiciones a los agricultores poniendo en valor el producto fresco de proximidad. Modelo de negocio que genere valor para las pequeñas y medianas explotaciones agrarias de la Comunidad de Madrid.

Hemos comenzado realizando un análisis de la situación del sector y en el capítulo anterior hemos puesto de manifiesto la

necesidad de este servicio para los agricultores de la Comunidad de Madrid.

En este contexto, el siguiente paso consiste en describir qué aporta el modelo MadridRural como solución a estas necesidades. Para lo cual establecemos una metodología de mejora de la Cadena de Valor, consistente en analizar la Cadena de Valor de los mercados convencionales de hortalizas y verduras frescas para mostrar cómo **el modelo ideado, como MadridRural, hará evolucionar la cadena de valor en favor de los agricultores.**

LA CADENA DE VALOR ALIMENTARIA DEFINICIÓN E IMPLICADOS.

La cadena de valor alimentaria es la red de agentes involucrados en el cultivo, procesamiento, distribución y venta de alimentos que llegan a los consumidores, desde el campo a la mesa. Esto incluye:

1. los agricultores que investigan, cultivan y comercializan productos alimenticios;
2. los transformadores, tanto primarios como de valor agregado, que procesan, elaboran y comercializan productos alimenticios;

3. los distribuidores, incluidos mayoristas y minoristas, que comercializan y venden alimentos;
4. los consumidores que compran y consumen comida;
5. las administraciones públicas, gobiernos, asociaciones y reguladores que promueven, colaboran, evalúan y regulan toda la cadena de valor alimentaria desde el productor hasta el consumidor.

En nuestro modelo, vamos a considerar imprescindible la colaboración entre las distintas partes interesadas a lo largo de la cadena de valor alimentaria. Las interdependencias entre los agentes participantes, son cada vez más relevantes. Principalmente, las funciones de cada parte, que a su vez, están conectadas con otra de la cadena. Para proporcionar calidad alimentaria, la cadena de sumi-

nistro está cada vez más integrada, con exigencias, fundamentalmente, en seguridad alimentaria y trazabilidad.

En el esquema que mostramos a continuación, sintetizamos los agentes implicados, grupos de interés (stakeholder), su papel y los factores relevantes para cada grupo, en las cadenas de valor alimentarias modernas.

STAKEHOLDERS				
	Consumidores			
 Roles	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación y desarrollo • Producción • Recolección 	<ul style="list-style-type: none"> • Envasado • Procesamiento • Elaboración 	<ul style="list-style-type: none"> • Marketing y ventas • Logística • Retail 	<ul style="list-style-type: none"> • Compras • Consumo • Valoración
 Factores clave	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidades de gestión (gestión de marca y riesgo, brechas tecnológicas,...) • Estrategia (mercados, alianzas para escala,...) • Problemas financieros (insumos, volatilidad del precio de venta,...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Estrategia regulación, medio ambiente • Estrategia de la cadena de suministro (integración vertical, seguridad) • Tendencias de consumo 	<ul style="list-style-type: none"> • Estrategia de cadena de suministro (integración vertical, trazabilidad) • Precios de los alimentos (volatilidad de precios) 	<ul style="list-style-type: none"> • Precios asequibles • Seguridad alimentaria (disponibilidad, garantías, trazabilidad) • Salud y bienestar (p.e. obesidad, salud,...)
Administraciones públicas, reguladores y asociaciones				
<p>Salud y seguridad públicas: crecientes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. A medida que la cadena de suministro de alimentos se vuelve cada vez más global, el riesgo aumenta la contaminación a lo largo de la cadena de suministro.</p> <p>Trazabilidad y transparencia: también preocupa si las prácticas agrícolas, como el uso de químicos crecimiento en cultivos y las prácticas de procesamiento prácticas, son seguras, así como la limpieza y frescura de su comida. Un número cada vez mayor de consumidores exige mayor transparencia en el suministro de alimentos, incluido el origen y contenido de los bienes que compran.</p> <p>La capacidad de mantener una distribución consistente y confiable. Disponibilidad y asignación de recursos, tierras y alimentos,...</p>				
<p>Política y apoyos. Describimos a continuación:</p> <p>1) Desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Roma, 2015</p> <p>2) El 1 de junio de 2018, la Comisión Europea presentó sus propuestas legislativas sobre la política agrícola común (PAC) durante el periodo 2021-2027.</p> <p>3) Desde el IMIDRA se llevan a cabo acciones para impulsar el desarrollo del sector agrario madrileño y su industria asociada.</p>				

3.1 La cadena de valor alimentaria sostenible

DESDE LA FAO Y LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA, HASTA LA INICIATIVA DEL IMIDRA

“El desarrollo de cadenas de valor no puede resolver todos los problemas del sistema alimentario. Las Cadenas de Valor alimentarias no pueden proporcionar ingresos a todas las personas, incorporar compensaciones en el sistema alimentario ni evitar por completo las repercusiones negativas en el medio ambiente. Es necesario contar con programas públicos y estrategias de desarrollo para abordar estas limitaciones.”

Este texto extraído de las conclusiones del primero de un conjunto de manuales sobre desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), nos introduce la perspectiva de necesidad de servicio público de este proyecto.

Sintetizamos a continuación las propuestas de este documento publicado por la **FAO** en Roma, 2015, con el título: **Desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles (DCVAS): principios rectores**. Título de la edición original: *Developing sustainable food value chains – Guiding principles*.

Las cadenas de valor alimentarias son sistemas complejos y es posible que las causas reales del rendimiento deficiente que se observa en ellas no siempre sean evidentes. Generalmente, se debe hacer

frente a múltiples desafíos al mismo tiempo a fin de romper verdaderamente los círculos de la pobreza. Esto, a su vez, implica una necesidad de colaboración entre las diversas partes interesadas en la cadena de valor, entre ellas los agricultores, las distribuidoras, la industria, los gobiernos y la sociedad civil. A este desafío se añade la necesidad de que las mejoras de la cadena de valor sean sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental, es decir, que aporten beneficios en tres aspectos: para la retribución adecuada, para la población y para el planeta.

El DCVAS requiere un enfoque de sistemas para determinar los problemas esenciales, un pensamiento innovador para encontrar soluciones eficaces y extensas colaboraciones para llevar a cabo programas que logren repercusiones de escala.

DEFINICIÓN DE CADENAS DE VALOR ALIMENTARIAS SOSTENIBLES

“Todas aquellas explotaciones agrícolas y empresas, así como sus posteriores actividades que de forma coordinada añaden valor, que producen determinadas materias primas agrícolas y las transforman en productos alimentarios concretos que se venden a los consumidores finales y se desechan después de su uso, de forma que resulte rentable en todo momento, proporcione amplios beneficios para la sociedad y no consuma permanentemente los recursos naturales.”

En términos comerciales, el objetivo principal de las Cadenas de Valor (CV a partir de ahora) consiste en ampliar al máximo los márgenes no solo mediante la

eliminación de ineficiencias, sino también maximizando los ingresos globales de todos los actores de una CV concreta.

Esto se consigue con la creación de productos que los consumidores estén dispuestos a adquirir por un precio más alto o a comprar en mayor cantidad. En otras palabras, el objetivo principal de una CV es obtener valor de forma eficaz en los mercados finales a fin de generar mayores resultados mutuamente aceptables para todas las explotaciones agrícolas y empresas que participan.

Los aspectos relativos a la repercusión social, especialmente la distribución equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena y la huella medioambiental de esta última, están cada vez más relacionados

con el aspecto clave de la competitividad en la CV, al menos de dos maneras. En primer lugar, es posible que se requieran compensaciones tales como la adopción de prácticas más ecológicas, que pueden traducirse en un precio menos competitivo. En segundo lugar, la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental se están convirtiendo en fuentes de creación de valor y competitividad. Por ejemplo, un producto con una imagen más ecológica puede representar un valor más elevado para los consumidores y diferenciar (positivamente) el producto en el mercado.

Principios del desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles

Aunque cada CV alimentaria es única, posee características particulares y requiere estrategias de mejora adaptadas a estas características, todas las medidas de DCVAS se basan en 10 principios interrelacionados.

La primera fase del DCVAS es la “medición del rendimiento”. En esta fase, se evalúa una CV teniendo en cuenta los resultados económicos, sociales y medioambientales que efectivamente proporciona en relación con una visión inicial de lo que podría

ofrecer en el futuro (Principios 1, 2 y 3). Las medidas de DCVAS deberían abordar las CV en las que es mayor la brecha entre el rendimiento real y potencial.

La segunda fase del DCVAS es la “comprensión del rendimiento”. En ella se determinan los principales factores impulsores del rendimiento (o las causas profundas del rendimiento deficiente) tomando en consideración tres aspectos clave: cómo están relacionadas las partes interesadas en las CV y sus actividades entre sí y con sus entornos económicos, sociales y naturales (Principio 4), qué impulsa el comportamiento de las partes interesadas a nivel individual en sus

interacciones empresariales (Principio 5), y cómo se determina el valor en los mercados finales (Principio 6).

La tercera fase del DCVAS es la “mejora del rendimiento”. En esta fase, se sigue una secuencia lógica de acciones: elaborar, sobre la base del análisis llevado a cabo en la segunda fase, una visión específica y realista y una estrategia asociada de desarrollo de la CV básica que las partes interesadas acuerden (Principio 7), y seleccionar las actividades de mejora y las asociaciones multilaterales que respalden la estrategia y puedan lograr verdaderamente el grado de repercusión previsto (Principios 8, 9 y 10).

LAS PROPUESTAS DE COMISIÓN EUROPEA

El 1 de junio de 2018, la Comisión Europea presentó sus propuestas legislativas sobre la Política Agrícola Común (PAC) durante el periodo 2021-2027. El objetivo de las propuestas es garantizar que la PAC pueda seguir prestando un firme apoyo a la agricultura europea, que haga posible la prosperidad de las zonas rurales y la producción de alimentos de alta calidad. Las propuestas también permitirán que la PAC realice una contribución significativa al Pacto Verde Europeo, especialmente en el marco de la [Estrategia «De la Granja a la Mesa»](#) y de la [Estrategia sobre Biodiversidad](#).

En particular, las propuestas de la Comisión se centran en estas metas:

- garantizar a los agricultores un trato equitativo y un futuro económico estable.
- establecer objetivos más ambiciosos para el medio ambiente y la acción por el clima.
- mantener el lugar primordial que ocupa la agricultura en la sociedad europea.

Para alcanzar esas metas generales, la Comisión ha establecido nueve objetivos específicos:

Los nueve objetivos de la PAC

3.2 MadridRural: La iniciativa del IMIDRA

La Comunidad de Madrid a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se ocupa de la investigación en el terreno agrario.

Desde el IMIDRA se llevan a cabo acciones para impulsar el desarrollo del sector agrario madrileño y su industria asociada, con el objetivo de mejorar la calidad de los productos agroalimentarios de la región, incrementar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas madrileñas, recuperar variedades hortícolas y razas tradicionales, conservar y mejorar los suelos agrícolas y conseguir revalorizar mediante la innovación y la investigación el fruto del trabajo de aquellos cuya actividad profesional está relacionada con el sector agrario.

Se crea MadridRural con la finalidad de potenciar el **Circuito de proximidad alimentario** y apoyar la comercialización de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias de la **Comunidad de Madrid**.

MadridRural tiene su origen en el proyecto piloto de investigación AgroHub y el plan de acción TERRA de la Comunidad de Madrid.

TERRA es un plan de apoyo para la agricultura, ganadería y desarrollo de los municipios rurales. Pionero en la región, se articula en torno a cinco grandes líneas de actuación. Una iniciativa que simplifica la normativa que afecta al sector, mejora la

competitividad y comercialización de los productos agrícolas de proximidad y favorece el relevo generacional, a la vez que se implantan sistemas de producción más sostenibles.

AgroHub Madrid es un programa de investigación del sector agrario compuesto por el IMIDRA, la Asociación de Agricultores del Parque Agrario de Fuenlabrada, la Organización Profesional Agraria UPA Madrid y la cooperativa Heliconia. Con el objetivo, principal de mejorar el scaling-up del Circuito Corto de Alimentos (CCA) en la Comunidad de Madrid.

MadridRural está promovido por el IMIDRA y contará con la participación del sector agrario en el desarrollo y seguimiento de su actividad.

Los criterios iniciales de producción:

- Establecimiento de sistemas de control sanitario.
- Soporte técnico de plagas y enfermedades.
- Sistema de gestión Global GAP.
- Orientación para una producción de minimización de impacto ambiental.

3.3 Análisis de la cadena de valor alimentaria

En este plan de viabilidad, el análisis de la cadena de valor es una herramienta de planteamiento estratégico. Utilizamos la metodología para desgranar las actividades del proceso del campo a la mesa de hortalizas y verduras frescas. Cuando disponemos de una visión desagregada de cómo el producto fresco llega desde el agricultor en condiciones óptimas al cliente final, el esquema permite diagnosticar las fortalezas y debilidades de cada elemento de la cadena de valor.

En el análisis de la cadena de valor, el aprendizaje más importante son los vínculos entre las actividades de valor que contribuyen a la ventaja competitiva. Esto tiene implicaciones para la elaboración e implementación de estrategias: estos aspectos de la cadena de valor son exclusivos de los participantes en el proceso.

Planteamos **generar integración vertical** con el proyecto, integración que desplace una parte del margen hacia los agricultores. Y generar sinergias que permitan a las pequeñas explotaciones **acceder a otros mercados**.

No es objeto de este plan realizar un estudio de la cadena de valor alimentaria, sino identificar el valor diferencial del proyecto MadridRural con esta metodología. Nuestras fuentes fundamentales han sido, de hecho, los informes y estudios

publicados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, sobre las cadenas de valor de múltiples productos.

Una primera implicación estratégica del análisis de la cadena de valor es que proporciona una guía para internalizar - externalizar actividades. En este sentido, la empresa internalizará aquellas actividades que le proporcionan valor, por ejemplo envasado para cliente final o labores de agrupado de producto, y externalizará aquellas otras que le proporcionan menos valor, como podría ser el transporte. En definitiva, el análisis ayuda a tomar decisiones relacionadas con las estrategias de integración vertical.

Una segunda implicación de la metodología hace referencia a la determinación de la generación de valor diferencial del proyecto: en costes o en diferenciación. El proyecto será capaz de identificar qué actividades de su cadena de valor suponen una reducción de costes (ventaja en costes) y cuáles suponen una mejora de la calidad o del grado de satisfacción del cliente (ventaja en diferenciación).

A continuación, os mostramos los diagramas de la cadena de valor convencional de hortalizas frescas con los agentes implicados y la generación de costes en cada proceso en términos generales para finalmente visibilizar la CADENA DE VALOR DE MADRIDRURAL.

Identificar actores, actividades y costes en la Cadena de Valor

Cadena de Valor convencional de hortalizas frescas

Identificar actores, actividades y costes en la Cadena de Valor

CADENA DE VALOR MadridRural

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

Trabajos agrarios.

Recolección.

Cultivos adaptados a clientes finales.

Buenas prácticas agrarias.

Transporte a Madrid Rural.

Incorporación de nuevas tecnologías.

MADRID RURAL

Marketing producto y territorio: producto Comunidad de Madrid y circuitos cortos consumo.

Sinergias de escala para acceder a nuevos mercados, canales de venta, supermercados.

Planificación anticipada de producción, calidad y contratos a largo plazo que permiten precios estables.

Integración vertical. Plataforma logística conjunta que fija costes reducidos.

Orientación a la planificación pactada. Gestión global para rotación de cultivos.

Establecimiento de sistemas de control sanitario.

Soporte técnico de plagas y enfermedades.

Sistema de gestión Global GAP.

Digitalización de procesos.

OBJETIVO ORIENTACIÓN AL CLIENTE FINAL

Supermercados y grandes cadenas interesadas en producto de proximidad.

Canal Horeca.

Restauración colectiva.

Comercio minorista.

Ferias y muestras.

MADRIDRURAL MODERNIZA LA CADENA DE VALOR OPTIMIZANDO LOS RESULTADOS DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

Primero orientando sus actividades desde los acuerdos con el cliente final, hasta acompañar al agricultor en la adaptación de su producción a las características del cliente final.

En una primera fase, nos orientaremos hacia cadenas de distribución, esperando que establezcan lineales diferenciales de producto “Comunidad de Madrid” en los supermercados.

La distribución moderna de mayor tamaño se mueve hacia el origen con el objetivo de garantizar:

- El suministro constante de hortalizas.
- Calidad de producto estándar.
- Trazabilidad de producto.

Compra de forma centralizada a los comercializadores en origen, integrados verticalmente con la producción. Se encargan también de las tareas logísticas en destino, generalmente con plataformas propias.

El mayor cambio de la cadena de valor viene definido por **la integración entre el productor y el comercializador en origen**: lo que se conoce como integración vertical, **el rol de MadridRural**. En parte condicionado por las exigencias de trazabilidad o a causa de la diversificación necesaria, para ofrecer calidad en el servicio a grandes consumidores.

Esta integración vertical en origen se realiza en **MadridRural** con las siguientes **funciones fundamentales**:

- **Planificación y calidad** a los agricultores para:

- Adaptar la producción a gran distribución.
- Generar innovación agraria que incremente el valor del producto local.
- Optimización de producción agraria.
- Proceso y seguimiento para incorporar explotaciones agrarias al proyecto. Fidelización y profesionalización cooperativa de agricultores.

- **Acuerdos contractuales**, tendentes a la asociación de productores, entre agricultores y MadridRural, que se encargará de:

- Comercialización en origen.
- Recepción y almacenaje en origen.
- Manipulado y adaptación de pedidos al cliente.

Hemos insistido en el diagrama de la Cadena de Valor de MadridRural en la relevancia de la integración vertical para este proyecto de los eslabones en origen: producción, planificación, calidad, elaboración y logística. Por lo que consideramos indispensable aclarar el concepto de integración vertical, y, dada su complejidad, realizar una propuesta de metodología que posibilite gestionar el proceso cooperativo de integración.

Integración vertical MadridRural orientada al consumidor

3.4 ¿Qué es la integración vertical?

Por **integración vertical** se entiende la incorporación, en la acción productiva de la empresa, de nuevas actividades complementarias relacionadas con el bien o el servicio, tanto por encima de la cadena (upstream) como por debajo de la cadena (downstream), con el fin de lograr eficiencias productivas asociadas a la disminución en los costos de producción y de transacción, al control de suministros y la mayor calidad del bien o servicio para el consumidor final.

Debemos identificar claramente cuáles son nuestras actividades estratégicas que contribuyan a la reducción de costes, a crear un mayor poder de mercado, o a generar más valor para los agricultores. Para ello consideramos aspectos como:

- Barreras Tecnológicas: aplicación de tecnologías y digitalización facilitadas por la agrupación de agricultores. Por compras conjuntas o

integración de sistemas de información.

- ¿Cómo se va a organizar la producción? Planificación cooperativa de cada temporada para adecuarse a los clientes y consumidores.
- ¿Qué procesos complementarios va a necesitar? Como por ejemplo el marketing común.
- Ahorro en costes de transformación, distribución y transacción. Por el acceso a nuevos mercados por economías de escala, al igual que la compra de suministros conjuntos.
- Costes de información y de gestión. Nos proporciona información directa de la respuesta de los consumidores. Gestión integrada entre producción, calidad y respuesta de consumidor.
- Una mayor calidad de los bienes o servicios para el consumidor final.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, RAZONES Y VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN VERTICAL

- Reduce considerablemente los costes de producción desde el sector primario y logra economías de escala al eliminar los márgenes que normalmente quedan en manos de terceros.
- Asegura una continuidad del suministro y calidad de los productos que permitan mantener una ventaja competitiva y una oferta diferenciada.
- Conlleva una mayor capacidad de negociación.
- Puede hacer un mejor planteamiento del trabajo así como tener un mejor control sobre los procesos, lo que permite enfocarse en una mayor generación de valor para el cliente al reducir la dependencia de terceros.
- Al compartir recursos humanos y materiales, conseguimos mayor eficiencia en diferentes actividades y creamos sinergias.
- Proporciona valiosa información del mercado al estar más cerca del consumidor final.

- Permite la existencia de economías de alcance derivadas de un mejor aprovechamiento de los recursos, que pueden ser compartidos.
- Reduce los procesos intermedios, como los derivados de envasado y logística.

- Reduce los costes de las transacciones entre las partes.
- Obtiene unos márgenes mayores y, con ello, una mejor rentabilidad del negocio.

RIESGOS E INCONVENIENTES DE LA INTEGRACIÓN VERTICAL

- Mayor exposición a las fluctuaciones al estar todo el tejido empresarial conectado.
- Mayor dificultad para adaptarse a los cambios, ya que necesita reorientar el conjunto de todas las pequeñas explotaciones.
- En ciertos momentos, el agricultor puede obtener precios superiores en el mercado.

- La capacidad de innovación de una empresa integrada verticalmente es más complicada.
- La complejidad organizativa de un consorcio es considerablemente superior a la de una pequeña explotación agraria.
- La afinidad de los trabajadores con la cooperativa entraña más dificultad.

HACER QUE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONE Y EVOLUCIONE EN ARMONÍA.

Nos proponemos seguir la metodología de las 7S de McKinsey para mantener alineados a todos los partícipes en este complejo proceso de integración. El modelo es una guía para el cambio organizacional que parte de tres premisas muy importantes:

- La existencia de una multiplicidad de factores que influyen en la viabilidad y correcto desarrollo de una organización.
- No es suficiente la identificación de esta diversidad de factores. Lo más importante es la combinación que se logra entre ellos para optimizar los resultados.

- La forma esquemática del modelo, más cerca de una red de relaciones que de una estructura piramidal, determina que a priori ninguno de los factores es más relevante para mejorar la eficacia organizacional.

La metodología 7S de McKinsey está compuesta por 6 esferas interconectadas entre sí, cuyo elemento central son los valores y metas compartidos. Cada una de las esferas refleja un elemento básico en cualquier organización:

- **Estructura:** la manera en que se organizan, toman decisiones, se relacionan e interactúan los agricultores

con los técnicos y las áreas del proceso.

- **Estrategias:** aquellas acciones que son planeadas en respuesta a, o como anticipación, los cambios en su entorno externo, consumidores y sector. La estrategia representa la manera en que buscamos conseguir nuestros objetivos.

- **Sistemas:** los procedimientos formales e informales que hacen que la organización funcione año tras año. Entre los sistemas más significativos se incluye el sistema de presupuestos, de inversiones de capital, de capacitación, de procedimientos contables para los costes, de producción, de recursos humanos, etc.

- **Estilo:** la cultura organizacional que en nuestro caso hace referencia a

la formación de un modelo cooperativo.

- **Las personas:** se deberá considerar al personal como una fuente de recursos que debe ser nutrida, desarrollada, protegida y ubicada debidamente.

- **Las habilidades:** los atributos o capacidades extraordinarias de nuestra organización es lo que se le conoce como knowhow.

- **Nuestras metas y valores compartidos:** constituyen las ideas fundamentales alrededor de las cuales se desarrolla nuestra actividad. Los valores y objetivos compartidos son el corazón cooperativo. Lo que une a sus miembros y alinea a todos ellos en la misma dirección.

3.5 De cadena de valor a modelo de negocio

Partiendo de la Cadena de Valor, este plan de viabilidad continúa con los siguientes apartados para construir un modelo de negocio en secuencia lógica:

1. En el siguiente apartado, introducimos otro factor de éxito, la estrategia de mercado: posicionar una Marca de producto local. Introducir en un resumido plan de comunicación y marketing la idea fuerza de poner en valor el producto local de la Comunidad de Madrid. Anticipamos que el proceso de creación, comunicación y entrega de valor no va a ser fácil en un sector como el agroalimentario, en el que las estructuras del sistema agroalimentario están siendo objeto de los efectos de la globalización e intensificación de la competencia en la distribución minorista alimentaria y, en concreto, en el sector hortofrutícola, donde los fenómenos de concentración y de integración de funciones están alcanzando a todos los niveles de la producción y comercialización.

2. La gobernanza en este modelo híbrido de MadridRural promovido por el IMIDRA. El modelo de gobernanza sienta las bases de participación en el seno del proyecto para la correcta gestión de los recursos

públicos y privados comprometidos. Los compromisos de los implicados, su contribución para una mejora continua y la transparencia.

3. Convertir la Cadena de Valor en mapa de procesos productivos. Establecer orden entre procesos estratégicos, operativo y de soporte. Esto nos permite describir las funciones de las diferentes áreas, dibujar la organización productiva cotidiana y describir los puestos de trabajo.

4. Todo lo anterior da soporte a las proyecciones de ingresos y gastos, por fases de desarrollo para cinco años. Describimos dos opciones para los tres primeros años: una más optimista y otra más pesimista, en función de los precios de mercado de los productos, obtenidos de las estadísticas de MercaMadrid y de las reuniones mantenidas con los agricultores. Los costes se han determinado por los márgenes que se indican en los estudios del Observatorio de la Cadena alimentaria del Ministerio de Agricultura. Gastos generales y otros han sido extraídos de experiencias equiparables, estudios de ingeniería y nuestro trabajo de campo.

4 GENERACIÓN DE VALOR Y MARKETING. POSICIONAMIENTO DE MARCA

MADRID GLOBAL

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Con los análisis llevados a cabo en los primeros apartados de este documento y con los estudios e informes sobre la situación del sector de la agroindustria en el Estado español y, más concretamente, en la Comunidad de Madrid, podemos extraer una serie de conclusiones que, de forma genérica, nos ofrecen algunas claves sobre cuál debe ser la estrategia comercial y el plan de comunicación del proyecto. Para analizar someramente el entorno en el que nos encontramos, resulta relevante hacer referencia en primer lugar a la situación extraordinaria en la que nos encontramos con la actual crisis social, económica y sanitaria como consecuencia de la aparición de la Covid-19.

Teniendo en cuenta lo anterior y a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter (gráfico 1) extraemos que **el sector agroindustrial es uno de los más maduros** de la economía española. Esta madurez nos indica la existencia de barreras a la entrada muy importantes, rendimientos marginales reducidos y un nivel de economías de experiencia y de escala muy elevados. Existe una amenaza importante con respecto a la entrada de **nuevos competidores** en el mercado, en el sentido de que la tendencia actual es a una mayor globalización de la economía mundial favorecida por transportes de mercancías cada vez más eficientes y la progresiva eliminación de aranceles. Esta

circunstancia puede redundar en una mayor presión sobre los precios de mercado, por lo que hace todavía más compleja una estrategia de competencia en precios. En cuanto a los productos sustitutos, cabe plantear si dicho análisis debe hacerse respecto a la naturaleza de los productos ofertados en el mercado (a mayor globalización, mayor variedad de frutas y verduras, y posibilidad de sustitución de especies locales por especies de otras latitudes) o respecto a los formatos de consumo que van apareciendo en el mercado (es decir, cambio en los hábitos de consumo de los productos tradicionales hacia nuevas fórmulas como la cuarta gama o los procesados).

Por la parte de la producción (o **proveedores**), en este caso los agricultores fundamentalmente, nos remitimos directamente a las conclusiones expresadas por el profundo análisis que se ha llevado a cabo en apartados anteriores. Es precisamente la necesidad que plantean los propios agricultores uno de los fundamentos claves en la génesis del proyecto, respondiendo con la integración vertical.

HÁBITOS DE CONSUMO

Crear y captar valor en el consumidor final. En su esencia esto consiste en generar una serie de cualidades que realcen el valor tangible e intangible de lo que se ofrece, además hay que lograr que el consumidor las perciba y retribuya. Este objetivo no se alcanza haciendo una acción de manera puntual sino trabajando continuamente y abordando diferentes estrategias, por ejemplo: la forma en que se presenta el producto, el aspecto y diseño que se da al punto de venta (como es el caso de un puesto de venta en un mercado), el nombre o logo de la marca, la presencia que tiene la

En lo que respecta al poder de negociación con los **clientes**, podemos analizar varias situaciones que resultan muy interesantes desde un punto de vista comercial. Por un lado, los hábitos de los consumidores y consumidoras indican una tendencia alcista hacia las grandes superficies como el canal preferido por el gran consumo pese al repunte de otras opciones como el pequeño comercio. Por otra parte, existe desde las administraciones públicas del Estado español y en particular desde las Comunidades Autónomas, planes de promoción para el consumo de productos locales y de proximidad. Por último, y como consecuencia de todo lo anterior (la crisis actual, las políticas públicas de apoyo y promoción, etc...), existen estudios que han percibido un cambio en el patrón de ese gran consumo, en el que ha ganado fuerza un concepto que se ha denominado “localismo”. El localismo es un fenómeno que se caracteriza por la importancia que el consumidor empieza a otorgar al producto local y de proximidad por las repercusiones que este consumo genera desde un punto económico y social.

marca en internet y redes sociales, etc. Es especialmente importante la información que se transmite con todas ellas, son muchos los detalles que pueden cuidarse para conseguir un vínculo más estrecho con los consumidores.

Para sintonizar con los consumidores utilizamos la **Encuesta de hábitos de Consumo 2019**, realizada por la Mesa de Participación (MPAC). Es un foro de debate y grupo de trabajo formado por las Federaciones y Confederaciones de asociaciones de consumidores y usuarios

CECU, FUCI, UNAE y CAUCE junto con Mercadona. La seleccionamos precisamente porque se realiza durante 2019. De sus conclusiones extraemos a continuación las más relevantes para nuestro plan de viabilidad.

Sobre hábitos generales de compra y consumo:

- En términos generales, los encuestados siguen queriendo proteger su ámbito más personal y **prefieren recibir información en el lugar de compra**. Eso sí, se aprecia que las nuevas generaciones incorporan en mayor medida el uso de las nuevas tecnologías. El establecimiento es la vía preferida para recibir información, aunque el teléfono móvil aumenta un punto respecto al año anterior, siendo la opción preferida por un 14% de los encuestados.
- **La mayoría de los consumidores, casi un 86%, compra los productos frescos al peso**. Los factores comodidad y tiempo pueden haber sido relevantes en estos resultados. La selección de bandejas preparadas viene determinada por el factor tiempo, es decir, si se elige esta opción es por falta de éste.
- Los supermercados conservan su predominio como lugar habitual de compra. La mayoría de los consumidores opta por este tipo de establecimientos, un 66% frente al 62% de 2018.

Decisiones de compra, factores y nuevas tendencias:

- **Cercanía (56%), calidad (50%) y precio (42%)**, por este orden, son los

factores principales que llevan al consumidor a elegir un determinado establecimiento. La calidad se pone por delante del precio como factor decisivo a la hora de elegir el lugar donde se hace la compra. El precio sigue siendo importante en el trinomio, pero ya como tercer valor. La cercanía, se mantiene como la reina de las preferencias para elegir establecimiento, y el comercio online aumenta en el ámbito rural como manera de acercar las tiendas al consumidor sin el factor de una proximidad geográfica. El concepto cercanía 2.0 va llegando al medio rural.

- **La calidad es el factor determinante para los consumidores** a la hora de elegir un producto, seguido de las preferencias personales y el precio. Los consumidores españoles afirman decantarse masivamente por los productos de calidad (45%). En 2019 se observa una diferencia más amplia que en años anteriores entre precio (21%) y preferencias personales (28%).
- En general, el consumidor desconfía de la información que recibe. Los episodios frecuentes de fake news y los estudios tendenciosos y sensacionalistas han hecho mella en los consumidores. El entorno rural y los más jóvenes son los más receptivos y permeables a este tipo de informaciones.

Sobre el etiquetado de los alimentos y hábitos saludables:

- La mitad de los encuestados (49%) considera que está bien infor-

mado en materia de alimentación. Por primera vez en cuatro años, **poco más de la mitad de los encuestados confiesa no tener información suficiente sobre alimentación** y gran consumo. Durante estos últimos años el consumidor percibía que, en el ámbito de la alimentación, disponía de información suficiente.

- La **etiqueta** del producto continúa siendo la principal fuente de información para los consumidores, aunque disminuye otro año más, del 61% en 2018 hasta el 58% en 2019. El consumidor quiere saber más acerca de los productos que adquiere, pero la confianza en la información que recibe no supera el 60%. Internet continúa atrayendo a seguidores como fuente de información (7% más respecto al año anterior).

- El consumidor le da una importancia fundamental a la alimentación, tanto de manera aislada como en sinergia con otras cuestiones. El 67% afirma que es un factor **muy determinante para su salud**.

- Se aprecia un leve cambio en los hábitos alimentarios. **Aumenta la frecuencia de consumo tanto de verduras como de frutas y legumbres** respecto al año pasado. Sigue habiendo recorrido en materia de alimentación saludable y dieta equilibrada.

- **Medios de comunicación (50%) e internet, junto con las redes sociales (43%) son las fuentes de información preferidas para conocer los aspectos nutricionales de los alimentos.** Es relevante el

descenso que ha experimentado este año la alternativa “No me informo”. También desciende el porcentaje de los que se informan a través de especialistas y medios especializados.

Sobre responsabilidad social en los hábitos de producción y compra:

- Continúa la preocupación de los consumidores por el desperdicio de alimentos. Un 95% de los encuestados piensa que el desperdicio de alimentos es un problema importante.

- Entre los factores sostenibles que más influyen a los consumidores en su decisión de compra, ver de forma clara el origen del producto (31%) y saber cómo se ha producido el alimento (24%) son los que más influyen.

Por supuesto, la encuesta no ha tenido en cuenta el efecto de la crisis sanitaria, que está azotando el planeta, que está cambiando estos hábitos de consumo. Los propios agricultores están utilizando nuevas herramientas para la venta de sus productos mediante el comercio electrónico. La agricultura se moderniza y se lanza al e-commerce, se han lanzado a comercializar gran cantidad de género, desde hortalizas hasta fruta de temporada. Al principio el uso de esta herramienta solo era empleado por algunos componentes del sector, pero la situación está concienciando al consumidor poniendo en auge los productos locales. Desconocemos si estas tendencias permanecerán a largo plazo.

IDEAS FUNDAMENTALES EN UN DAFO

Analizamos a continuación los factores internos y externos al proyecto a través de

un sucinto diagrama DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades):

FACTORES EXTERNOS	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
	-Nuevas tendencias en el consumo: “localismo”. -Apoyo del sector público. -Nuevos canales de venta.	-Barreras a la entrada en un sector muy maduro. -Nuevos competidores no nacionales y mayor presión sobre precios.
FACTORES INTERNOS	FORTALEZAS	DEBILIDADES
	-Integración vertical de la cadena de valor. - La cooperación entre agricultores.	-Economías de escala y de experiencia al inicio del proyecto.

ESTRATEGIA COMERCIAL

Ese proceso de creación, comunicación y entrega de valor a los clientes que plantea el marketing no tiene fácil aplicación en un sector como el agroalimentario, en el que las estructuras del sistema agroalimentario están siendo objeto de los efectos de la globalización e intensificación de la competencia en la distribución minorista alimentaria y, en concreto, en el sector hortofrutícola donde los fenómenos de concentración y de integración de funciones están alcanzando a todos los niveles de la producción y comercialización hortofrutícola.

Una vez detectados los factores relevantes, estamos en condiciones de plantear las claves necesarias para el desarrollo de una política de marketing coherente con el contexto económico actual y con la situación del proyecto en el mercado.

Las claves más relevantes a este respecto son:

- La estrategia comercial tiene que apostar sin duda por la **diferenciación del producto** por su calidad y evitar en todo caso una posición de guerras de precios.
- Para que esa apuesta por la diferenciación sea efectiva, es imprescindible **crear y posicionar una marca**. Que, a medio y largo plazo, permita disponer capacidad de mercado suficiente para poder afrontar una situación competitiva compleja.
- La marca creada debe apostar por ensalzar los valores propios del **producto local** y de sus beneficios desde un punto de vista social, económico y medio ambiental para el entorno en el

que nos enmarcamos. Una herramienta muy eficaz desde este punto de vista puede ser la apuesta por un **sistema de trazabilidad** cercano al consumidor.

- Tanto las barreras a la entrada como la **integración vertical, las**

EL PLAN DE COMUNICACIÓN

Una vez que los elementos centrales del marketing han sido ordenados y formulados en una estrategia comercial clara, es posible avanzar en la planificación de las actividades de comunicación necesarias o, al menos, en las características generales con las que deberá cumplir el plan de comunicación de MadridRural para conseguir sus objetivos de diferenciación, posicionamiento, aporte de valor y trazabilidad. Mediante la organización de la comunicación en una planificación a largo plazo es posible informar a la sociedad de las características diferenciadoras del proyecto, generar una imagen estable acorde con los valores de este, acompañar y reforzar la relación de confianza entre marca y consumidor, y asentarse en los hábitos de consumo como un producto de relevancia, compromiso, sostenibilidad y calidad.

Aunque no se trata en estas páginas de desarrollar un plan de comunicación completo, cuya redacción necesita de un espacio propio y centrado en ese cometido, sí que es posible retratar las líneas generales que pueden guiar esta planificación a raíz de lo que hemos ido viendo en los apartados anteriores y, en especial, de la síntesis revelada en la estrategia comercial. Las características exactas de este plan deberán plasmarse concretando los públicos a los que dirigirse y los medios

economías de escala y de experiencia, requieren de una inversión importante desde un punto de vista económico, lo que implica una visión a largo plazo para la viabilidad del proyecto.

y canales existentes para su uso, así como desarrollando las soluciones técnicas y creativas necesarias para obtener el impacto más adecuado para los objetivos marcados. Las consideraciones que siguen se hacen desde esta perspectiva, tomando como referencia un público objetivo general y con un cálculo de gastos que tiene en cuenta los costes habituales de soportes y medios, cuyo precio real deberá establecerse de manera más detallada para las acciones previstas en una planificación completa y con fechas, duraciones, alcances y resultados específicos.

Indicamos a continuación los puntos centrales de la estrategia comercial que pueden tener reflejo en los objetivos de las acciones comunicativas. Según lo visto anteriormente, la comunicación de MadridRural deberá:

- diseñar una imagen de marca coherente con los valores a transmitir: cercanía, calidad, sostenibilidad, etc.
- insertarse de manera relevante en los lugares de compra, ofreciendo información propia que subraye la identidad local de los productos.
- facilitar la trazabilidad hasta el nivel de consumidor final o lo más cerca posible a él.

- generar confianza, fiabilidad y transparencia en cada una de estas acciones como forma de romper las reticencias existentes.

Además, según los hábitos que rigen el panorama actual de la comunicación, un nuevo proyecto necesita también:

- sostener su identidad en los espacios donde su presencia es esperada y requerida, como internet y redes sociales.
- mostrarse disponible y proactivo como marca, respondiendo a las dudas de los consumidores e incluso anticipando algunas de las necesidades que puedan tener.
- demostrar adaptabilidad, participación en la sociedad y relevancia.
- establecer alianzas de comunicación en torno a valores compartidos con otras entidades.
- innovar, experimentar y sorprender dentro de un marco comunicativo cambiante, global e hiperactivo.

ESTRUCTURA BÁSICA.

Recogemos a continuación un esquema de acciones comunicativas a realizar durante los tres años iniciales centradas en momentos clave y en campañas cíclicas que tiene que ver con el lanzamiento y el refuerzo de la marca, el asentamiento de la imagen en períodos importantes de consumo para los productos hortofrutícolas y otros momentos relevantes para la comunicación de MadridRural.

- Lanzamiento de la marca: la fase de presentación de la marca necesita de un esfuerzo de comunicación importante puesto que se trata de acceder al imaginario del público

deseado y generar en su recuerdo un vínculo firme con la identidad del proyecto.

- Refuerzo: el esfuerzo dedicado al lanzamiento de la marca debe ser mantenido con recuerdos periódicos para reforzar su identificación y la asimilación de la marca a los valores que promueve.
- Planificación anual: la planificación general de comunicación se verá beneficiada por una adaptación anual y unos objetivos adaptados en relación a la evaluación indicada para cada fin de año.
- Campaña de primavera/verano: las campañas relacionadas con períodos cíclicos sirven para establecer y reforzar a la marca en los espacios adecuados para encontrar a los públicos *target*. Pueden también ligarse a los diversos productos del campo y pivotar en torno a la propia variación del paisaje agrícola.
- Momentos especiales: la época navideña u otros momentos que se identifiquen como relevantes sirven para lanzar acciones de comunicación con personalidad propia y objetivos particulares.
- Gestión y crecimiento de la comunidad digital: además de todas las acciones relacionadas con las redes sociales que tengan lugar durante las campañas, los períodos de menor actividad publicitaria son ideales para dedicar atención al mundo digital.

Distribuimos a continuación las etapas en propuestas de acciones distribuidas en el tiempo para el período de tres años establecido:

	Año I	Año II	Año III
Ene		PLANIFICACIÓN ANUAL	PLANIFICACIÓN ANUAL
Feb		Gestión de la comunidad digital.	Gestión de la comunidad digital.
Mar		Gestión de la comunidad digital. Diseño de campaña de primavera	Gestión de la comunidad digital.
Abr		Gestión de la comunidad digital. Producciones de campaña.	Gestión de la comunidad digital. Diseño y producción de primavera.
May	PRODUCCIÓN PREVIA Diseño de identidad, manual de estilo de la marca, aplicaciones.	CAMPAÑA DE PRIMAVERA	CAMPAÑA DE PRIMAVERA Crecimiento de la comunidad digital.
Jun	Producciones corporativas: papelería, firmas, tarjetas, plantillas de trabajo, dossiers.	CAMPAÑA DE VERANO Diseño y lanzamiento.	CAMPAÑA DE VERANO Diseño de la campaña de verano.
Jul	Diseño y programación de web corporativa. Diseño de campaña de lanzamiento.		
Ago	Apertura de redes sociales e implementación de herramientas de marketing digital.		
Sep	LANZAMIENTO DE MARCA Inicio de la campaña de lanzamiento de marca: multicanal y público general.	REFUERZO Gestión de la comunidad digital.	REFUERZO Gestión de la comunidad digital.
Oct	Fin de la campaña de lanzamiento de marca.	Campaña de refuerzo. Gestión de la comunidad digital.	Refuerzo de la comunidad digital.
Nov	REFUERZO Evaluación de marca y diseño de acciones.	Campaña de refuerzo.	Gestión de la comunidad digital.
	Gestión de la comunidad digital.	Gestión de la comunidad digital.	
Dic	Recuerdo de la marca: campaña de re-branding.	Gestión de la comunidad digital.	Gestión de la comunidad digital.
	Gestión de la comunidad digital.	ESPECIAL Acciones especiales. Evaluación.	ESPECIAL Acciones especiales. Evaluación.

PLAN DE GASTOS A 3 AÑOS.

Presupuestos estimados:

	Gastos	Totales
Año I	<p>Producciones previas Identidad: 10.000€ Producciones: 2.500€ Diseño web: 3.500€ Apertura de redes sociales y herramientas: 1.100€</p> <p>Lanzamiento de marca (branding) Diseño de campaña y seguimiento: 3.000€ Canales offline: 27.000€ Canales online: 3.000€ Evaluación y planificación del recuerdo: 2.000€</p> <p>Campaña recuerdo de marca (re-branding) Producciones y soportes: 4.500€</p>	56.600€
Año II	<p>Gastos anuales Planificación y evaluación: 2.700€ Mantenimientos técnicos: 1.200€ Community manager: 9.900€</p> <p>Campañas estacionales Campaña de primavera (dos meses): 30.000€ Campaña de verano (un mes): 25.000€ Campaña de refuerzo (tres meses): 10.000€ Acciones especiales: 4.800€</p>	83.600€
Año III	<p>Gastos anuales Planificación y evaluación: 2.700€ Mantenimientos técnicos: 1.200€ Community manager: 15.000€</p> <p>Campaña estacional y refuerzos Acción de primavera: 12.000€ Campaña de verano: 30.000€ Refuerzos: 9.000€ Acción de navidad: 3.500€</p>	73.400€
	TOTAL a tres años:	213.600€

Calendario de gastos:

	Año I	Año II	Año III
Ene		4.800 €	4.800 €
Feb		900 €	1.200 €
Mar		25.000 €	9.000€
Abr		3.500 €	6.000 €
May		3.500 €	3.500 €
Jun	12.000 €	20.000 €	20.000 €
Jul	1.200 €	5.000 €	10.000 €
Ago	1.500 €	2.500 €	3.500 €
Sep	32.000 €	7.000 €	7.000€
Oct	3.000 €	3.000 €	2.000 €
Nov	2.000 €	3.000€	2.000 €
Dic	5.000 €	5.400 €	4.000 €

5 PROPUESTA DE GOBERNANZA

LA GOBERNANZA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL MADRIDRURAL

Este documento forma parte del trabajo realizado por el Grupo Operativo AgroHub Madrid, compuesto por diferentes entidades vinculadas al sector agrario de la Comunidad de Madrid, que se han asociado con el objetivo de desarrollar un proyecto piloto de centro logístico orientado a impulsar soluciones colaborativas de gestión de recursos, servicios y logística para el fortalecimiento y diversificación del sistema alimentario urbano entorno a los circuitos cortos de comercialización. La redacción del informe corresponde a la asistencia técnica que desempeña la empresa Nabata Asesoría (Grupo La Veloz S.Coop.)

En el modelo de gobernanza debemos resaltar, como característica fundamental, que proporciona estructura y regula la participación en un proyecto promovido por el IMIDRA, haciendo partícipes a otros agentes que se comprometen en el éxito de cada una de las fases de desarrollo de MadridRural. El modelo de gobernanza debe sentar las bases para la toma de decisiones en el seno del proyecto, para la correcta gestión de los recursos públicos y privados comprometidos. También debe establecer qué agentes forman parte del mismo, qué compromisos adquieren, qué funciones asumen, niveles de transparencia, evaluación de los planes y retroalimentación para mejora continua.

A partir de la información facilitada y recopilada de los agentes participantes del GO Agrohubs, y de los informes técnicos jurídicos que hemos elaborado, planteamos una propuesta flexible para la gobernanza del proyecto.

Se trata además de un proyecto complejo por las características de los agentes que forman parte del mismo. La iniciativa está liderada por el IMIDRA (organismo autónomo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) como actor de carácter público y buscar vincular a los agricultores en el proceso...

Los **principios** que han orientado la propuesta son los siguientes:

- Transparencia en la gestión de recursos y la toma de decisiones.
- Participación de todos los agentes involucrados.
- Operatividad: agilidad y eficacia en la gestión operativa.
- Perspectiva a largo plazo: diferentes fases de desarrollo.

Los **agentes** que forman parte del proyecto son:

- IMIDRA (administración pública): organismo autónomo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se ocupa de la investigación en el terreno

agrario. Lidera el proyecto a través de la financiación de parte de la actividad desarrollada y ofrece su apoyo desde un punto de vista institucional.

- **EMPRESA GESTORA:** el papel de este agente será la responsable de la gestión de la actividad de comercialización y distribución de los productos agrarios de la Comunidad de Madrid. Para adecuar los objetivos de MadridRural con una actividad económica al servicio de los agricultores, los modelos empresariales de la Economía Social disponen de instrumentos jurídicos y finalidad social con mejor encaje y flexibilidad, en sus diferentes fórmulas empresariales para adaptarse durante a las diferentes fases del proyecto.

- **CÁMARA AGRARIA DE MADRID:** es una Corporación de Derecho Público que desempeña funciones consultivas al actuar como órgano de consulta y colaboración con la Administración de la Comunidad de Madrid y con el resto de las Administraciones Públicas, representativa del sector agrario por cuanto que sus órganos de gobierno están integrados por representantes de las organizaciones profesionales agrarias de mayor implantación en la Comunidad de Madrid.

- **ASOCIACION DE AGRICULTORES:** entidad formada por los agricultores que participan en el proyecto. Para facilitar la participación directa del sector agrario en el proyecto, se creará una asociación como principal canal de interlocución

y representación de los agricultores que comercialicen sus productos. La Asociación será autónoma e independiente y estará compuesta por agricultores profesionales.

Factores a tener en cuenta en la gestión del proyecto:

- El IMIDRA como promotor del proyecto que nace como servicio público, asume un papel protagonista en las primeras fases del proyecto para dejar paso al resto de agentes en las fases posteriores.

- La administración pública no puede intervenir en el libre establecimiento de precios de mercado.

- Madridrural busca proporcionar valor a la agricultura de proximidad y entregar ese valor a los propios agricultores y no a otros intermediarios, sin menoscabar la sostenibilidad económica de la propia actividad comercial. La gestión del proyecto a través de una empresa de Economía Social asegura los valores y objetivos planteados acordes a través de las estructuras y finalidades de sus modelos jurídicos.

- Los agricultores son los protagonistas de MadridRural, por lo que debe pivotar sobre el enfoque cooperativo del sector agrario, cuyo desarrollo puede culminar a largo plazo en una cooperativa agraria, formada por los propios agricultores. Por lo tanto, realizamos propuestas a modo de itinerario, que fomenten la participación en la toma de decisiones de todos los agentes implicados. Sin embargo, la participación de los agricultores irá ga-

nando peso conforme lo demanden, estableciendo una serie de actividades que tiendan a involucrarles cada vez más en la gestión del proyecto.

- Debe existir una evaluación periódica anual en la que se estudie el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, la satisfacción de los agentes implicados, etc... Esta evaluación debe contemplar igualmente un espacio en el que plantear propuesta de mejora sobre cualquiera de los ámbitos de gestión del proyecto.

LA RELACIÓN ENTRE LOS AGENTES DEL PROYECTO.

Con el objetivo de simplificar el proceso de toma de decisiones, hemos desarrollado una serie de herramientas que permitan definir desde el principio cómo se van a relacionar los agentes entre sí:

- Los espacios en los que la empresa gestora del proyecto rinda cuentas a los diferentes agentes del mismo. Supone el espacio principal de participación en el que los agentes podrán mantenerse informados de los principales resultados del proyecto y en el que se tomarán las decisiones estratégicas. Este espacio se convoca dos veces al año: la primera que permita analizar la primera mitad del ejercicio y en la que se evalúe el cierre del ejercicio anterior. La segunda, que presente una previsión de cierre y una propuesta de presupuesto para el siguiente.
- Las sesiones de trabajo, que se desarrollarán en las primeras fases

del proyecto y se destinarán a establecer los acuerdos fundamentales entre las partes. Deben culminar con el desarrollo de un acuerdo marco que sirva como referencia a medio y largo plazo. Se plantearán por parte de la entidad que gestione el proyecto atendiendo además a las demandas que surjan desde los agricultores.

- Sobre la base de los acuerdos marco anteriores, las cartas de compromiso plasmarán los acuerdos concretos entre la Empresa gestora Social que asuma la operativa y los agricultores: cantidades, calidades o temporalidad a las que se compromete el agricultor con el proyecto y viceversa. Estos documentos deberán elaborarse de mutuo acuerdo entre las partes y se elaborarán y firmarán en cada campaña en la que el agricultor participe.
- MadridRural formará y capacitará a los agricultores en buenas prácticas agrarias, gestión empresarial, planificación de cultivos y comercialización bajo enfoques cooperativos. El objetivo último de que los propios agricultores se involucren a medio plazo en la gestión del proyecto, debe existir un recorrido previo en el que se les acompañe y se les oriente acerca de todo lo que supone gestionar una actividad económica.

TIPOS DE DECISIONES.

En todo proyecto tiene que estar igualmente definido desde el primer momento a quién corresponde tomar cada tipo de decisiones. Para poder plantear una propuesta al respecto, partimos de la

Matriz de Eisenhower. Sin embargo, modificaremos sus conclusiones para adaptarlas a nuestra realidad. Según esta

metodología, podemos definir diferentes tipos de decisiones en función de la urgencia y la importancia de las mismas

TIPOS DE DECISIONES	IMPORTANTE (Estratégicas)	NO IMPORTANTE (Operativas)
URGENTE	Delegadas	Diarias
NO URGENTE	Consensuadas	Programadas

Según lo anterior, existen dos grandes grupos de decisiones: las estratégicas y las operativas, que se diferencian fundamentalmente en el grado de importancia que tienen para el desarrollo del proyecto.

Como regla general, las decisiones estratégicas corresponden al proyecto en su totalidad y las operativas a la empresa gestora del proyecto. Revisamos a continuación cómo gestionar cada una de ellas:

- Decisiones operativas diarias: son aquellas que requieren de una respuesta y decisión urgentes pero que no son trascendentes para la deriva global del proyecto. Estas funciones se asumirán por parte de la empresa gestora.
- Decisiones operativas programadas: se trata de aquellas que, aunque deben ejecutarse igualmente, permiten su aplazamiento en el tiempo. En este caso, resulta recomendable programar, agendar, planificar dicha ejecución. Son decisiones llevadas a cabo por la empresa gestora.

- Decisiones estratégicas consensuadas: debido a su importancia, pertenecen al ámbito de decisión del proyecto. Son decisiones con trascendencia a medio y largo plazo. Además, al no ser urgentes permiten una preparación suficiente.
- Decisiones estratégicas delegadas: el desarrollo de una actividad económica exige que a menudo decisiones estratégicas y que, a priori, corresponden al proyecto en su totalidad, requieran de respuesta y decisión inmediatas. Es el caso de las decisiones estratégicas delegadas. En estos casos, será la empresa gestora la que, por delegación, asuma este tipo de decisiones. A partir de ahí, se hace imprescindible un mecanismo de rendición de cuentas que permita poder explicar al resto del proyecto porqué se ha tomado esa decisión y porqué en ese sentido.

LAS FASES DEL PROYECTO.

Resulta necesario aplicar además una **perspectiva dinámica**. Esta dinámica implica en la práctica que el proyecto se divide cronológicamente en una serie de

fases diferenciadas fundamentalmente por los objetivos planteados. Estos objetivos orientan las acciones de los agentes involucrados. Para cada fase desarrollamos la descripción, el objetivo y la duración de cada una.

FASE 0: PLANTEAMIENTO

Descripción: Estudio y planificación del proyecto. Fase preparatoria en la que se tienen que sentar las bases de lo que será la futura actividad económica. En este caso, la empresa de economía social será la encargada de desarrollar el modelo de negocio del proyecto y de contactar con los agricultores que formarán parte del mismo. Así mismo, hará de nexo de unión entre éstos últimos y la administración pública.

Objetivo: Sentar las bases para el futuro desarrollo de una actividad económica destinada a la distribución y comercialización de productos de la Comunidad de Madrid.

Duración: Esta fase debe desarrollarse a lo largo de 2020.

FASE 1: CONSOLIDACIÓN

Descripción: El proyecto toma forma y empieza a desarrollar su actividad económica. Se debe prever una evaluación, y

retroalimentación, que valore la consecución del objetivo y por lo tanto el cambio de fase.

Objetivo: Esta fase tiene como objetivo fundamental la implantación del proyecto y su consolidación en el mercado.

Duración: Primeros 3 ejercicios (2021, 2022 y 2023).

FASE 2: MADUREZ

Descripción: El inicio de esta fase vendrá marcado por la situación económica y financiera del proyecto. El apoyo económico por parte de la administración se reducirá con el alcance del punto de equilibrio económico de la actividad no se haga tan necesario desde un punto de vista financiero. la participación de la Asociación de Agricultores deberá tener una posición más relevante abriéndose la posibilidad de que la misma se incorpore societariamente a la empresa de Economía Social constituida para la gestión del MadridRural. Coincide con el período desarrollado en la parte del estudio económico-financiero.

Objetivo: Viabilidad del proyecto con un descenso importante de la participación económica de la administración pública en cuanto a su financiación.

Duración: A determinar por la evaluación llevada a cabo al final de la fase 1.

LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Una vez hemos definido la situación y las necesidades que vamos a tener en cada fase, debemos concretar el marco jurídico en el que se regulen y formalicen las relaciones de gobernanza y gestión de los agentes.

El soporte jurídico debe amoldarse al propio proceso de desarrollo y consolidación del proyecto. Además, parece oportuno señalar que, teniendo en cuenta que seguimos en una fase de prueba piloto, la forma jurídica de la que nos dotemos no debe ser demasiado compleja. Debe ser

muy versátil y muy sencilla de poner en marcha desde un punto de vista administrativo, ya que un desarrollo demasiado complejo podría abocarnos a que no estuviere lista cuando la necesitáramos y a que tuviéramos que afrontar una carga burocrática que no fuese rentable si el proyecto después no sigue adelante.

Como conclusión a todo lo anterior, parece que la estructura más oportuna es un convenio de colaboración elaborado a partir de la administración pública que dé cabida a todos los agentes involucrados y regule una MESA de participación de la que

formen partes dichos agentes. Esta mesa puede dotarse de un régimen jurídico propio que establezca cuestiones como los miembros con derecho de representación, los órganos que la formen, su composición y sus funciones. Conseguimos así una estructura muy versátil, muy ligera, pero que dé soporte jurídico al proyecto.

Un ejemplo de Mesa es la que regula el ACUERDO de 8 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Mesa del Autónomo y de la Economía Social de la Comunidad de Madrid.

6 PROCESOS QUE OPTIMIZAN LA GENERACIÓN DE VALOR

MADRID GLOBAL

Según la norma ISO 9001 2015, un proceso es un conjunto de actividades que se encuentran relacionadas o interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en los resultados. Para ilustrar gráficamente como se genera valor a partir de nuestra actividad económica representamos y desarrollamos en este apartado nuestro mapa de procesos. Diferenciamos tres tipologías paralelas: estratégicos, operativos y de soporte.

Entendemos los **procesos estratégicos** como aquellos que aportan valor a la relación del proyecto o la organización con sus clientes y usuarios, persiguiendo como fin principal la satisfacción de sus necesidades. Se encuentran vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección y, principalmente, a largo plazo. Se refieren fundamentalmente a todos los procesos de planificación y los que se considere que están ligados a los factores

clave. Los procesos estratégicos guían a los operativos, mediante las pautas de gestión, y los procesos de soporte le ayudan a su desarrollo.

Precisamente los **procesos de soporte** apoyan, a veces cimentan, los procesos operativos. Se suelen referir a todos los procesos que están relacionados con los recursos utilizados y las mediciones realizadas. Una de las características de los procesos de soporte son los que pueden ser fácilmente subcontratados.

Procesos operativos se encuentran ligados de forma directa con la realización del producto o servicio, hablamos de procesos en línea. Los procesos operativos cuentan con una visión del cliente muy completa, desde el conocimiento de los requisitos, hasta la realización de un análisis de satisfacción, una vez que ha sido recibido nuestro producto.

Integración vertical de la cadena de valor y digitalización

6.1 Procesos estratégicos

A partir del esquema anterior, podemos plasmar en qué consisten los conceptos clave de este proyecto, como son la integración vertical de la cadena de valor, la comercialización en origen y la digitalización de los procesos.

La gerencia es el grupo de personas encargadas de la supervisión y la coordinación de los procesos. Lo idóneo es que la gerencia sea un órgano colegiado compuesto por las personas responsables de cada área del proyecto. Desde mantener un dispositivo de acogida que facilite la incorporación de agricultores, pasando por verificar que la elaboración y envasado de los productos cumple los requisitos de calidad, hasta la planificación de actuaciones comerciales. En las primeras fases incluso la ejecución.

MadridRural asume como fórmula de organización esencial la **integración vertical del proceso productivo y de la cadena de valor**, lo que implica la voluntad de implicar a los agentes que cumplen originalmente la función de proveedores. En este caso, en particular, podemos hablar de que **los agricultores deben ser partícipes estratégicos del proyecto**.

La comercialización en origen, que consiste en la **integración vertical** de las explotaciones agrarias participantes con las infraestructuras que almacenan, transforman y comercializan de su producto. Nuestro objetivo será reducir los costes de la cadena de valor para aumentar los márgenes de los agricultores implicados. Con esta integración, también, obtendremos información directa, cuando menos, de los canales de distribución. Por lo menos porque la intención debe ser abrir

canales de interacción con los consumidores finales.

DIGITALIZACIÓN.

Nos detenemos en este proceso por su relevancia futura. Este concepto lo utilizamos para definir la apuesta por la modernización de la actividad, a través de la implantación de sistemas capaces de procesar y generar la información necesaria de forma mucho más eficiente: que llegue del consumidor directamente al agricultor. La integración vertical y la cooperación posibilitan precisamente el acceso a nuevas tecnologías. Veamos cómo podría desarrollarse la innovación con algunos ejemplos en una línea temporal.

Comenzando por implementar un sistema de seguridad alimentaria fundamentado en la trazabilidad del producto, e implantar herramientas que permiten gestionar en tiempo real la actividad comercial. La gestión de los 'stocks' en verduras y hortalizas es muy delicada al tratarse de productos perecederos. Gracias a estas herramientas es posible añadir las entradas del campo y sustraer las salidas comerciales con el fin de tener una información ajustada de los volúmenes de hortalizas en almacén y planificación. El siguiente paso debe ser la puesta en marcha de sistemas informáticos que unifiquen y centralicen de todos los procesos: integración operativa.

Las siguientes fases trabajarán para dotar a los agricultores de aplicaciones que les permita acceder de forma ágil y personalizada, vía 'tablet' o 'smartphone', a cualquier gestión realizada con la entidad, bien sea de tipo administrativo o incluso de adquisición de insumos o producción.

Evaluar la implantación, o desarrollo, de plataformas tecnológicas que permitirán recopilar la información de producción necesaria para desarrollar sistemas de predicción de cosecha, optimización, automatización de tratamientos, riego, etc. mediante el uso de herramientas de explotación de 'big data' y técnicas de 'deep learning'. Esto facilitará la labor de los técnicos en la toma de decisiones, pudiendo determinar el mejor momento para combatir las plagas y enfermedades, o contribuyendo a una mejor planificación de la campaña comercial a través de la obtención de información sobre la cosecha.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica directamente sobre el producto, los proyectos desarrollados en estos ámbitos buscan mejorar la eficiencia de las explotaciones reduciendo el impacto ambiental y buscando la forma de conseguir mejores producciones con menos recursos.

Nuestros procesos nucleares, estratégicos, son los que definen la esencia de las actividades de nuestro proyecto. Establece los objetivos que se corresponden con cada una de las fases del ciclo natural de explotación de la actividad económica. En términos temporales, este ciclo de explotación podemos asimilarlo con una campaña de planificación, producción, distribución, comercialización y evaluación, asumiendo que existen dos campañas a lo largo del año (otoño-invierno y primavera-verano). Este ciclo, se basa en una retroalimentación que permita la implementación de procesos de mejora de una campaña a otra. Son tan relevantes que deben ser coordinados y verificados por parte de la gerencia.

La **primera** de estas fases dentro de los procesos estratégicos, nucleares, es la de **programación y calidad, en la que profundizamos a continuación**. Se trata de una fase del proceso en la que intervendrán fundamentalmente el técnico comercial y el técnico agrónomo en colaboración y comunicación permanente con los agricultores. Debe generar como resultado unos acuerdos de producción entre los agricultores y la estructura de comercialización y logística, en los que se comprometan cantidades, calidades y temporalidad de suministro.

La **segunda** de estas fases está directamente relacionada con el **proceso operativo** que describiremos en detalle y tendrá lugar durante el desarrollo de la campaña. El objetivo fundamental es **monitorizar** esos procesos, recopilando la información necesaria para poder detectar los aspectos positivos y negativos que puedan acontecer para su posterior análisis.

La **tercera** de las fases corresponde con el **análisis y la evaluación** de la campaña. Supone la primera parte para el comienzo del nuevo ciclo (programación y calidad), de forma que exista una retroalimentación permanente. La complejidad en la gestión del proceso y la variabilidad de los mercados a los que nos dirigimos suponen que esta fase sea vital para el éxito en el desarrollo de la actividad. La información debe provenir del consumidor final y no sólo de los canales que utilizamos para la comercialización, con esto debemos responder a dos procesos relevantes: **la innovación permanente y nuestro propio marketing**.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD

El objetivo fundamental de MadridRural está enfocado en la generación de valor añadido a los productos alimentarios de la Comunidad de Madrid, para mejorar la viabilidad económica de los agricultores así como para incorporar buenas prácticas agrarias que permitan generar alimentos de calidad nutricional, locales y de temporada de manera sostenible.

Para que esto sea posible, la relación entre MadridRural y el sector productivo debe ser muy estrecha y ha de haber una comunicación constante entre los técnicos de planificación y calidad de MadridRural y las personas que cultivan los productos. Esta área de trabajo del centro logístico trabajará de manera paralela y continua en los siguientes ámbitos de actuación para que pueda conseguirse el objetivo planteado.

1. CAPTACIÓN DE AGRICULTORES.

El sector productivo de la Comunidad de Madrid, como el resto del sector primario en el estado español sufre fuertes presiones de diferentes orígenes que dificultan la viabilidad económica de las explotaciones agrarias. Se pueden reconocer, entre otras, las siguientes dificultades para el sector:

- Falta de relevo generacional.
- Acceso a la Tierra.
- Poca capacitación y extensión agraria en buenas prácticas.
- Competencia con otras zonas geográficas con una climatología y sector productivo más favorable.
- Falta de cooperación entre proyectos productivos.

- Presión del mercado para que reduzcan la variedad de cultivos.

Estas dificultades provocan una fuerte desmotivación en las personas agricultoras que ven cómo año tras año les es más difícil cultivar alimentos en unos suelos agotados, asumiendo todos los riesgos climatológicos y relacionados con las plagas y enfermedades, mientras que el valor de venta de sus productos muchas veces no cubre los costes de producción.

En este contexto de desmotivación, el centro logístico de MadridRural puede suponer un apoyo importante para que los agricultores puedan revalorizar sus productos, aumentando el valor añadido de los mismos por su diferenciación en cuanto a cercanía y buenas prácticas agrarias. Para ello, el Área de Planificación y Calidad deberá generar la confianza necesaria para que los productores elijan este canal de venta, apostando por una comercialización que permita identificar sus productos como alimentos de la Comunidad de Madrid. Para ello, las personas técnicas de éste área realizarán las siguientes tareas:

- Contacto telefónico con los agricultores de la Comunidad de Madrid para explicarles el proyecto de MadridRural.
- Visitas a las explotaciones de los productores interesados en el proyecto.
- Recopilación de información de cada productor:
 - Principales cultivos y complejidad de manejo de cada uno.

- Superficie total de cultivo.
- Cultivos que realiza.
- Épocas de cultivo.
- Disponibilidad de protección de cultivos (invernadero, microtúnel,...).
- Interés en participar en MadridRural.

Además de realizar una primera captación de los agricultores, una vez que estos estén participando en el proyecto se debe de mantener una estrecha comunicación entre el centro logístico y los productores para poder fidelizar una relación que va a permitir aumentar las ventas y el valor añadido de la producción local. Para ello se deberán gestionar correctamente las incidencias que surjan y mantener los acuerdos que se realicen por ambas partes.

2. PLANIFICACIÓN.

La comercialización de MadridRural se realizará teniendo en cuenta el potencial de producción de los agricultores que participen en el proyecto. Para poder ofrecer la mayor variedad de productos de origen diferenciado, pudiendo así satisfacer la demanda de los clientes del centro logístico, es necesaria una planificación previa con cada uno de los agricultores. Las acciones a realizar para lograr esta planificación conjunta son las siguientes:

- Comunicación telefónica y visitas a las explotaciones para mantener una comunicación fluida.
- Recopilación de información de las explotaciones:
 - Volumen de kilos que produce al año de cada cultivo.
 - Superficie por cultivo.
 - Volumen promedio de venta al día.
 - Fertilización de cultivos.
 - Principales problemas de plagas y enfermedades.
 - Interés en planificar algún cultivo que

no realice para incorporarlo a la rotación.

- Con estos datos se irá consensuando con cada productor las siguientes condiciones:

- Superficie que podría cultivar de manera exclusiva para MadridRural.
- Elección de cultivos.
- Cálculo de costes.
- Margen de precios.

- Redacción de un contrato donde se reflejen los cultivos, superficie, volúmenes y precios a los que se compromete por un lado el agricultor a producir y distribuir al centro logístico y por otro lado MadridRural a comercializar.

3. LOGÍSTICA.

La idiosincrasia de los productores de alimentos de la Comunidad de Madrid, al ser proyectos relativamente pequeños, comparados con otras zonas de la geografía estatal, implica el diseño de una logística variable y diversa que tenga en cuenta la realidad de cada explotación. Para ello, el Área de Planificación y Calidad se responsabilizará de:

- Recopilar la información de cada explotación relacionada con la distribución:
 - Clientes con los que trabaja dentro y fuera de MercaMadrid.
 - Exclusividad de clientes o autonomía para decidir a quien vende.
 - Horarios de cosecha y reparto.
 - Cómo realiza la gestión de las cajas. ¿Maneja diferentes formatos por tipo de cliente?
 - Picking de los productos. ¿Realiza alguna transformación, encintado,...?
 - ¿Gestiona entregas por palets?

- Disponibilidad de nave o local para el picking.
- Vehículos disponibles.

- Diseño del itinerario de distribución de los productos del campo a MadridRural:

- Embalaje y formato de picking, por peso o por unidades,...
- Vehículos.
- Horario.
- Cálculo de costes de la distribución del campo a MadridRural.

4. CALIDAD.

La diferenciación de los productos de MadridRural se realizará no solo por la cercanía de las parcelas donde se cultivan sino también por la calidad nutritiva de los alimentos, así como por el respeto al medio ambiente en los procesos productivos. A continuación se presentan las acciones a realizar para conseguir esta calidad cada vez más demandada por el cliente final y las tiendas retail:

- Comunicación telefónica y a través de visitas a las parcelas.
- Recopilación de información sobre las explotaciones:
 - Fertilización.
 - Riego.
 - Gestión de plagas y enfermedades.

- Proceso de cumplimentación del cuaderno de explotación.
- Disposición de asistencia técnica.
- Realización de autocontroles.

- Comunicación de itinerarios técnicos por cultivos para que los agricultores dispongan de las herramientas para poder cultivar alimentos de calidad y respetuosos con el medio ambiente.

Para que las actuaciones del Área de Planificación y Calidad de MadridRural se lleven a cabo, es necesaria la generación de confianza entre las personas técnicas del centro logístico y el sector productivo. Esta confianza no se crea en unas semanas o ni siquiera en unos meses. Se va construyendo en un proceso lento de conocimiento mutuo basado en asistencias concretas útiles y en la consecución de resultados prácticos constantes. Para que este proceso tenga éxito, es fundamental que los responsables de MadridRural tengan una relación previa con parte del sector productivo y hayan creado ese vínculo fundamental con los agricultores para poder generar un equipo productivo local, con una planificación conjunta, una logística viable y conseguir una calidad de producto excelente que respete el medio ambiente.

6.2 El proceso productivo

Define las funciones y tareas que tendrán lugar durante la campaña. El proyecto dispone de un **espacio físico (nudo logístico)** al que llegarán los productos

para su recepción, procesado, almacenado y posterior distribución a cliente. Desde un punto de vista espacial, cada una de ellas dispondrá de un espacio físico concreto.

ZONA DE DESCARGA.

Zona destinada para la recepción y registro de entrada del producto. El personal de la nave se encargará de su **recepción**, descargando la mercancía del vehículo que la haya transportado. Habitualmente, esta función se realizará manualmente, con transpaleta o carretilla eléctrica. Simultáneamente, el personal llevará a cabo un **control de calidad previo**, en el que comprobará a través de un muestreo de la mercancía si la calidad del producto cumple con los parámetros pactados en la fase anterior (planificación y calidad). Si la mercancía supera ese control previo, el personal de la nave procederá a su **pesado**,

etiquetado y posterior registro de entrada en el stock de la nave.

La nave contará con un espacio físico en el que pueda almacenarse el producto recepcionado una vez haya sido registrado en el sistema. Zona diferenciada del almacenamiento de salida por cuestiones de organización del proceso productivo y para procurar una correcta trazabilidad. Tendremos en cuenta además las diferentes necesidades de conservación de cada producto, por lo que la zona de almacenado deberá contar con estructuras refrigeradas (cámaras) y no refrigeradas.

ZONA DE MANIPULADO.

Como regla general, existirá una referencia bastante amplia de productos. Sin embargo, el nivel de procesado de los mismos será muy limitado, por lo que diferirá muy poco de unos a otros. El día anterior de la orden de pedido, el personal cargará el producto necesario en una cinta en la que se procederá a su **calibrado y selección**. Después, el producto se **envasará** en cajas y **etiquetará** para dar continuidad a la trazabilidad de ese producto.

La mercancía que salga de la zona de manipulado estará lista para hacer llegar al

cliente. Para un aprovechamiento óptimo de las instalaciones de trabajo, los pedidos de los clientes se almacenarán en espacios diferentes en los que esperarán al momento en el que deban salir definitivamente de la nave.

ZONA DE EXPEDICIÓN.

Es un espacio reservado para poder cargar cómodamente las mercancías una vez que el transporte esté listo para salir. Será una zona amplia que permita el movimiento de la maquinaria necesaria para cargar los pedidos, como decíamos antes, sea por medios manuales, con transpaletas o con carretilla eléctrica.

6.3 Los procesos de apoyo o soporte

Los más importantes son:

- Administración
- Atención agricultores
- Comercial
- Compras
- Comunicación y marketing
- Mantenimiento
- Personal

ADMINISTRACIÓN.

El proceso administrativo consiste en la gestión de todos los documentos nece-

sarios para cumplir con la legalidad vigente, desde la trazabilidad de los productos hasta la declaración de impuestos de la actividad. Este proceso administrativo está directamente relacionado con el recorrido del producto en los procesos operativos. Para intentar ver la relación entre ambos, vamos a establecer qué documentación hay que generar en cada una de las zonas definidas en los procesos productivos y logísticos:

ZONA DE LA NAVE	DOCUMENTO LEGAL	DOCUMENTO FISCAL
DESCARGA	LOTE DE ENTRADA	ALBARÁN ENTRADA FACTURA PROVEEDOR
ALMACÉN RECEPCIÓN	X	X
MANIPULADO	LOTE DE MANIPULADO	X
ALMACÉN EXPEDICIÓN	X	X
EXPEDICIÓN	REGISTRO DE SALIDA	ALBARÁN SALIDA FACTURA CLIENTE

ATENCIÓN A AGRICULTORES.

Los agricultores y agricultoras de la comunidad de Madrid no son meros proveedores de nuestra actividad. A partir del enfoque inicial, en el que el proyecto parte de la necesidad de ofrecer una serie condiciones a los agricultores que mejoren su situación laboral y económica, éstos pasan a convertirse en aliados estratégicos del proyecto. Uno de los aspectos más relevantes, por tanto, es la relación que se

establezca paulatinamente entre ambas partes, con un objetivo a medio plazo de que los agricultores sientan el proyecto como propio y formen parte de él.

La atención a los agricultores consistirá por tanto en todas aquellas actuaciones que partan desde el proyecto cuyo objetivo sea el fomento de las relaciones entre ellos y el proyecto y que vayan más allá de la participación en la programación y

planificación de cultivos, descritas en el proceso estratégico.

COMERCIAL.

El aparato comercial tiene una diferencia fundamental con respecto a otros sectores económicos del mercado: las relaciones comerciales que se establezcan a medio y largo plazo con clientes que demanden volúmenes importantes de producto requieren una planificación muy minuciosa de la producción. La dinámica del sector agrícola impone que lo que se tiene que vender mañana, tiene que haberse plantado con una antelación de dos a cinco meses y tiene que haberse pactado con el agricultor con antelación. En este sentido, debe existir además una coordinación excelente con el área técnica, encargada de organizar la relación entre los agricultores y la entidad. Como ejemplo ilustrativo, para la campaña de primavera-verano del año N, la plantación o siembra del producto tienen lugar a partir de febrero, por lo que los acuerdos con los proveedores deben estar cerrados a finales del año N-1.

Las funciones a desarrollar por el aparato comercial son:

- Contacto directo que el proyecto tiene con los clientes: relación fluida y continuada.
- Atención y responsable del servicio post venta.
- Abrir nuevos canales de venta
- Mantener los que existan en cada momento
- Aportar información necesaria en las fases de análisis y evaluación que permitan la retroalimentación de los procesos y su mejora continua.
- Forma parte de la estructura de gerencia.

COMPRAS.

El proceso de compras consiste en todas aquellas tareas de aprovisionamiento, tanto de producto para su posterior venta como de envases, embalajes y fungibles para incorporar al proceso productivo. En cuanto a la compra de producto nos referimos a las compras necesarias para poder cumplir con los pedidos de los clientes y que seamos capaces de cubrir con el disponible de nuestros agricultores y agricultoras. La incertidumbre y el riesgo que caracterizan al sector agrícola suponen que existirán situaciones en las que tengamos que completar los pedidos de los clientes con producto que compremos a terceros. Por otro lado, tal y como se describe en el proceso productivo, existen una serie de fungibles que deben incorporarse a la producción.

COMUNICACIÓN Y MARKETING.

Son todas aquellas tareas encaminadas a la creación de una imagen corporativa propia. El sector hortofrutícola es un sector económico muy maduro, en el que se requiere un muy buen posicionamiento que te permita competir con la infinidad de agentes que ya existen en el mercado. Buena parte de la estrategia comercial debe pasar por buscar un hueco en ese mercado para la marca o marcas comerciales que genere el proyecto.

MANTENIMIENTO.

Los procesos productivos planteados para nuestra actividad requerirán igualmente de cierta capacidad por parte del personal contratado para el mantenimiento de todas las instalaciones existentes, así como posibles problemas que puedan aparecer con los suministros de la nave, los vehículos, etcétera. Se hará necesario en plantear los controles y revisiones periódicos que recomiende el fabricante,

sobre todo en el caso de la maquinaria productiva.

PERSONAL.

Existe mucha incertidumbre en la puesta en marcha de un proyecto. Pese a que existan unas previsiones iniciales en cuanto al volumen de producto y, por lo

tanto, de trabajo necesario, resulta imprescindible que existan personas dedicadas a la gestión del personal necesario en cada momento. Una correcta gestión del personal puede suponer a corto plazo uno de los puntos clave en el éxito o el fracaso del proyecto.

6.4 Organigrama

A partir de los procesos descritos en el apartado anterior, se hace necesario recopilar y organizar cada uno de ellos en un organigrama que sirva como resumen gráfico y visual. Partimos de la gerencia, como órgano colegiado encargado de la coordinación y supervisión de todos los procesos del proyecto, pero fundamentalmente del estratégico.

La gerencia estará formada por los responsables de una serie de áreas que se presentan con un enfoque directo a la satisfacción de necesidades de los

principales agentes involucrados en el proceso: los agricultores, cuya relación directa con el proyecto tendrá lugar a partir del Área Productiva, y los clientes, cuya relación con el proyecto se manifiesta a través del Área de Clientes. Del Área Logística dependen todos los procesos de manipulación y preparación del producto, así como el movimiento del mismo desde el campo hasta la nave y desde la nave al cliente. Por último, el área de Administración recoge los procesos complementarios a todas las áreas anteriores.

(*) Intercooperación calidad, tecnología, consumidor

6.5 Definición de perfiles profesionales

Una vez reconocidos y definidos los procesos más relevantes de las actividades económicas, organizadas y representadas en el diagrama anterior, definimos los perfiles profesionales necesarios para llevarlos a cabo. A continuación, enumeramos “puesto de trabajo” y “competencias” deseables para cada uno. El dimensionamiento del personal a contratar lo trataremos con las fases de desarrollo del proyecto.

Cada puesto de trabajo estará vinculado a una capacidad máxima a partir de la cual será necesario incluir más personal. Estos límites de capacidad se calcularán teniendo en cuenta una variable de referencia (volumen de actividad, facturación anual, etc...) independientemente de que un mismo puesto de trabajo pueda cubrir tareas correspondientes a más de un puesto de trabajo. Estas variables se irán definiendo conforme se desarrollen las tareas planteadas.

Área de Planificación y Calidad

Atención a agricultores

Las labores asimiladas a controlar atender las incidencias de los agricultores como socios y suministradores principales.

- Procesos en los que interviene: atención a agricultores.
- Límite de capacidad: número de agricultores.
- Las competencias necesarias para este puesto de trabajo serán:
 - Conocimiento y experiencia en el sector agrario.
 - Red de contactos entre los agricultores y agricultoras de la Comunidad de Madrid.
 - Actitud abierta y empatía.

Conocimientos de administración y calidad.

Compras

Responsable de compras:

A instancias del comercial y del responsable del almacén realizará los aprovisionamientos necesarios para poder cubrir las demandas del cliente. Esta función comprende tanto las compras de producto cuando sea necesario como el abastecimiento de los fungibles necesarios para el proceso productivo (no así para el resto de procesos de soporte o apoyo).

- Procesos en los que interviene: compras.
- Las competencias necesarias para este puesto de trabajo serán:
 - Conocimiento y experiencia en el sector agrario.
 - Red de contactos entre los agricultores y agricultoras de la Comunidad de Madrid.
 - Capacidad de negociación.
 - Actitud proactiva para la resolución de situaciones complejas a corto plazo.
 - Capacidad de trabajo en equipo y coordinación con el resto de áreas.

Calidad

Responsable de calidad:

Establecimiento y supervisión del cumplimiento de los estándares acordados por el proyecto en cuanto a los requerimientos de las materias primas, producto semielaborado y producto final.

- Procesos en los que interviene: calidad.
- Las competencias necesarias para este puesto de trabajo serán:
 - Conocimiento de los estándares de calidad aplicables.
 - Conocimiento del sector agrario.
 - Carisma y autoridad.
 - Capacidad de trabajo en equipo y coordinación con el resto de áreas.
 - Capacidad para la supervisión y el asesoramiento a agricultores sobre los problemas detectados.

Área Logística

Procesado

Personal zona manipulado (operario/a):

Encargado de convertir el producto recepcionado del proveedor en el producto demandado por el cliente. Trabaja en las líneas productivas que se configuren según los requerimientos del propio cliente y dependerá de las condiciones de suministro de dicho producto por parte del proveedor.

- Procesos en los que interviene: proceso operativo/productivo, zonas de manipulado.
- Límite de capacidad: lo estimamos según el volumen de actividad (kg).
- Las competencias necesarias para este puesto de trabajo serán:
 - Capacidad para el mantenimiento básico de las máquinas productivas.
 - Polivalencia suficiente para el desarrollo de tareas diversas.
 - Trabajo en equipo, implicación, compromiso.

Almacén

Responsable de almacén:

Coordinación y gestión todos los procesos que tienen lugar en la nave.

- Procesos en los que interviene: proceso operativo/productivo.
- Las competencias necesarias para este puesto de trabajo serán:
 - Conocimiento y experiencia en gestión de almacenes y de stocks.
 - Conocimientos en software de gestión o ERP.
 - Conocimientos en sistemas de trazabilidad y seguridad alimentaria.
 - Persona organizada y metódica.
 - Capacidad de trabajo en equipo.

Mozo/a de almacén:

Recepcionar y mover el producto una vez llegue a la nave. Desde la descarga por parte del proveedor hasta la preparación para su reparto, pasando por su puesta a disposición para los operarios de la línea.

- Procesos en los que interviene: proceso operativo/productivo, zonas de entrada y expedición.
- Límite de capacidad: lo estimamos según el volumen de actividad (kg)
- Las competencias necesarias para este puesto de trabajo serán:
 - Gestión de entradas de pedidos.
 - Formación en el uso y manejo de maquinaria necesaria para la descarga de producto (transpaleta, toro eléctrico...).
 - Habilidades informáticas básicas para el manejo del ERP contratado.
 - Capacidad física para el levantamiento de objetos de 5 a 20 kg.

Mantenimiento

Responsable de mantenimiento:

Soporte y primeras actuaciones básicas sobre la maquinaria industrial incorporada al proceso productivo, así como de las instalaciones auxiliares de la nave en cuanto a los suministros de agua, luz, etc... Contacto directo con los proveedores de la maquinaria.

- Procesos en los que interviene: mantenimiento.
- Las competencias necesarias para este puesto de trabajo serán:
 - Formación específica en el funcionamiento de la maquinaria contratada.
 - Formación académica mínima de grado superior en mantenimiento de sistemas industriales.
 - Versatilidad y actitud proactiva.
 - Flexibilidad/disponibilidad horaria.

Tráfico

Responsable de Tráfico:

Coordina y gestiona todos los movimientos del producto dentro y fuera de ella. Será la persona encargada de que todos los suministros necesarios para incorporar al proceso productivo estén siempre disponibles. Además, deberá optimizar los costes transporte, reduciendo el coste, los plazos y los itinerarios de entrega.

- Procesos en los que interviene: logística.
- Las competencias necesarias para este puesto de trabajo serán:
 - Método y organización.
 - Conocimiento en los sistemas de gestión logísticos.
 - Capacidad para el trabajo en equipo y la coordinación de varias personas.
 - Resolución de conflictos y capacidad para la gestión de imprevistos.

Conductores/transportista:

Movimiento del producto desde el campo a la nave (cuando sea necesario) y desde la nave hasta el cliente. En principio, esta fase del proceso se subcontratará, aunque llegará un

momento en el que el volumen de trabajo hará más eficiente la contratación directa del personal.

- Procesos en los que interviene: logística.
- Las competencias necesarias para este puesto de trabajo serán:
 - Responsabilidad
 - Puntualidad
 - Seriedad

Área Clientes

Ventas

Comercial:

Las personas encargadas del proceso comercial son fundamentales para la viabilidad de la actividad económica, tal y como hemos señalado en apartados anteriores. Además de tener en cuenta la correcta definición del perfil necesario, es igualmente importante diseñar un contrato de trabajo que se ajuste a los requerimientos de la actividad y que establezca unas condiciones que generen la confianza necesaria, lo que debe redundar en la estabilidad del proyecto a corto y medio plazo. Esta estabilidad resulta crucial en un sector económico como el nuestro: los procesos comerciales, como decíamos, tienen horizontes muy dilatados en el tiempo y una situación de excesiva variabilidad, de falta de confianza o de incertidumbre puede suponer poner en peligro la campaña siguiente e incluso la posterior.

- Procesos en los que interviene: proceso nuclear/estratégico y proceso comercial.
- Límite de capacidad: lo estimamos según el volumen de facturación (importe neto de cifra de negocios)
- Las funciones a desarrollar por el personal comercial son:
 - Contacto directo que el proyecto tiene con los clientes: relación fluida y continuada.
 - Atención y responsable del servicio post venta.
 - Abrir nuevos canales de venta
 - Mantener los que existan en cada momento
 - Aportar información necesaria en las fases de análisis y evaluación que permitan la retroalimentación de los procesos y su mejora continua.
 - Forma parte de la estructura de gerencia.
 - Difusión y promoción de la imagen corporativa (marca) del proyecto.
- Las competencias necesarias para el desarrollo de estas funciones son:
 - Conocimiento del sector agrícola, en concreto, de la Comunidad de Madrid.
 - Cartera de clientes propia.
 - Orientación al cliente.
 - Capacidad de comunicación.
 - Autonomía y proactividad en la relación con los clientes.
 - Habilidad y capacidad negociadora.

Administración

Facturación y trazabilidad:

Administrativo/a:

- Procesos en los que interviene: administrativo.
- Límite de capacidad: lo estimamos según el volumen de facturación (importe neto de cifra de negocios).
- Las competencias necesarias para este puesto de trabajo serán:
 - Formación y experiencia con herramientas ofimáticas.
 - Organización.

Personal

Responsable de gestión de personas:

Persona encargada de gestionar los movimientos necesarios del personal del proyecto, en especial los que tengan que ver con los puestos de trabajo del Área Productiva. Para los puestos que tengan que ver con las áreas de Proveedores y de Clientes, también deberá intervenir la Gerencia del proyecto.

- Procesos en los que interviene: proceso de personal.
- Límite de capacidad: la variable que nos debe servir como referencia en este caso es el número de trabajadores.
- Las competencias necesarias para este puesto de trabajo serán:
 - Formación y experiencia con herramientas ofimáticas.
 - Capacidad de motivación de equipos.
 - Conocimiento exhaustivo de legislación laboral.
 - Capacidad para la gestión y la planificación de la plantilla.
 - Conocimientos básicos en sistemas de previsión de riesgos laborales.

7 EL PLAN ECONÓMICO

Una vez definido cómo generará valor MadridRural para los agricultores, la estructura de procesos necesaria para desarrollar esa labor y la operativa concreta del proyecto, concluimos este plan de viabilidad con el Plan Económico. Consistirá por tanto en la representación numérica de los primeros ejercicios económicos del proyecto.

En términos generales, hacemos las siguientes apreciaciones para ayudar a la comprensión del mismo:

- El carácter híbrido, público y privado, del proyecto se refleja en el estudio de viabilidad en la necesaria financiación pública del proyecto durante los primeros ejercicios para su puesta en marcha y consolidación. Por este motivo, todos los ejercicios presentarán un ingreso estimado de la dotación pública necesaria para poder hacer viable la actividad. El objetivo, no obstante, será siempre el de alcanzar en cuatro o cinco años un umbral de rentabilidad a partir del cual el proyecto pueda ser autónomo desde el punto de vista financiero.
- Se definen dos escenarios diferentes. El primero y que nos servirá como base para plantear nuestras decisiones, es un escenario más prudente e incluso pesimista desde el punto de vista del volumen de actividad generado por el proyecto. El

segundo, algo más optimista, se diferencia respecto del primero en los porcentajes que el proyecto deberá soportar en concepto de suministros para la producción, tales como embalajes, packaging, etc... Es decir, planteamos la hipótesis de que parte de los gastos derivados de las exigencias del cliente en cuanto a la presentación del producto corran a su cargo y no a cargo del proyecto. Además de esta cuestión, incorporamos otra variable: el cambio de categoría de algunos productos (relacionados también con los márgenes comerciales aplicables).

- Hemos diferenciado los productos que formarán parte del disponible en tres categorías (tipo 1, tipo 2 y tipo 3) en función del grado de elaboración necesario. Esta diferenciación tiene su repercusión directa tanto en los ingresos (volumen de facturación) como en los gastos (apartado de compras), como se verá a continuación.

Desarrollamos tres herramientas:

- **La cuenta de resultados**, que define los gastos e ingresos de la actividad económica para cada ejercicio económico.
- **El plan de tesorería**, que define la temporalidad de los cobros y pagos

relacionados con los ingresos y los gastos de la cuenta de resultados. Sólo se tendrá en cuenta el plan de tesorería del primero de los escenarios.

Por lo que respecta a **los ingresos**:

- Las estimaciones realizadas se han llevado a cabo aplicando un criterio de prudencia. Es decir, el escenario que se contempla siempre es el más pesimista desde un punto de vista de expectativas de mercado. Este planteamiento es válido para los dos escenarios.
- Las referencias de precios han sido extraídas de fuentes de información públicas de instituciones oficiales. La fuente fundamental han sido los datos estadísticos disponibles en Merca Madrid, tomando el año 2019 como referencia. Estos son la base para el estudio de la volatilidad de los precios a lo largo del año y para calcular los volúmenes de producto en circulación. Contrastados y mejorados, con el trabajo de campo realizado con los agricultores de la Comunidad de Madrid. Que ha servido para adaptar las posibles desviaciones de la estadística.
- En cuanto a la distribución de la oferta y la demanda a largo del ejercicio, se ha tenido en cuenta que nos encontramos en un sector especialmente estacional, ya que la oferta de producto está directamente relacionada con la época del año en la que nos encontremos. Resulta fundamental en este sentido el concepto “campana”. Esta precisión resulta muy relevante desde el punto de vista del plan de tesorería.

- En relación con lo anterior, la distribución de las estimaciones de venta se ha relacionado directamente con los productos disponibles y su estacionalidad.

Por lo que respecta a **los gastos**:

- En el marco de hortalizas y verduras frescas, se han estimado tres categorías de productos en función del grado de manipulación y procesado necesario, así como de los costes de envasado, embalaje y almacenamiento que precisen. Estos costes se calculan respecto de los precios de venta estimados y explicados en el apartado anterior a los que se les descuentan un margen comercial que constituye el valor con el que la actividad debe procurar su viabilidad. La fuente que nos ha servido como referencia para su determinación ha sido el Observatorio de la Cadena Alimentaria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, hemos tenido la ocasión de contrastar nuestras propuestas con más trabajo de campo en el que nos hemos entrevistado con agentes homólogos del mercado con una actividad semejante a la nuestra.
- Las compras hacen referencia al coste de las hortalizas y verduras. Los márgenes establecidos en este caso se establecen con el 18%, el 21% y el 23% en función de su grado de elaboración. En cuanto a las compras de envases y embalajes los porcentajes del primer escenario, suponen la aplicación del 6%, el 9% o el 12% en función de las necesidades del producto. En ambos casos, los

porcentajes sufren diversas variaciones en el segundo escenario.

- Una partida relevante para el proyecto es el transporte. Existen dos opciones: la subcontratación del servicio o la integración directa del mismo a través de plantilla y activos propios. En las primeras fases del proyecto la subcontratación será la opción preferible. Debemos observar en qué momento resulta más interesante desde un punto de vista económico y logístico pasar a la integración del proceso. Estimamos el coste de este servicio en 0.06 euros/kg.

- En cuanto a los gastos de personal, cada uno de los perfiles profesionales definidos en los apartados anteriores se van incorporando en función de los límites de capacidad estudiados en cada caso. Cada ejercicio refleja en el apartado “Gastos de Personal” los puestos incorporados en cada momento. Los costes de cada puesto de trabajo y la seguridad social están calculados con arreglo a los convenios del sector, en vigor en la Comunidad de Madrid.

- “Otros gastos de explotación” recoge el resto de gastos relacionados con la actividad que no entran en ninguna de las categorías anteriores. Iremos describiendo los más importantes en cada ejercicio.

- “La amortización del inmovilizado” expresa el gasto que cada año podemos aplicar al resultado de ese ejercicio respecto de las in-

versiones que el proyecto necesite realizar a lo largo de su actividad. En nuestro caso, es importante destacar que será el IMIDRA el que soportará la mayor parte de las inversiones necesarias para poner en marcha el proceso productivo, por lo que no se tendrán en cuenta en la cuenta de resultados del proyecto. La inversión que acometerá el proyecto se centrará en su apuesta por la digitalización y la innovación de los procesos productivos, tal y como hemos explicado a lo largo de este documento. Esta inversión se sitúa alrededor de los 30.000 euros aproximadamente.

- Resulta muy relevante en nuestro caso los gastos financieros del proyecto. Es un apartado del plan de viabilidad que está directamente relacionado con el plan de tesorería. Esta herramienta nos informará sobre cuánta financiación necesitaremos y los momentos en los que sea precisa.

A continuación, observamos el desarrollo de los tres primeros ejercicios económicos del proyecto, donde discutiremos los aspectos más relevantes en cada caso. Diferenciamos dos fases diferentes: una primera fase en la que desarrollamos los ejercicios 2021, 2022 y 2023, con la cuenta de resultados y el plan de tesorería desglosados por meses; una segunda fase, en la que desarrollamos la cuenta de resultados agregada de los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

FASE 1: INICIO Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO

Año 1 (2021)

El ejercicio 2021 es el año en el que empieza la actividad económica como tal, estimando que se comienza a facturar en la campaña de primavera. El objetivo de esta fase piloto es la de empezar a testear el mercado y el funcionamiento operativo de la entidad. Se trata de experimentar y observar los procesos descritos a lo largo de este documento para contrastar las hipótesis planteadas. Es una fase de incorporación de agricultores y planificación con ellos para proveer de producto a los primeros clientes, unos meses después.

En primer lugar, **el plan de tesorería** resulta fundamental en esta primera etapa. Tenemos un escenario en el que se asumen gastos y pagos sin que existan a priori una fuente de ingresos que proceda de la actividad económica. Es importante dimensionar la cantidad de financiación que necesitará el proyecto para su puesta en marcha hasta que sea capaz de generar sus propios recursos.

Ya en **la cuenta de resultados**, lo más relevante es que asumimos un primer ejercicio con pérdidas a su cierre como consecuencia de esa primera inversión de tiempo, espacio y recursos para la puesta en marcha de la actividad.

En cuanto a los ingresos, prevemos un arranque de la actividad económica muy limitada en primavera. Con la llegada del verano, los resultados de las primeras planificaciones, propician un aumento de la actividad con la entrada de buena parte de las referencias o productos con los que hemos realizado las hipótesis. Este incremento se mantiene más o menos constante hasta finales del verano, donde baja la producción de los productos más de-

mandados. Planteamos un repunte posterior coincidiendo con el auge de la campaña de invierno, navidad. Teniendo en cuenta que a nivel comercial la apuesta es focalizar los esfuerzos en el canal de las grandes superficies y según el principio de prudencia, se han obviado otros posibles canales que pudieran abrirse salvo en el mes de diciembre, donde se plantean las primeras pruebas con el canal Horeca. Por otra parte, y como decíamos al principio de este apartado, estimamos una dotación pública en repartida a lo largo del año supone alrededor de 200.000 euros.

Respecto al gasto de personal, es importante que la parte técnica comience a desarrollar sus funciones con carácter previo al desarrollo de la actividad. El gerente, que desarrollará funciones comerciales inicialmente y el técnico de calidad será los primeros en incorporarse a jornada completa. A partir de ahí, el inicio de la actividad implicará añadir nuevo personal que variará conforme se incrementa el volumen de producto: mozos/as de almacén, responsable de almacén, personal de administración y un técnico comercial.

En cuanto al resto de gastos de explotación, las dos partidas más relevantes son los de Comunicación y Marketing y el ERP de Gestión Hortofructícola. Empezando por este último, el ERP será la primera herramienta de digitalización que incorporaremos. Nos permite documentar todos los procesos de la actividad económica (desde la planificación de las explotaciones, pasando por la trazabilidad, gestión de stocks, facturación, etc...). Por otra parte, el gasto previsto para Comunicación

y Marketing hace referencia al presupuesto planteado para un Plan de Comunicación en el apartado “Generación de Valor”. También incluimos la subcontratación de un técnico agrario y de una auditoría como servicios externos al proyecto.

Como se puede apreciar, las variaciones más importantes de un escenario respecto

al otro tienen lugar en el apartado de compras, consiguiendo mayor margen comercial como consecuencia de no tener que asumir parte de los costes de elaboración del producto y del incremento en los márgenes de algunos productos clave como son el ajo y el tomate respecto del primer escenario.

MADRIDRURAL

INGRESOS Y GASTOS AÑO 1 (escenario 1)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	13.388	14.001	9.876	15.967	52.284	76.086	95.997	118.743	133.012	152.174	681.528
Ventas - cadenas			13.388	14.001	9.876	15.967	52.284	76.086	95.997	118.743	111.412	124.094	631.848
Ventas - Sector Horeca											21.600	28.080	49.680
4. Compras y servicios subcontratados	0	0	-13.297	-13.633	-9.617	-15.028	-48.328	-74.074	-92.470	-113.406	-119.642	-135.621	-635.116
Compras asociados			-10.978	-11.481	-8.099	-12.799	-41.759	-62.427	-78.739	-96.552	-90.580	-100.506	-513.919
Compras sector Horeca											-14.040	-18.252	-32.292
Compras de envases y embalajes			-803	-840	-593	-1.252	-4.251	-4.914	-6.124	-8.327	-7.848	-9.083	-44.035
Transporte subcontratado			-1.516	-1.313	-926	-977	-2.318	-6.733	-7.607	-8.527	-7.174	-7.780	-44.870
5. Subvenciones y Otros ingresos	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	210.000
Subvenciones de explotación	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	210.000
6. Gastos de personal	-4.698	-4.698	-6.767	-6.767	-9.570	-12.498	-15.254	-16.540	-18.622	-18.622	-18.622	-18.622	-151.281
Gerencia-Comercial	-1.881	-1.881	-2.195	-2.195	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-28.219
Operarios							-1.566	-1.566	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-15.658
Responsable Operativa					-1.519	-1.519	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-15.188
Técnico de Calidad	-1.651	-1.651	-1.926	-1.926	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-24.769
Comercial					-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-15.412
Administración			-967	-967	-967	-967	-967	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-14.500
SEGURIDAD SOCIAL empresa	-1.166	-1.166	-1.679	-1.679	-2.374	-3.101	-3.785	-4.104	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-37.536
8. Otros gastos de explotación	-5.626	-1.486	-1.768	-8.417	-5.112	-19.714	-7.690	-6.589	-30.402	-3.197	-4.660	-9.107	-103.769
ERP Gestión		0	0	0	-3.000	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0	-6.200
Reparaciones y Mantenimiento					-200	-1.300	-1.000	-200	-1.300	-200	-200	-200	-4.600
Servicios asesoría	-675	-675	-675	-324	-324	-324	-324	-324	-324	-324	-324	-324	-4.941
Servicios profesionales	-2.000								-300		0	0	-2.300
Audidores				-7.000			-2.000						-9.000
Otros servicios técnicos		0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
Primas de Seguros	-700						-2.100						-2.800
Servicios bancarios y similares	-25	-25	-25	-25	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-660
COMUNICACIÓN Y MARKETING						-16.000			-26.000				-6.000
Suministros	-900	-160	-160	-160	-160	-320	-480	-480	-480	-480	-480	-480	-4.740
Suministros - Electricidad	-282	-282	-564	-564	-846	-1.188	-1.324	-1.413	-1.488	-1.573	-1.546	-1.593	-12.664
Suministros Comunicaciones	-144	-144	-144	-144	-192	-192	-192	-192	-240	-240	-240	-240	-2.304
Otros servicios	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400
Otros tributos	-700	0	0	0	-120	-120	0	-110	0	-110			-1.160
9. Amortización del inmovilizado	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-8.400
Amortización Inmovilizado	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-8.400
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN	3.976	8.116	5.856	-516	-123	-11.973	-4.688	-6.818	-6.197	-2.183	4.388	3.124	-7.038
14. Gastos financieros	-164	-164	-164	-171	-171	-214	-252	-350	-518	-584	-594	-594	-3.940
Gastos financieros	-164	-164	-164	-171	-171	-214	-252	-350	-518	-584	-594	-594	-3.940
B) RESULTADO FINANCIERO	-164	-164	-164	-171	-171	-214	-252	-350	-518	-584	-594	-594	-3.940
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.812	7.952	5.693	-687	-294	-12.188	-4.940	-7.168	-6.715	-2.767	3.794	2.530	-10.978

MADRIDRURAL	FLUJOS DE TESORERÍA AÑO 1											
Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Cobro Ventas	0	0	0	0	13.923	14.561	10.272	16.606	54.376	79.129	99.837	145.956
Ventas - cadenas					13.923	14.561	10.272	16.606	54.376	79.129	99.837	123.492
Ventas - Sector Horeca												22.464
<i>IVA VENTAS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>536</i>	<i>560</i>	<i>395</i>	<i>639</i>	<i>2.091</i>	<i>3.043</i>	<i>3.840</i>	<i>4.750</i>	<i>5.320</i>	<i>6.087</i>
4. Compras y servicios sub-contratados	0	0	0	-14.223	-14.544	-10.260	-16.008	-51.378	-79.017	-98.503	-120.808	-126.981
Compras asociados				-11.417	-11.940	-8.423	-13.311	-43.429	-64.924	-81.889	-100.414	-94.203
Compras sector Horeca												-14.602
Compras de envases y embalajes				-972	-1.016	-717	-1.515	-5.144	-5.946	-7.410	-10.076	-9.496
Transporte subcontratado				-1.834	-1.588	-1.120	-1.183	-2.804	-8.147	-9.204	-10.318	-8.680
Logística última milla				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Subvenciones y otros ingresos	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	40.000	15.000
Subvenciones de explotación			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	40.000	15.000
6. Gastos de personal	-3.533	-4.698	-6.254	-6.767	-8.874	-11.772	-14.570	-16.221	-18.105	-18.622	-18.622	-18.622
Gerencia-Comercial	-1.881	-1.881	-2.195	-2.195	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
Operarios	0	0	0	0	0	0	-1.566	-1.566	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
Responsable Operativa	0	0	0	0	-1.519	-1.519	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
Técnico de Calidad	-1.651	-1.651	-1.926	-1.926	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202
Comercial	0	0	0	0	0	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202
Administración	0	0	-967	-967	-967	-967	-967	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
SEGURIDAD SOCIAL empresa		-1.166	-1.166	-1.679	-1.679	-2.374	-3.101	-3.785	-4.104	-4.621	-4.621	-4.621
8. Otros gastos de explotación	-6.513	-1.798	-2.139	-10.185	-6.160	-23.829	-8.864	-7.950	-36.786	-3.846	-5.638	-11.020
Digitalización de procesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERP Gestión	0	0	0	0	-3.630	0	0	-1.936	0	0	-1.936	0
Reparaciones y Mantenimiento	0	0	0	0	-242	-1.573	-1.210	-242	-1.573	-242	-242	-242
Servicios asesoría	-817	-817	-817	-392	-392	-392	-392	-392	-392	-392	-392	-392
Servicios profesionales	-2.420	0	0	0	0	0	0	0	-363	0	0	0
Audidores	0	0	0	-8.470	0	0	-2.420	0	0	0	0	0
Otros servicios técnicos	0	0	0	0	0	0	0	-2.420	0	0	0	0
Primas de Seguros	-700	0	0	0	0	0	-2.100	0	0	0	0	0
Servicios bancarios y similares	-30	-30	-30	-30	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85
COMUNICACIÓN Y MARKETING	0	0	0	0	0	-19.360	0	0	-31.460	0	0	-7.260
Suministros	-1.089	-194	-194	-194	-194	-387	-581	-581	-581	-581	-581	-581
Suministros - Electricidad	-341	-341	-682	-682	-1.024	-1.437	-1.602	-1.710	-1.800	-1.904	-1.870	-1.928
Suministros Comunicaciones	-174	-174	-174	-174	-232	-232	-232	-232	-290	-290	-290	-290
Otros servicios	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242
Otros tributos	-700	0	0	0	-120	-120	0	-110	0	-110	0	0
IVA REPERCUTIDO				536			1.594		8.975			

IVA SOPORTADO				-5.857			-12.405			-22.945		
En compras de producto	0	0	-439	-459	-324	-512	-1.670	-2.497	-3.150	-3.862	-4.185	-4.750
En aprovisionamientos y servicios	0	0	-487	-452	-319	-468	-1.379	-2.446	-2.883	-3.539	-3.155	-3.541
En otros gastos	-887	-312	-371	-1.768	-1.048	-4.115	-1.174	-1.361	-6.384	-648	-979	-1.913
En Inversiones	-3.360			-2.940								
devolución liquidaciones IVA												
A) FLUJOS DE EXPLOTACIÓN	-10.046	-6.496	6.607	-16.174	-656	-16.300	-14.171	-38.943	-64.533	-26.842	-5.231	4.333
Inversiones en infraestructura y marca	-16.000			-14.000								
Préstamo estructura	60.000											
Devolución de préstamo												
B) FLUJOS DE INVERSIONES	44.000	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Devolución línea de crédito												
línea de crédito	0	0	0	0	0	14.100	14.600	39.100	65.200	27.500	6.000	
Gastos financieros	-164	-164	-164	-164	-164	-199	-235	-333	-496	-565	-580	-580
C) FLUJOS FINANCIEROS	-164	-164	-164	-164	-164	13.901	14.365	38.767	64.704	26.935	5.420	-580
D) FLUJOS DE TESORERÍA	33.791	-6.660	6.444	-30.338	-819	-2.398	194	-176	171	94	189	3.754
E) TESORERÍA ACUMULADA	33.791	27.131	33.574	3.236	2.417	19	213	37	207	301	490	4.244

MADRIDRURAL

INGRESOS Y GASTOS AÑO 1 (Escenario 2)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	13.388	14.001	9.876	15.967	52.284	76.086	94.837	116.199	132.920	153.442	679.000
Ventas - cadenas			13.388	14.001	9.876	15.967	52.284	76.086	94.837	116.199	110.120	123.802	626.560
Ventas - Sector Horeca											22.800	29.640	52.440
4. Compras y servicios subcontratados	0	0	-13.163	-13.493	-9.518	-13.418	-42.762	-70.687	-87.684	-103.892	-112.658	-127.926	-595.200
Compras asociados			-10.978	-11.481	-8.099	-12.230	-39.806	-61.522	-76.814	-92.434	-87.758	-97.900	-499.022
Compras sector Horeca											-14.820	-19.266	-34.086
Compras de envases y embalajes			-669	-700	-494	-210	-638	-2.432	-3.323	-2.990	-2.966	-2.979	-17.401
Transporte subcontratado			-1.516	-1.313	-926	-977	-2.318	-6.733	-7.547	-8.467	-7.114	-7.780	-44.690
5. Subvenciones y Otros ingresos	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000	40.000	14.000	14.000	14.000	200.000
Subvenciones explotación	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000	40.000	14.000	14.000	14.000	200.000
6. Gastos de personal	-4.698	-4.698	-6.818	-6.818	-10.243	-15.254	-15.254	-16.540	-18.622	-18.622	-18.622	-18.622	-154.812
Gerencia-Comercial	-1.881	-1.881	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-28.846
Operarios						-1.566	-1.566	-1.566	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-17.224
Responsable Operativa					-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-16.200
Técnico de Calidad	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-24.218
Comercial						-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-15.412
Administración			-967	-967	-967	-967	-967	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-14.500
SEGURIDAD SOCIAL empresa	-1.166	-1.166	-1.692	-1.692	-2.542	-3.785	-3.785	-4.104	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-38.412
8. Otros gastos de explotación	-3.175	-1.475	-2.039	-9.039	-12.771	-18.894	-7.010	-8.109	-35.318	-5.408	-8.875	-8.226	-120.339
ERP Gestión		0	0	0	-10.000	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0	-13.200
Reparaciones y Mantenimiento					-200	-1.300	-1.000	-200	-1.300	-200	-200	-200	-4.600
Servicios asesoría	-324	-324	-324	-324	-324	-324	-324	-324	-324	-324	-324	-324	-3.888
Servicios profesionales									-1.000		0	0	-1.000
Auditores				-7.000									-7.000
Otros servicios técnicos		0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	-4.000
Primas de Seguros	-700						-2.100						-2.800
Servicios bancarios y similares	-25	-25	-25	-25	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-660
COMUNICACIÓN Y MARKETING						-15.000	-1.300	-1.300	-30.000	-2.000	-2.000	-5.000	-56.600
Suministros	-800	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-700	-700	-700	-700	-600	-7.200
Suministros - Electricidad	-282	-282	-846	-846	-1.165	-1.188	-1.324	-1.413	-1.484	-1.564	-1.541	-1.592	-13.527
Suministros Comunicaciones	-144	-144	-144	-144	-192	-192	-192	-192	-240	-240	-240	-240	-2.304
Otros servicios	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400
Otros tributos	-700	0	0	0	-120	-120	0	-110	0	-110			-1.160
9. Amortización del inmovilizado	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-8.400
Amortización Inmovilizado	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-8.400
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN	5.427	7.127	4.668	-2.049	-9.356	-12.299	559	-5.950	-7.487	1.577	6.065	11.968	249
14. Gastos financieros	-33	-59	-59	-109	-145	-193	-239	-351	-535	-621	-646	-646	-3.638
Gastos financieros	-33	-59	-59	-109	-145	-193	-239	-351	-535	-621	-646	-646	-3.638
B) RESULTADO FINANCIERO	-33	-59	-59	-109	-145	-193	-239	-351	-535	-621	-646	-646	-3.638
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	5.393	7.067	4.608	-2.159	-9.501	-12.492	320	-6.301	-8.021	956	5.418	11.322	-3.389

Año 2 (2022).

En el segundo ejercicio, el objetivo es incrementar las ventas ostensiblemente y ganar eficacia en todos los procesos operativos, creciendo paulatinamente en volumen de facturación y de producto. Sin embargo, todavía no es previsible alcanzar un umbral de rentabilidad.

En cuanto a **la cuenta de resultados**, y empezando por los ingresos, lo más relevante es la diversificación del esfuerzo comercial, compaginando las grandes superficies con el canal Horeca. Es importante resaltar que este último genera mayores márgenes para el proyecto, por lo que mejora la eficiencia de la actividad económica en términos de generación de valor, margen. El crecimiento en facturación sigue su tendencia creciente en coordinación con las temporadas más rentables para la actividad, que coinciden en este caso con el final de la campaña de verano. Entre el primer escenario y el segundo, estimamos para este ejercicio una dotación pública de 210.000 y 180.000 euros respectivamente.

Ya en los gastos del ejercicio, incorporamos una partida para la logística de última milla, lo que nos permita explorar con mayor profundidad el canal Horeca.

Los gastos de personal crecen a medida que lo hace el volumen de actividad. Así, el ejercicio 2022 finaliza con un gerente, un responsable de almacén y un técnico comercial, así como tres personas contratadas en el almacén y una persona en administración, todas ellas a tiempo completo.

En el apartado “Otros gastos de explotación” destacan la apuesta por seguir generando imagen de marca con un presupuesto de alrededor de 70.000 euros en ambos escenarios, repartido en diferentes actuaciones y campañas según lo explicado en el apartado correspondiente de este documento. Además, se incluye una nueva partida de “Digitalización de procesos” enmarcando la apuesta por modernizar e innovar en los procesos productivos, logísticos y de almacenaje.

MADRIDRURAL

INGRESOS Y GASTOS AÑO 2 (Escenario 1)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL
1. Importe neto de la cifra de negocios	91.544	78.932	85.062	70.462	90.114	97.513	110.386	132.569	179.440	198.776	152.666	175.367	1.462.830
Ventas - cadenas	76.394	57.722	57.489	40.959	58.545	63.735	79.986	101.865	138.060	154.500	105.290	124.674	1.059.218
Ventas - Sector Horeca	15.150	21.210	27.573	29.503	31.568	33.778	30.400	30.704	41.380	44.277	47.376	50.692	403.612
4. Compras y servicios subcontratados	-81.511	-68.240	-71.940	-57.530	-75.138	-81.739	-94.786	-115.139	-155.109	-172.084	-129.174	-148.801	-1.251.189
Compras asociados	-61.953	-46.731	-45.891	-32.692	-47.723	-52.267	-65.392	-83.323	-113.005	-125.590	-84.790	-100.034	-859.391
Compras sector Horeca	-9.090	-12.726	-16.544	-17.702	-18.941	-20.267	-18.240	-18.423	-24.828	-26.566	-28.426	-30.415	-242.167
Compras de envases y embalajes	-4.509	-3.487	-4.417	-3.168	-3.536	-3.434	-4.366	-5.459	-7.382	-9.100	-6.888	-8.483	-64.230
Transporte subcontratado	-5.322	-4.405	-3.929	-2.729	-3.612	-4.353	-5.511	-6.644	-8.155	-8.968	-7.081	-7.739	-68.448
Logística última milla	-636	-891	-1.158	-1.239	-1.326	-1.419	-1.277	-1.290	-1.738	-1.860	-1.990	-2.129	-16.952
5. Subvenciones y Otros ingresos	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	210.000
Subvenciones explotación	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	210.000
6. Gastos de personal	-18.622	-20.705	-20.705	-20.705	-20.705	-20.705	-233.879						
Gerencia-Comercial	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-30.100
Operarios	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-4.698	-4.698	-4.698	-4.698	-4.698	-45.409
Responsable Operativa	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-24.300
Técnico de Calidad	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-26.420
Comercial	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-26.420
Administración	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-23.200
SEGURIDAD SOCIAL empresa	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-5.137	-5.137	-5.137	-5.137	-5.137	-58.030
8. Otros gastos de explotación	-18.182	-4.612	-13.212	-35.650	-9.336	-9.975	-10.301	-8.693	-35.832	-6.703	-13.409	-10.782	-176.686
Digitalización de procesos	-8.000		-6.000		-2.600	-3.600	-4.800				-6.000		-31.000
ERP Gestión			-1.600			-1.600			-1.600			-1.600	-6.400
Reparaciones y Mantenimiento	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-9.600
Servicios asesoría	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-5.832
Servicios profesionales			-1.000				-1.000			-1.000	0	0	-3.000
Audidores				-7.000				-2.000					-9.000
Otros servicios técnicos	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	-8.000
Primas de Seguros	-2.800												-2.800
Servicios bancarios y similares	-70	-70	-70	-70	-70	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-980
COMUNICACIÓN Y MARKETING	-900	-900	-900	-25.000	-900	-900	-600	-600	-30.000	-1.300	-1.300	-5.000	-68.300
Suministros	-620	-620	-620	-620	-620	-620	-705	-705	-770	-770	-770	-770	-8.210
Suministros - Electricidad	-1.414	-1.344	-1.344	-1.282	-1.348	-1.367	-1.428	-1.510	-1.646	-1.707	-1.523	-1.596	-17.508
Suministros Comunicaciones	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-240	-240	-240	-240	-2.496
Otros servicios	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400
Otros tributos	-700	0	0	0	-120	-120	0	-110	0	-110			-1.160
9. Amortización del inmovilizado	-700	-700	-700	-700	-700	-8.400							
Amortización Inmovilizado	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-8.400
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN	-12.472	1.757	-4.411	-12.039	1.318	1.477	976	17.333	-17.906	13.584	3.678	9.380	2.676
14. Gastos financieros	-609	-486	-340	-424	-380	-377	-374	-416	-552	-584	-598	-482	-5.622
Gastos financieros	-609	-486	-340	-424	-380	-377	-374	-416	-552	-584	-598	-482	-5.622
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-13.081	1.272	-4.751	-12.463	938	1.100	603	16.917	-18.458	13.000	3.081	8.898	-2.946

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. COBRO VENTAS	145.071	144.814	101.508	88.706	90.472	75.428	96.016	97.901	115.118	148.974	189.630	209.951
Ventas - cadenas	115.868	129.058	79.449	60.031	59.789	42.597	60.887	66.284	83.185	105.939	143.582	160.680
Ventas - Sector Horeca	29.203	15.756	22.058	28.676	30.683	32.831	35.129	31.616	31.932	43.035	46.048	49.271
IVA VENTAS	3.662	3.157	3.402	2.818	3.605	3.901	4.415	5.303	7.178	7.951	6.107	7.015
4. Compras y servicios subcontratados	-143.912	-85.781	-71.384	-75.032	-59.545	-77.979	-84.857	-98.929	-120.461	-162.147	-180.105	-134.647
Compras asociados	-104.526	-64.432	-48.600	-47.727	-33.999	-49.632	-54.357	-68.008	-86.656	-117.525	-130.614	-88.182
Compras sector Horeca	-18.982	-9.454	-13.235	-17.206	-18.410	-19.699	-21.078	-18.970	-19.159	-25.821	-27.629	-29.563
Compras de envases y embalajes	-10.990	-5.456	-4.220	-5.345	-3.833	-4.279	-4.155	-5.283	-6.606	-8.932	-11.011	-8.334
Transporte subcontratado	-9.414	-6.440	-5.330	-4.754	-3.302	-4.370	-5.267	-6.668	-8.039	-9.868	-10.851	-8.568
Logística última milla	0	-770	-1.078	-1.401	-1.499	-1.604	-1.717	-1.545	-1.560	-2.103	-2.250	-2.408
5. Subvenciones y Otros ingresos	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
Subvenciones de explotación	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
6. Gastos de personal	-18.622	-18.622	-18.622	-18.622	-18.622	-18.622	-18.622	-20.188	-20.705	-20.705	-20.705	-20.705
Gerencia-Comercial	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
Operarios	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-4.698	-4.698	-4.698	-4.698	-4.698
Responsable Operativa	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
Técnico de Calidad	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202
Comercial	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202
Administración	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
SEGURIDAD SOCIAL empresa	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-5.137	-5.137	-5.137	-5.137
8. Otros gastos de explotación	-11.586	-5.581	-8.726	-43.136	-8.125	-7.689	-6.656	-10.495	-43.356	-8.088	-8.965	-13.046
Digitalización de procesos	-9.680	0	-7.260	0	-3.146	-4.356	-5.808	0	0	0	-7.260	0
ERP Gestión	0	0	-1.936	0	0	-1.936	0	0	-1.936	0	0	-1.936
Reparaciones y Mantenimiento	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968
Servicios asesoría	-588	-588	-588	-588	-588	-588	-588	-588	-588	-588	-588	-588
Servicios profesionales	0	0	-1.210	0	0	0	-1.210	0	0	-1.210	0	0
Audidores	0	0	0	-8.470	0	0	0	-2.420	0	0	0	0
Otros servicios técnicos	-2.420	0	0	0	-2.420	0	0	-2.420	0	0	-2.420	0
Primas de Seguros	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios bancarios y similares	-85	-85	-85	-85	-85	-109	-109	-109	-109	-109	-109	-109
COMUNICACIÓN Y MARKETING	-1.089	-1.089	-1.089	-30.250	-1.089	-1.089	-726	-726	-36.300	-1.573	-1.573	-6.050
Suministros	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-853	-853	-932	-932	-932	-932
Suministros - Electricidad	-1.712	-1.627	-1.626	-1.551	-1.631	-1.654	-1.728	-1.827	-1.991	-2.066	-1.843	-1.931
Suministros Comunicaciones	-232	-232	-232	-232	-232	-232	-232	-232	-290	-290	-290	-290
Otros servicios	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242
Otros tributos	-700	0	0	0	-120	-120	0	-110	0	-110	0	0
IVA REPERCUTIDO	16.157			10.222			10.324			16.896		

IVA SOPORTADO	-26.572			-20.582			-24.286			-33.201		-33.687
En compras de producto	-2.842	-2.378	-2.497	-2.016	-2.667	-2.901	-3.345	-4.070	-5.513	-6.086	-4.529	-5.218
En aprovisionamientos y servicios	-2.198	-1.844	-1.996	-1.499	-1.780	-1.933	-2.342	-2.813	-3.628	-4.185	-3.351	-3.854
En otros gastos	-3.083	-969	-2.774	-7.486	-1.935	-2.070	-2.163	-1.802	-7.525	-1.385	-2.816	-2.264
En Inversiones												
devolución liquidaciones IVA				40.517								
A) FLUJOS DE EXPLOTACIÓN	-14.049	49.830	58.292	-33.084	19.181	1.138	881	-16.712	-54.404	-11.966	-5.145	56.554
Inversiones en infraestructura y marca												
Préstamo estructura												
Devolución de préstamo	-1.172	-1.175	-1.178	-1.181	-1.185	-1.188	-1.191	-1.194	-1.198	-1.201	-1.204	-1.207
B) FLUJOS DE INVERSIONES	-1.172	-1.175	-1.178	-1.181	-1.185	-1.188	-1.191	-1.194	-1.198	-1.201	-1.204	-1.207
Devolución línea de crédito		-48.000	-57.000		-16.000							-45.000
línea de crédito	11.700			34.700				18.000	56.000	14.000	6.700	
Gastos financieros	-609	-486	-340	-424	-380	-377	-374	-416	-552	-584	-598	-482
C) FLUJOS FINANCIEROS	11.091	-48.486	-57.340	34.276	-16.380	-377	-374	17.584	55.448	13.416	6.102	-45.482
D) FLUJOS DE TESORERÍA	-4.130	169	-226	11	1.616	-427	-684	-322	-154	250	-246	11.072
E) TESORERÍA ACUMULADA	114	283	58	69	1.685	1.258	574	252	98	348	102	11.174

MADRIDRURAL													INGRESOS Y GASTOS AÑO 2 (Escenario 2)												
Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL												
1. Importe neto de la cifra de negocios	91.544	78.932	85.062	70.462	90.114	97.513	110.386	132.569	179.440	198.776	152.666	175.367	1.462.830												
Ventas - cadenas	76.394	57.722	57.489	40.959	58.545	63.735	79.986	101.865	138.060	154.500	105.290	124.674	1.059.218												
Ventas - Sector Horeca	15.150	21.210	27.573	29.503	31.568	33.778	30.400	30.704	41.380	44.277	47.376	50.692	403.612												
4. Compras y servicios subcontratados	-79.902	-66.837	-68.975	-55.405	-74.004	-80.595	-93.390	-112.607	-152.050	-166.359	-123.818	-141.970	-1.215.913												
Compras asociados	-61.724	-46.530	-45.426	-32.356	-47.534	-51.809	-64.861	-82.141	-111.646	-123.313	-82.926	-97.741	-848.007												
Compras sector Horeca	-9.090	-12.726	-16.544	-17.702	-18.941	-20.267	-18.240	-18.423	-24.828	-26.566	-28.426	-30.415	-242.167												
Compras de envases y embalajes	-3.130	-2.285	-1.918	-1.379	-2.592	-2.747	-3.501	-4.110	-5.683	-5.653	-3.396	-3.946	-40.339												
Transporte subcontratado	-5.322	-4.405	-3.929	-2.729	-3.612	-4.353	-5.511	-6.644	-8.155	-8.968	-7.081	-7.739	-68.448												
Logística última milla	-636	-891	-1.158	-1.239	-1.326	-1.419	-1.277	-1.290	-1.738	-1.860	-1.990	-2.129	-16.952												
5. Subvenciones y Otros ingresos	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000																			
Subvenciones de explotación	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000												
6. Gastos de personal	-18.622	-20.705	-20.705	-20.705	-20.705	-20.705	-233.879																		
Gerencia-Comercial	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-30.100												
Operarios	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-4.698	-4.698	-4.698	-4.698	-4.698	-45.409												
Responsable Operativa	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-24.300												
Técnico de Calidad	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-26.420												
Comercial	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-26.420												
Administración	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-23.200												
SEGURIDAD SOCIAL empresa	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621	-5.137	-5.137	-5.137	-5.137	-5.137	-58.030												
8. Otros gastos de explotación	-8.262	-10.692	-11.292	-35.730	-11.816	-6.455	-5.496	-8.838	-43.912	-12.783	-10.489	-13.862	-179.626												
Digitalización de procesos		-6.000	-4.000		-5.000				-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-33.000												
ERP Gestión	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0		-1.600	-6.400												
Reparaciones y Mantenimiento	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-9.600												
Servicios asesoría	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-486	-5.832												
Servicios profesionales			-1.000				-1.000			-1.000	0	0	-3.000												
Audidores				-7.000				-2.000					-9.000												
Otros servicios técnicos		0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	-6.000												
Primas de Seguros	-2.800												-2.800												
Servicios bancarios y similares	-70	-70	-70	-70	-70	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-980												
COMUNICACIÓN Y MARKETING	-900	-900	-900	-25.000	-900	-900	-600	-600	-32.000	-1.300	-1.300	-5.000	-70.300												
Suministros	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-850	-850	-850	-850	-850	-9.150												
Suministros - Electricidad	-1.414	-1.344	-1.344	-1.282	-1.348	-1.367	-1.428	-1.510	-1.646	-1.707	-1.523	-1.596	-17.508												
Suministros Comunicaciones	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-240	-240	-240	-240	-2.496												
Otros servicios	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400												
Otros tributos	-700	0	0	0	-120	-120	0	-110	0	-110			-1.160												
9. Amortización del inmovilizado	-700	-700	-700	-700	-700	-8.400																			
Amortización Inmovilizado	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-8.400												
A) RTDO. DE EXPLOTACIÓN	-943	-2.920	474	-24.995	-28	6.141	7.178	4.719	-22.927	13.229	11.954	13.130	5.012												
14. Gastos financieros	-616	-492	-347	-430	-387	-384	-381	-420	-552	-578	-589	-448	-5.623												
Gastos financieros	-616	-492	-347	-430	-387	-384	-381	-420	-552	-578	-589	-448	-5.623												
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.059	-3.412	127	-25.425	-415	5.757	6.797	4.299	-23.479	12.651	11.366	12.682	-610												

AÑO 3 (2023).

En este tercer ejercicio, el objetivo del proyecto es su consolidación en el mercado. La inversión en marca y labor comercial provocará un aumento del volumen de actividad acompasado con un incremento, igualmente progresivo, de la estructura necesaria. Tras dos ejercicios en los que hemos podido contrastar y pulir todos los procesos planteados inicialmente y ahora que existe un conocimiento más profundo del mercado, somos capaces de lograr cierta estabilidad en precios y de optar al aumento progresivo de los márgenes de venta como consecuencia del asentamiento de nuestra marca comercial.

En cuanto a la cuenta de resultados, proyectamos un equilibrio en el resultado de explotación como consecuencia de ese aumento del volumen de actividad, disponiendo igualmente una reducción en la dotación presupuestaria de origen público, que estimamos en 180.000 euros para el primer escenario y 120.000 euros

para el segundo. Aunque todavía no estamos en condiciones de alcanzar el umbral de rentabilidad, la tendencia del aumento de volumen nos lleva a un punto muy próximo.

En cuanto a los gastos del proyecto, el *know-how* adquirido en dos años nos proporciona una mayor rentabilidad de la estructura operativa. Estabilizamos la plantilla del proyecto que responderá con eficacia a los progresivos aumentos de la actividad.

En cuanto al resto de partidas de gasto, mantenemos la apuesta por potenciar la marca comercial del proyecto.

El proyecto es una apuesta por los procesos de digitalización, con una inversión total de alrededor de 20.000 euros previstos a lo largo del ejercicio en ambos escenarios. Dedicados a mejoras de respuesta a consumidores como trazabilidad y seguridad. Control conjunto de calidad y planificación con los agricultores.

MADRIDRURAL													INGRESOS Y GASTOS AÑO 3 (Escenario 1)	
Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL	
1. Importe neto de la cifra de negocios	147.975	117.029	126.317	103.770	122.419	136.348	152.317	148.272	187.877	202.788	197.995	219.168	1.862.274	
Ventas - cadenas	102.352	70.494	78.851	51.557	69.162	82.026	103.427	104.271	132.876	142.287	131.444	145.962	1.214.708	
Ventas - Sector Horeca y otros	45.623	46.535	47.466	52.213	53.257	54.322	48.890	44.001	55.001	60.501	66.551	73.206	647.565	
4. Compras y servicios subcontratados	-127.348	-97.676	-105.783	-82.919	-100.524	-113.779	-131.180	-128.468	-162.223	-174.802	-167.933	-186.280	-1.578.915	
Compras asociados	-85.388	-58.919	-64.591	-41.766	-56.927	-68.888	-86.717	-87.353	-111.445	-119.136	-109.498	-121.384	-1.012.011	
Compras sector Horeca y otros	-27.374	-27.921	-28.480	-31.328	-31.954	-32.593	-29.334	-26.400	-33.001	-36.301	-39.931	-43.924	-388.539	
Compras de envases y embalajes	-6.033	-3.969	-5.958	-4.439	-4.979	-4.525	-5.689	-5.824	-7.342	-8.135	-8.065	-9.223	-74.181	
Transporte subcontratado	-6.363	-4.634	-4.477	-2.880	-4.107	-5.166	-7.094	-6.779	-7.795	-8.327	-7.244	-8.235	-73.100	
Logística última milla	-2.190	-2.234	-2.278	-2.506	-2.556	-2.607	-2.347	-2.112	-2.640	-2.904	-3.194	-3.514	-31.083	
5. Subvenciones y Otros ingresos	14.000	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	180.000	
Subvenciones de explotación	14.000	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	180.000	
6. Gastos de personal	-18.622	-18.622	-18.622	-20.086	-20.086	-20.086	-21.629	-25.794	-25.794	-25.794	-25.794	-25.794	-266.726	
Gerencia-Comercial	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-30.100	
Operarios	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-6.263	-6.263	-6.263	-6.263	-6.263	-53.238	
Responsable Operativa	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-24.300	
Técnico de Calidad	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-26.420	
Comercial	-2.202	-2.202	-2.202	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-36.328	
Administración	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093	-30.160	
SEGURIDAD SOCIAL empresa	-4.621	-4.621	-4.621	-4.984	-4.984	-4.984	-5.367	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-66.180	
8. Otros gastos de explotación	-11.155	-4.935	-13.567	-35.864	-9.033	-12.708	-6.218	-36.274	-14.585	-10.023	-8.986	-20.043	-183.391	
Digitalización de procesos			-6.000			-6.000			-6.000			-6.000	-24.000	
ERP Gestión	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0		-1.600	-6.400	
Reparaciones y Mantenimiento	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-9.600	
Servicios asesoría	-513	-513	-513	-513	-513	-513	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-6.318	
Servicios profesionales			-1.000				-1.000			-1.000	0	0	-3.000	
Audidores				-7.000				-2.000					-9.000	
Otros servicios técnicos	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	-8.000	
Primas de Seguros	-3.100												-3.100	
Servicios bancarios y similares	-90	-90	-90	-90	-93	-95	-98	-101	-104	-107	-111	-114	-1.184	
COMUNICACIÓN Y MARKETING	-1.000	-1.000	-1.000	-25.000	-1.100	-1.100	-1.100	-28.000	-2.600	-2.600	-2.600	-8.000	-75.100	
Suministros	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-850	-850	-850	-850	-850	-9.150	
Suministros - Electricidad	-1.512	-1.392	-1.424	-1.321	-1.387	-1.436	-1.516	-1.519	-1.626	-1.662	-1.621	-1.675	-18.091	
Suministros Comunicaciones	-240	-240	-240	-240	-240	-264	-264	-264	-264	-264	-264	-264	-3.048	
Otros servicios	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400	
Otros tributos	-1.000	0	0	0	-2.000				0	-2.000			-5.000	
9. Amortización del inmovilizado	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-8.400	
Amortización Inmovilizado	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-8.400	
A) RTDO. DE EXPLOTACIÓN	4.150	9.095	1.645	-15.800	6.076	3.074	6.590	-22.964	-1.426	5.468	8.583	350	4.841	
14. Gastos financieros	-479	-388	-210	-206	-203	-200	-196	-193	-189	-214	-210	-169	-2.856	
Gastos financieros	-479	-388	-210	-206	-203	-200	-196	-193	-189	-214	-210	-169	-2.856	
B) RESULTADO FINANCIERO	-479	-388	-210	-206	-203	-200	-196	-193	-189	-214	-210	-169	-2.856	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.672	8.708	1.435	-16.007	5.873	2.875	6.394	-23.157	-1.615	5.255	8.373	181	1.985	

MADRIDRURAL

FLUJOS DE TESORERÍA AÑO 3

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. COBRO VENTAS	162.222	177.109	154.843	122.678	136.306	109.006	128.423	136.152	153.325	165.643	201.112	217.191
Ventas - cadenas	109.502	129.661	106.446	73.313	82.005	53.619	71.928	85.307	107.564	108.442	138.191	147.978
Ventas - Sector Horeca	52.720	47.448	48.397	49.365	54.301	55.387	56.495	50.845	45.761	57.201	62.921	69.213
<i>IVA VENTAS</i>	<i>5.919</i>	<i>4.681</i>	<i>5.053</i>	<i>4.151</i>	<i>4.897</i>	<i>5.454</i>	<i>6.093</i>	<i>5.931</i>	<i>7.515</i>	<i>8.112</i>	<i>7.920</i>	<i>8.767</i>
4. Compras y servicios subcontratados	-155.296	-132.272	-100.722	-109.419	-84.874	-103.431	-117.266	-136.159	-133.552	-168.540	-181.573	-173.931
Compras asociados	-104.035	-88.803	-61.276	-67.174	-43.437	-59.204	-71.643	-90.186	-90.847	-115.903	-123.901	-113.878
Compras sector Horeca	-31.632	-28.469	-29.038	-29.619	-32.581	-33.232	-33.897	-30.507	-27.456	-34.321	-37.753	-41.528
Compras de envases y embalajes	-10.265	-7.301	-4.802	-7.209	-5.371	-6.025	-5.475	-6.883	-7.047	-8.884	-9.844	-9.759
Transporte subcontratado	-9.364	-7.699	-5.607	-5.417	-3.485	-4.970	-6.250	-8.583	-8.202	-9.432	-10.075	-8.765
Logística última milla	-2.576	-2.650	-2.703	-2.757	-3.033	-3.093	-3.155	-2.840	-2.556	-3.194	-3.514	-3.865
5. Subvenciones y Otros ingresos	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000
Subvenciones de explotación	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000
6. Gastos de personal	-19.139	-18.622	-18.622	-19.723	-20.086	-20.086	-21.246	-24.761	-25.794	-25.794	-25.794	-25.794
Gerencia-Comercial	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
Operarios	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-6.263	-6.263	-6.263	-6.263	-6.263
Responsable Operativa	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
Técnico de Calidad	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202
Comercial	-2.202	-2.202	-2.202	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303
Administración	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093
SEGURIDAD SOCIAL empresa	-5.137	-4.621	-4.621	-4.621	-4.984	-4.984	-4.984	-5.367	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
8. Otros gastos de explotación	-12.636	-5.972	-9.156	-43.396	-10.510	-8.117	-7.524	-43.892	-10.387	-11.708	-10.873	-16.992
Digitalización de procesos	0	0	-7.260	0	0	-7.260	0	0	-7.260	0	0	-7.260
ERP Gestión	0	0	-1.936	0	0	-1.936	0	0	-1.936	0	0	-1.936
Reparaciones y Mantenimiento	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968
Servicios asesoría	-621	-621	-621	-621	-621	-621	-653	-653	-653	-653	-653	-653
Servicios profesionales	0	0	-1.210	0	0	0	-1.210	0	0	-1.210	0	0
Audidores	0	0	0	-8.470	0	0	0	-2.420	0	0	0	0
Otros servicios técnicos	-2.420	0	0	0	-2.420	0	0	-2.420	0	0	-2.420	0
Primas de Seguros	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios bancarios y similares	-109	-109	-109	-109	-112	-116	-119	-123	-126	-130	-134	-138
COMUNICACIÓN Y MARKETING	-1.210	-1.210	-1.210	-30.250	-1.331	-1.331	-1.331	-33.880	-3.146	-3.146	-3.146	-9.680
Suministros	-847	-847	-847	-847	-847	-847	-847	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
Suministros - Electricidad	-1.829	-1.685	-1.723	-1.599	-1.679	-1.737	-1.834	-1.838	-1.968	-2.011	-1.961	-2.027
Suministros Comunicaciones	-290	-290	-290	-290	-290	-319	-319	-319	-319	-319	-319	-319
Otros servicios	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242
Otros tributos	-1.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0
IVA REPERCUTIDO	5.919	4.681	5.053	4.151	4.897	5.454	6.093	5.931	7.515	8.112	7.920	8.767

IVA SOPORTADO	-9.055	-6.786	-9.242	-12.519	-7.477	-9.310	-9.125	-15.258	-12.574	-11.969	-11.750	-15.226
En compras de producto	-4.510	-3.474	-3.723	-2.924	-3.555	-4.059	-4.642	-4.550	-5.778	-6.217	-5.977	-6.612
En aprovisionamientos y servicios	-3.063	-2.276	-2.670	-2.063	-2.445	-2.583	-3.177	-3.090	-3.733	-4.067	-3.886	-4.404
En otros gastos	-1.482	-1.036	-2.849	-7.532	-1.477	-2.669	-1.306	-7.618	-3.063	-1.685	-1.887	-4.209
En Inversiones												
devolución liquidaciones IVA			71.533	2.104	4.189	8.368	2.580	3.857	3.032	9.327	5.059	3.858
A) FLUJOS DE EXPLOTACIÓN	-9.850	35.243	111.876	-33.755	39.025	5.740	-1.032	-50.803	623	-11.072	1.931	18.332
Inversiones en infraestructura y marca												
Préstamo estructura												
Devolución de préstamo	-1.211	-1.214	-1.217	-1.221	-1.224	-1.227	-1.231	-1.234	-1.237	-1.241	-1.244	-1.247
B) FLUJOS DE INVERSIONES	-1.211	-1.214	-1.217	-1.221	-1.224	-1.227	-1.231	-1.234	-1.237	-1.241	-1.244	-1.247
Devolución línea de crédito		-35.000	-70.000									-15.000
línea de crédito										11.000		
Gastos financieros	-479	-388	-210	-206	-203	-200	-196	-193	-189	-214	-210	-169
C) FLUJOS FINANCIEROS	-479	-35.388	-70.210	-206	-203	-200	-196	-193	-189	10.786	-210	-15.169
D) FLUJOS DE TESORERÍA	-10.328	-144	41.667	-33.961	38.822	5.541	-1.228	-50.996	434	-286	1.721	3.162
E) TESORERÍA ACUMULADA	845	701	42.368	8.406	47.228	52.769	51.540	544	978	692	2.413	5.576

MADRIDRURAL

INGRESOS Y GASTOS AÑO 3 (Escenario 2)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL
1. Importe neto de la cifra de negocios	147.975	117.029	126.317	103.770	122.419	136.348	152.317	148.272	187.877	202.788	197.995	219.168	1.862.274
Ventas - cadenas	102.352	70.494	78.851	51.557	69.162	82.026	103.427	104.271	132.876	142.287	131.444	145.962	1.214.708
Ventas - Sector Horeca y otros	45.623	46.535	47.466	52.213	53.257	54.322	48.890	44.001	55.001	60.501	66.551	73.206	647.565
4. Compras y servicios subcontratados	-123.537	-96.197	-100.945	-78.595	-97.141	-110.224	-127.379	-124.076	-157.270	-168.653	-160.654	-177.990	-1.522.661
Compras asociados	-84.042	-58.623	-63.623	-40.902	-56.250	-67.249	-84.992	-85.356	-109.253	-116.608	-106.728	-118.290	-991.916
Compras sector Horeca y otros	-27.374	-27.921	-28.480	-31.328	-31.954	-32.593	-29.334	-26.400	-33.001	-36.301	-39.931	-43.924	-388.539
Compras de envases y embalajes	-3.568	-2.785	-2.087	-980	-2.273	-2.609	-3.613	-3.428	-4.581	-4.514	-3.558	-4.027	-38.022
Transporte subcontratado	-6.363	-4.634	-4.477	-2.880	-4.107	-5.166	-7.094	-6.779	-7.795	-8.327	-7.244	-8.235	-73.100
Logística última milla	-2.190	-2.234	-2.278	-2.506	-2.556	-2.607	-2.347	-2.112	-2.640	-2.904	-3.194	-3.514	-31.083
5. Subvenciones y Otros ingresos	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
Subvenciones de explotación	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
6. Gastos de personal	-18.622	-18.622	-18.622	-20.086	-20.086	-20.086	-21.629	-25.794	-25.794	-25.794	-25.794	-25.794	-266.726
Gerencia-Comercial	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-30.100
Operarios	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132	-6.263	-6.263	-6.263	-6.263	-6.263	-53.238
Responsable Operativa	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-24.300
Técnico de Calidad	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202	-26.420
Comercial	-2.202	-2.202	-2.202	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-36.328
Administración	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093	-30.160
SEGURIDAD SOCIAL empresa	-4.621	-4.621	-4.621	-4.984	-4.984	-4.984	-5.367	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-66.180
8. Otros gastos de explotación	-11.755	-5.535	-13.167	-35.864	-9.533	-11.808	-6.318	-33.274	-13.985	-10.423	-9.386	-18.043	-179.091
Digitalización de procesos			-5.000			-5.000			-5.000			-5.000	-20.000
ERP Gestión	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0		-1.600	-6.400
Reparaciones y Mantenimiento	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-9.600
Servicios asesoría	-513	-513	-513	-513	-513	-513	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-6.318
Servicios profesionales			-1.000				-1.000			-1.000	0	0	-3.000
Audidores				-7.000				-2.000					-9.000
Otros servicios técnicos	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	-8.000
Primas de Seguros	-3.100												-3.100
Servicios bancarios y similares	-90	-90	-90	-90	-93	-95	-98	-101	-104	-107	-111	-114	-1.184
COMUNICACIÓN Y MARKETING	-1.600	-1.600	-1.600	-25.000	-1.600	-1.200	-1.200	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-7.000	-74.800
Suministros	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-850	-850	-850	-850	-850	-9.150
Suministros - Electricidad	-1.512	-1.392	-1.424	-1.321	-1.387	-1.436	-1.516	-1.519	-1.626	-1.662	-1.621	-1.675	-18.091
Suministros Comunicaciones	-240	-240	-240	-240	-240	-264	-264	-264	-264	-264	-264	-264	-3.048
Otros servicios	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400
Otros tributos	-1.000	0	0	0	-2.000				0	-2.000			-5.000
9. Amortización del inmovilizado	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-8.400
Amortización Inmovilizado	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-8.400
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN	3.362	5.975	2.883	-21.476	4.959	3.529	6.291	-25.573	127	7.218	11.461	6.640	5.395
14. Gastos financieros	-469	-379	-175	-172	-169	-165	-162	-159	-155	-152	-149	-88	-2.394
Gastos financieros	-469	-379	-175	-172	-169	-165	-162	-159	-155	-152	-149	-88	-2.394
B) RESULTADO FINANCIERO	-469	-379	-175	-172	-169	-165	-162	-159	-155	-152	-149	-88	-2.394
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	2.892	5.596	2.707	-21.648	4.790	3.364	6.129	-25.731	-28	7.066	11.313	6.552	3.001

FASE 2. MADUREZ PARA ALCANZAR UMBRAL DE RENTABILIDAD EN 5 AÑOS

En el ejercicio 2024 todavía necesitará el proyecto de apoyo público considerable. Pero los años 2025 y 2026, constituyen el período en el que el proyecto debe alcanzar su umbral de rentabilidad y, por lo tanto, ser sostenible exclusivamente a partir de su actividad económica.

En esta segunda fase, realizamos una proyección de la cuenta de resultados anual agregada. Como puede apreciarse, la tendencia estimada sobre el volumen de actividad nos indica un horizonte deseable en el que alcanzamos ese umbral de rentabilidad a partir de 2.590.000 euros de cifra de negocios en diversos canales.

Como ya avanzábamos en apartados anteriores, como consecuencia de la inversión en calidad y posicionamiento de marca se produce un incremento sustancial de ventas y mejora de márgenes sobre ventas, distribuyendo costes de envasado con clientes.

El aumento en el volumen de facturación tiene su fundamento en dos circunstancias. La primera es el aumento del volumen de actividad como consecuencia de mayor cuota de mercado que el proyecto sea capaz de absorber gracias a las

economías de escala y de experiencia, con incrementos de costes no proporcionales. La segunda tiene que ver con la creación de una imagen corporativa y una marca comercial propias que nos permitan una diferenciación en el mercado a partir de la cual consigamos aumentar nuestro poder de negociación con el resto de agentes, especialmente con canales de venta y con nuestros clientes. Es decir, los procesos de generación de valor tienen que materializarse en la posibilidad de que la percepción que los consumidores tengan de nuestro producto sea de tal calidad que estén dispuestos a pagar un precio algo mayor por el mismo producto.

Siempre con el objetivo fundamental de mantener variaciones de precios reducidas a lo largo de cada campaña. Controlar la volatilidad de precios mediante posicionamiento de productos y nuevos canales de ventas, con mejores márgenes. En los canales retail los márgenes brutos estarán entre el 17 y el 23 en términos porcentuales, y para nuevos canales de venta directa entre el 30 y el 37 por ciento.

Veamos las proyecciones para los tres siguientes años de ingresos y gastos.

MADRIDRURAL Ingresos y gastos	AÑO 4 (2024)	AÑO 5 (2025)	AÑO 6 (2026)
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.202.878	2.592.138	2.835.161
Ventas - cadenas	1.468.971	1.836.213	2.056.559
Ventas - Sector Horeca y otros canales	733.907	755.925	778.602
4. Compras y servicios subcontratados	-1.778.055	-2.025.779	-2.190.580
Compras asociados	-1.179.134	-1.391.378	-1.516.602
Compras sector Horeca y otros canales	-440.344	-453.555	-467.161
Compras de envases y embalajes	-33.021	-37.975	-43.671
Transporte subcontratado	-90.328	-106.588	-125.773
Logística última milla	-35.228	-36.284	-37.373
5. Subvenciones y Otros ingresos	72.000	0	0
Subvenciones de explotación	72.000		
6. Gastos de personal	-313.734	-358.118	-404.168
Gerencia-Comercial	-32.508	-33.483	-34.488
Operarios	-79.858	-103.815	-134.959
Responsable Operativa	-26.244	-27.031	-27.842
Técnico de Calidad	-28.534	-29.390	-30.271
Comercial	-28.534	-42.800	-51.360
Administración	-40.213	-41.420	-42.662
SEGURIDAD SOCIAL empresa	-77.844	-80.179	-82.584
8. Otros gastos de explotación	-172.303	-177.472	-182.796
Digitalización de procesos	-32.000	-32.960	-33.949
ERP Gestión	-6.400	-6.592	-6.790
Reparaciones y Mantenimiento	-9.600	-9.888	-10.185
Servicios asesoría	-6.318	-6.508	-6.703
Servicios profesionales	-3.000	-3.090	-3.183
Auditores	-14.000	-14.420	-14.853
Otros servicios técnicos	-9.000	-9.270	-9.548
Primas de Seguros	-3.100	-3.193	-3.289
Servicios bancarios y similares	-1.560	-1.607	-1.655
COMUNICACIÓN Y MARKETING	-48.000	-49.440	-50.923
Suministros	-9.425	-9.707	-9.998
Suministros - Electricidad	-19.045	-19.616	-20.204
Suministros Comunicaciones	-3.456	-3.560	-3.666
Otros servicios	-2.400	-2.472	-2.546
Otros tributos	-5.000	-5.150	-5.305
9. Amortización del inmovilizado	-8.400	-17.000	-19.000
Amortización Inmovilizado	-8.400	-17.000	-19.000
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN	2.386	13.769	38.617
14. Gastos financieros	-2.155	-2.801	-4.202
Gastos financieros	-2.155	-2.801	-4.202
B) RESULTADO FINANCIERO	-2.155	-2.801	-4.202
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	231	10.968	34.415

8. ANEXO: INFORME JURÍDICO SOBRE LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

Dictamen elaborado por: NABATA ASESORÍA.

Coordinación: Carlos Clarimón.

Elaboración: Pablo Muñoz.

Fecha: octubre 2020.

I. OBJETO DEL DICTAMEN

Realizar un informe jurídico sobre las posibilidades que existen para definir dos tipos de estructuras jurídicas con los siguientes elementos:

a) **Estructura Soporte (ES):** Estructura jurídica destinada a la favorecer la intermediación en el sector agroalimentario mediante la creación de un centro de servicios logísticos y de comercialización, de circuito corto, de productos agrarios de la Comunidad de Madrid.

Las características que debe tener la ES son las siguientes:

1. *Debe permitir la inclusión en el mismo sujeto jurídico de una pluralidad de personalidades jurídicas públicas (CA Madrid, Cámara Agraria y Ayuntamientos) y privadas (Asociación de Agricultores) para garantizar la decisión compartida de la decisiones estratégicas.*
2. *Debe posibilitar que el control mayoritario de dicha estructura esté en manos de Administración Autonómica.*

b) **Estructura Ejecutiva (EE):** Estructura jurídica de naturaleza privada, enmarcada dentro de las empresas de economía social que acomete la gestión del centro de servicios logísticos y de comercialización.

Las características que debe tener la ES son los siguientes:

1. *Del objeto de su actividad será:*
 - *La de adquisición de productos agroalimentarios de los agricultores ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid para su posterior comercialización.*
 - *El procesamiento de los productos adquiridos para agregarles mayor valor añadido con carácter previo a su comercialización.*
 - *La prestación de servicios de procesamiento de productos agroalimentarios a los agricultores ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid.*

* El volumen de operaciones previsto inicialmente sería de 500.000 euros/año con un horizonte de crecimiento de 10 años en el que alcanzar un volumen de ventas brutas de 10 millones de euros. La estimación de los ingresos a obtener por la actividad de intermediación será de en torno a un 15% del valor final del producto.

2. *¿Por qué una entidad de Economía Social?*

La configuración actual de la Economía Social española viene marcada por la aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que sin duda alguna supuso un punto de inflexión sin precedentes para el reconocimiento,

visibilidad y desarrollo del Sector, tanto dentro del propio Estado como de la Unión Europea.

El propio texto de la Ley define a la Economía Social como el conjunto de actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios básicos, persiguen el interés general económico o social, o ambos.

Entre los principios que orientan a la Economía Social en España, conforme a esta ley resaltamos: *Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.*

Principio aplicable en el modelo para conseguir orientar la integración vertical hacia la mejora de las condiciones de explotación de los agricultores. Como principal forma jurídica de Economía Social se considera a *Las cooperativas*. Son sociedades constituidas por personas que se asocian para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con una estructura y funcionamiento democrático.

El papel de las cooperativas en la economía agraria y en el mundo rural español es fundamental. Por un lado, permiten aumentar el poder de negociación y mejorar la competitividad de muchos agricultores y ganaderos en un mercado cada día más difícil y globalizado. Por otro, las cooperativas no sólo mejoran la posición negociadora tanto hacia los clientes como hacia los proveedores, sino que aportan servicios como la formación, la información a sus socios, la introducción de nuevas tecnologías y la difusión de conocimientos que mejoran la eficiencia productiva de las explotaciones asociadas. Desde las cooperativas se acerca la innovación al mundo rural y, al mismo tiempo, se añade valor a los productos mediante la transformación y acondicionamiento de los mismos, consiguiendo que los márgenes beneficien a los propios agricultores.

Además de estar dentro del ámbito de la Economía Social, también podemos encontrar fórmulas jurídicas que sean aptas para licitar en un proceso de contratación reservada. En este caso las empresas de inserción.

CONSIDERACIONES INICIALES

Respecto a la elección de la forma de la Estructura Soporte (ES) y la Estructura Ejecutiva (EE)

Existen diferentes posibilidades para la creación de un ente de naturaleza pública, privada y mixta. *La elección de la más idónea vendrá determinada por razones de oportunidad político-administrativa, por razones técnicas-operativas y por los propios límites del marco jurídico.*

Centrándonos en estas dos últimas, la elección del tipo ente jurídico de naturaleza mixta y la definición de un modelo de empresa de economía social, vendrá motivada por varios factores:

a) **El volumen de operaciones a realizar y la evolución esperada del mismo.**

Una estructura más compleja y pesada vendrá motivada por un volumen de negocio esperado alto y creciente que haga necesaria esa complejidad. De igual manera, la elección de una estructura u otra también deberá tener en cuenta las características del sector, las necesidades operativas de mayor o menor flexibilidad en la contratación habida cuenta de la participación de administraciones públicas y las posibles influencias del derecho público en la contratación, la organización interna, etc..

b) **Los usos del sector.**

La comercialización de productos depende, además del producto, como es evidente, de la credibilidad que se le otorga al sujeto comercializador. En este sentido la elección de una estructura jurídica u otra puede afectar a la mayor o menor visibilidad del respaldo público presente en la iniciativa.

c) **Las limitaciones competenciales y legales del sector público en el ámbito agrario.**

En este sentido hay que recordar que hoy la política agraria supera el ámbito nacional siendo una competencia compartida con la Unión Europea y sometida por tanto a los principios rectores de la UE a través de los Tratados que España tiene suscritos, fundamentalmente el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) y toda su normativa de desarrollo.

Es por ello que habrá que ser muy cuidadosos en la definición de ese apoyo puesto que, dependiendo quién sea el sujeto que realiza la actividad, el que determina las normas, la restricción que se produzca en el mercado,... *podríamos participar de los elementos de la intervención pública del mercado que, si bien no está proscrita y es reconocida en el derecho comunitario, está muy restringida a determinados supuestos, condiciones e incluso productos agroalimentarios.*

NORMATIVA APLICABLE

Para la resolución de las cuestiones planteadas debe acudirse a la siguiente normativa, y jurisprudencia, de aplicación a las mismas

Normativa Europea

- ✓ *Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea*
- ✓ *Reglamento (UE) n o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los*

productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n o 922/72, (CEE) n o 234/79, (CE) n o 1037/2001 y (CE) n o 1234/2007

- ✓ *Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240 de la Comisión de 18 de mayo de 2016 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n. o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la intervención pública y a la ayuda para el almacenamiento privado (Texto pertinente a efectos del EEE).*
- ✓ *Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior.*
- ✓ *Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014*

Normativa Estatal y Autonómica de la Comunidad de Madrid

- ✓ *Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM)*
- ✓ *Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.*
- ✓ *Real Decreto-ley 5/2020, de 25 febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.*
- ✓ *Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria*
- ✓ *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*
- ✓ *Ley de la Comunidad de Madrid 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid*
- ✓ *Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local*
- ✓ *Ley 2/2003 de Administración Local de la Comunidad de Madrid*
- ✓ *Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid*
- ✓ *Ley 38/2003 , de 17 de noviembre, General de Subvenciones*
- ✓ *Ley 2/19955, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid*
- ✓ *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014*
- ✓ *Real Decreto 509/2000, de 14 de abril, por el que se crea el Observatorio de Precios de los Alimentos*

Jurisprudencia

- ✓ *Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de octubre 2017*

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

i. EL RÉGIMEN COMPETENCIAL DE LA POLÍTICA AGRARIA

Tras la suscripción de nuestro país del Tratado de Roma, las políticas agrarias fueron recayendo en las instituciones comunitarias siendo ésta uno de los pilares fundamentales de la UE.

En la actualidad, *el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece en un régimen de competencia compartida entre la Unión y los Estados Miembros diferente al hasta ese momento principio de exclusividad de la Unión en políticas agrarias.*

El Artículo 4.2.d) de la versión consolidada del TFUE modifica la doctrina general de la Comisión (SEC (92)1990, de 27.10.1992), que hasta ese momento había considerado que la política de mercados era competencia exclusiva de la Unión.

Artículo 4 TFUE

2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales:(...)

d) la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos.

Con este marco competencial observamos como *la aplicación de la normativa europea sobre esta materia está plenamente vigente, tanto en lo establecido en el propio TFUE como en los diferentes reglamentos y directivas comunitarias.*

ii. PRINCIPIOS RECTORES Y POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN QUE ESTABLECE LA NORMATIVA COMUNITARIA

Los objetivos declarados de la política común de agricultura y pesca (Título III TFUE) concuerdan con los perseguidos en la actuación sometida a informe.

Así, el art.39.1 b establece el objetivo de garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola mediante el aumento de la renta de los productores. Este objetivo concuerda con la finalidad de la intermediación propuesta por cuanto la obtención de unos precios adecuados para los productores se obtiene con la participación de los productores en la ES se obtiene así la mejora equivalente de sus rentas.

Para promover estos objetivos el TFUE y el Reglamento sobre la organización común de los mercados (ROCM) que lo desarrolla, permiten acciones como la regulación de precios, las subvenciones a la producción y a la comercialización y almacenamiento pero todo ello, dentro de una organización europea del mercado europeo y lo que es más importante, dentro de unas normas comunes sobre competencia.

En este sentido la mención del apartado 2 del artículo 40 del TFUE que excluye toda discriminación entre productores o consumidores de la Unión.

iii. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN O APOYO PÚBLICO DEL MERCADO AGRARIO ADMITIDAS POR LA UE

En la actualidad se permite la intervención pública de gobiernos u organismos de los países de la UE en determinados productos (artículo 11 ROCM) donde se permite comprar y almacenar productos para venderlos posteriormente en el mercado.

Artículo 11

Productos que pueden ser objeto de intervención pública. El régimen de intervención pública se aplicará a los siguientes productos conforme a las condiciones que se establecen en la presente sección y a los posibles requisitos y condiciones adicionales que podrá determinar la Comisión, mediante actos delegados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 y actos de ejecución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20:

a) trigo blando, trigo duro, cebada y maíz;

b) arroz con cáscara;

c) carne fresca o refrigerada de vacuno de los códigos NC 0201 10 00 y 0201 20 20 a 0201 20 50 ;

d) mantequilla producida directa y exclusivamente a partir de nata pasteurizada obtenida directa y exclusivamente de leche de vaca en una empresa autorizada de la Unión, con un contenido mínimo de materia grasa butírica del 82 %, en peso, y con un contenido máximo de agua del 16 %, en peso;

e) leche desnatada en polvo de primera calidad, fabricada con leche de vaca por el proceso de atomización (spray) en una empresa autorizada de la Unión, con un contenido proteico mínimo del 34,0 % en peso sobre el extracto seco magro.

Esta intervención pública puede efectuarse, bien mediante un mecanismo de precios fijos, bien mediante licitaciones. En el primer supuesto es la UE la que fija el precio mínimo de un determinado producto como suelo del mismo, para evitar que en mercado de ese producto

se desplome; en el segundo, son los agricultores quienes proponen un precio a la UE vía ofertas, la elegida constituye el precio máximo por debajo del cual se compran las cantidades al precio que ofrecen los agricultores. Posteriormente ese producto adquirido se vende cuando haya mejores condiciones de mercado mediante licitación. (también es posible su destino a programas de alimentos de naturaleza social).

De igual manera la UE admite las ayudas a los agricultores a pagar los costes de almacenamiento durante un plazo en épocas de bajos precios en el mercado. Esto viene regulado en el art.14 de ROCM para determinados productos:

Artículo 17 ROCM. Ayuda al almacenamiento privado

Productos admisibles

Se podrán conceder ayudas para el almacenamiento privado de los siguientes productos con arreglo a las condiciones que se establecen en la presente sección y a los requisitos y condiciones adicionales que determine la Comisión, mediante actos delegados adoptados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 18, apartado 1, o 19 y actos de ejecución adoptados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 18, apartado 2 o 20:

- a) azúcar blanco;
- b) aceite de oliva;
- c) fibra de lino;
- d) carne fresca o refrigerada de animales de la especie bovina de ocho meses o más;
- e) mantequilla producida a partir de nata obtenida directa y exclusivamente de leche de vaca;
- f) queso;
- g) leche desnatada en polvo elaborada con leche de vaca;
- h) carne de porcino;
- i) carne de ovino y caprino.

Finalmente también se admite por parte de la UE *regímenes de ayudas sectoriales destinadas a resolver problemas específicos en determinados sectores para mejorar su capacidad y favorecer su competitividad y sostenibilidad*. Los regímenes especiales se dan para frutas y verduras, vino, aceite de oliva, apicultura, lúpulo.... con programas específicos a través de las organizaciones agrarias.

Cualquiera de estos mecanismos de intervención, de subvención de costes de almacenamiento o de ayudas excepcionales podrían resultar similares a la finalidad de la Estructura Soporte que estamos analizando. Sin embargo aunque esta actividad está contemplada (y es una acción desarrollada con normalidad por los estados miembros) *no hay*

que olvidar que está limitada a determinados productos estableciendo esta enumeración una suerte de números clausus de los productos admitidos.

En consecuencia el mecanismo de fijación de precios debería realizarse de manera libre por parte de la Estructura Ejecutiva sin que exista una directriz directa de obligado cumplimiento por parte de la Estructura Soporte (recordemos integrada mayoritariamente por AAPP) pero sí una evaluación periódica (semestral, anual...) de si con esa política de precios se están cumpliendo los objetivos estratégicos definidos por la Estructura Soporte.

La efectividad de las recomendaciones de la Estructura Soporte a la Estructura Ejecutiva vendrían más derivadas de la obligación contractual existente entre las dos estructuras por la cual, para la aportación de fondos de una (ES) hacia la otra (EE), debería constatarse el cumplimiento de unos objetivos.

iv. POSIBLES LÍMITES DE ACTUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EJECUTIVA POR AFECCIÓN A LA COMPETENCIA

Una vez definido que el ámbito de la ES es el ámbito de la dirección estratégica y la evaluación de objetivos y el de la EE es el de las decisiones ejecutivas (acciones de fijación de precios de compra, organización de los servicios de procesado o la oferta de los mismos a terceros), debemos determinar cuáles son los límites de actuación de ésta última en el mercado privado.

En este sentido la EE, como ente de naturaleza privada, tendrá los mismos límites establecidos por el derecho privado que cualquier otra empresa, sin embargo, su propia orientación de negocio dirigida a la protección de los agricultores puede llevarle a desarrollar acciones de intermediación que podrían entenderse que afectan a la competencia.

Es por ello que *conviene analizar la regulación de la venta a pérdidas puesto que más allá de que el supuesto pudiera darse de manera concreta en algún momento (la EE cumpliendo los principios estratégicos marcados por la ES comprara productos por encima del precio de mercado y luego tuviera que venderlos por debajo de esos costes), el propio análisis nos delimitará los límites existentes en esta materia.*

Desde el año 2017 el marco jurídico de la ordenación del comercio minorista y en concreto de la prohibición, como norma general, de la venta por debajo de costes (venta a pérdida) ha sido sustancialmente modificado tras la Sentencia de 19 de octubre de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En esta Sentencia se dictamina que la legislación española, en concreto la ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista no se ajustaba a derecho comunitario.

El artículo 14 de la ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM) que declaradamente perseguía “*corregir los desequilibrios entre las grandes y las*

pequeñas empresas comerciales” prohibía la venta con pérdidas (art.14.2) “cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma, o al de reposición si éste fuese inferior a aquél o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese sido fabricado por el propio comerciante, incrementados, en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación”.

Esta regulación aunque en principio estaba orientada a la protección del consumidor finalmente es también extendida «a las entidades de cualquier naturaleza jurídica, que se dediquen al comercio mayorista» como así estableció la disposición adicional sexta.

Sin embargo, esta regulación fue declarada contraria a la Directiva 2005/29/CE por la citada Sentencia por entender que “contiene una prohibición general de ofertar o realizar ventas de bienes con pérdida y que establece excepciones a dicha prohibición basadas en criterios que no figuran en la propia Directiva” por lo que acabó limitando las prácticas desleales en las relaciones comerciales a las 31 prácticas irregulares contenidas en la directiva (que no incluyen en ningún momento la venta a pérdida).

En definitiva la Sentencia resulta relevante para el caso que nos ocupa puesto que consagra el sistema de libre mercado y no admite que los Estados miembros sean más restrictivos que los límites establecidos por la normativa europea por su afectación general a las reglas de la libre competencia.

Las plasmación de esta Sentencia fue el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España que, partiendo del principio de que los precios de venta de los productos han de ser libremente determinados y ofertados con carácter general por el empresario, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de defensa de la competencia, *modificó LOCME con respecto a la venta con pérdida eliminando la prohibición general y estableciendo un sistema de evaluación caso por caso.*

Recientemente el Gobierno de España ha modificado la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. de la cadena alimentaria mediante el *RD ley 5/2020, de 25 febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación y ha establecido un sistema similar al de la prohibición general de la venta a pérdida pero con una solución innovadora en la que viene a prohibir al comprador pagar menos que el coste de producción soportado por el vendedor “compra a pérdida”. En este supuesto el minorista podrá vender al precio que quiera siempre que haya adquirido por encima de los costes de producción de su proveedor*

Esta norma puede ayudar a los objetivos buscados, que se pague un precio razonable a los productores y puede dar cobertura jurídica concreta a la actividad de la EE.

RD Ley 5/2020

«Artículo 12 ter. *Destrucción de valor en la cadena. Con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador. La acreditación se realizará conforme a los medios de prueba admitidos en Derecho. El operador que realice la venta final del producto al consumidor en ningún caso podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público.*».

En definitiva, este examen de la normativa de venta a pérdida resulta relevante en un doble sentido, por un lado en sentido negativo, porque haciendo una interpretación extensiva de la Sentencia, podríamos interpretar que las prácticas dirigidas a fijar o inducir el precio de un producto, más allá de los supuestos tasados admitidos por la propia normativa europea, se declaran contrarios al espíritu de libre mercado que fundamenta el ordenamiento jurídico comunitario. Esto nos hace ser cautelosos con las directrices concretas de la ES hacia la EE.

Y por otra parte, y en sentido contrario, porque al haber desaparecido la prohibición general de venta a pérdidas incluso entre mayoristas, es posible realizar esta práctica, si fuera puntualmente necesario, en el tráfico privado y favorecer con ello al productor de origen. Esta práctica no será deseable, pues afecta al equilibrio económico de la EE, por lo que la reducción del margen entre compras y ventas (teniendo en cuenta que se hace una compra justa a los productores) tendrá que venir principalmente determinada por la rebaja de los costes de la EE. De manera añadida, la nueva normativa de prohibición de compra a pérdidas puede ayudar a este objetivo pues puede equilibrar el sistema de manera que otros operadores se vean obligados a ofrecer mejores precios de compra a los agricultores.

v. LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

La ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria creó un *Observatorio de la Cadena Alimentaria (que sustituye el Observatorio de Precios de los Alimentos)*, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este es un órgano de seguimiento, información y asesoramiento de la cadena alimentaria y de los precios de los alimentos.

La ley también regula los Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria donde se informa por el citado Observatorio de los precios de mercado. El Código establece, para aquellos operadores que se hayan adherido voluntariamente un procedimiento de mediación cuando no exista acuerdo entre productores y compradores.

Artículo 16. Contenido. 1. El Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria contendrá el conjunto de principios mencionados en el apartado 2 del artículo 15 y, en particular, la obligación de los operadores que se adhieran voluntariamente al Código de someter la resolución de los problemas que puedan surgir en sus relaciones con otros operadores al sistema de resolución de conflictos que haya sido designado expresamente en el mismo. Asimismo, incluirá la obligación de los operadores de hacer constar en todos los contratos que suscriban en el ámbito de sus relaciones comerciales el citado compromiso de someter la resolución de sus conflictos al sistema que haya sido establecido en el Código a tal efecto. En todo caso, los operadores de la cadena alimentaria que decidan adherirse al Código se comprometen a aportar la información que se requiera para analizar el conflicto planteado. Además, para cuando no hubiere acuerdo entre las organizaciones de productores y los compradores en el precio de los contratos alimentarios que tengan por objeto productos agrarios no transformados, en su primera venta, el Código incluirá la facultad de que cualquiera de las partes pueda solicitar una mediación. La mediación se realizará en los términos, en las condiciones y con los efectos que reglamentariamente se establezcan, garantizándose en todo caso un procedimiento neutral, imparcial y donde las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades. El contenido de dicha mediación no tendrá carácter vinculante para las partes salvo que así lo hayan expresamente acordado con carácter previo a la misma.

II. SEGUNDA PARTE: LA DEFINICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS

En esta segunda parte del informe nos centramos, una vez desentrañada la actividad a realizar, en los instrumentos jurídicos necesarios para poner en marcha la iniciativa objeto de dictamen

En este sentido hemos definido la creación de dos estructuras jurídicas; la ES como la estructura jurídica destinada a la intermediación en el sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid que permita la participación de entes públicos e iniciativa privada; y la EE como la estructura jurídica de naturaleza privada, enmarcada dentro de las empresas de economía social que acomete la dirección y gestión operativa de las decisiones estratégicas.

A. POSIBLES FORMAS DE LA ESTRUCTURA SOPORTE

En este apartado nos introducimos en la esfera de la Administración Institucional que se integra por entes públicos (no territoriales) creados ad hoc para la búsqueda de una mayor eficacia en la gestión de determinados servicios y la búsqueda de salidas a la rigidez, en ocasiones excesiva, del derecho administrativo.

Este tipo de entidades que integran el sector público institucional están *sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia en su gestión.*

Estos entes, aunque son creados y extinguidos por decisiones de las administraciones públicas correspondientes, *tienen una personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administración que las crea. Se trata pues de entes instrumentales* concebidos para un fin y su permanencia debe ser revisada mediante un sistema de supervisión conjunta de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera.

Al ser creados para gestionar servicios o responsabilidades que tienen atribuidos, las Administraciones que los crean se rigen por el *criterio de la especialidad*. No tienen competencias generales, sino las que les son asignadas para atender las tareas concretas que se les encomiendan. Estas competencias atribuyen a la Administración matriz facultades de diverso alcance para la designación y control de sus órganos de gobierno, supervisión de su actividad, aprobación de planes y programas de actuación, formulación de directrices y programas, etc.

Igualmente establecen una completa comunicación patrimonial y financiera entre la entidad matriz y la instrumental, de modo que *aquella provee a esta de los recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de sus fines.*

La tradicional dispersión de los entes institucional ha querido ser reconducida por la legislación básica del estado, la *ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)*, con la pretensión de hacer una clasificación «más clara, ordenada y simple» por reducir los tipos de entes de la administración institucional a los siguientes:

- A) organismos públicos, que incluyen los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales,*
- B) autoridades administrativas independientes,*
- C) sociedades mercantiles estatales,*
- D) Consorcios.*
- E) Fundaciones del sector público*
- F) y fondos sin personalidad jurídica.*
- G) Las universidades públicas no transferidas.*

Esta regulación de naturaleza básica se establece sin perjuicio de las peculiaridades contenidas en la *Ley 1/1989 reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.*

i. ORGANISMOS PÚBLICOS:

“son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.” (Artículo 88 de la LRJSP).

Por tanto son organismos públicos que tienen personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, y autonomía de gestión. La Ley les atribuye las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, que los estatutos han de concretar, con excepción de la potestad expropiatoria.

Los organismos autónomos.

Dentro de los organismos públicos existen los organismos autónomos que son órganos que pretenden desarrollar su función de fomento, prestación y gestión de servicios públicos de manera autónoma, es decir, que pueden resolver cualquier cuestión sin depender de otros organismos públicos.

Su creación requiere una norma con rango de ley al igual que los organismos públicos y están sometidos al derecho público en su gestión. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral.

b. Las Entidades públicas empresariales

El art.98 LRSP define como *“son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta” (art.98).*

En el mismo sentido el artículo 2.1.a de la ley de la Comunidad de Madrid Ley 1/1989

2.1 a) *Son organismos autónomos las entidades de Derecho público creadas por Ley de la Asamblea, con personalidad jurídica y patrimonio propios, distintos de los de la Comunidad, a quienes se encomienda expresamente en régimen de descentralización la organización y administración de algún servicio público y de los fondos adscritos al mismo, el cumplimiento de actividades económicas al servicio de fines diversos y la administración de determinados bienes de la Comunidad, ya sean patrimoniales o de dominio público.*

Las EPEs son entidades que *se encargan de la gestión de servicios públicos o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación* (pago de un precio por adquisición en el mercado privado). *Se rigen por tanto por derecho privado* y algunos de sus ejemplos más conocidos serían Renfe o correos.

El art. 103 LRJSP las define como “Entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación”.

Las entidades públicas empresariales *se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley*, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.

El personal al servicio de la EPEs se rige por el Derecho laboral, con excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado.

Los organismos públicos y los organismos autónomos y en menor medida las entidades públicas empresariales han sido creados para la prestación de un servicio público del que sea competente la administración que los crea (en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid lo es en materia de agricultura), por lo que encajarían desde el punto de vista de la finalidad de gestión, fomento o provisión de un servicio público. Sin embargo, ninguno de estos entes públicos ha sido concebidos para agrupar a varias administraciones públicas ni mucho menos a una entidad privada, por lo que no son adecuados para nuestro cometido.

ii. LAS SOCIEDADES MERCANTILES

Las sociedades mercantiles son empresas societarias (generalmente sociedades anónimas) con participación mayoritaria en su capital social de una administración pública de manera directa o indirecta (ej. puede ser a través de otro ente institucional).

El artículo 111 de la LRJSP las define como:

1. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal:

a) Bien porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas.

b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes.

Por su parte el artículo 2.2.c de la ley 1/1984 de la Comunidad de Madrid establece que “son empresas públicas, las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público y demás Entes Públicos”

Con carácter general se rigen por derecho privado salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen ejercicio de autoridad pública (ej. conceder autorizaciones...), sin perjuicio de que excepcionalmente pueda atribuírseles algunas potestades administrativas (artículo 113 LRJSP y artículo 58 ley 1/1984).

El ejercicio de actividades empresariales por los poderes públicos está recogido en el artículo 128.2 Constitución Española y, dentro del ámbito comunitario, en el artículo 86.2 del Tratado CE. Tanto es así que no existe una regla clara de porque determinadas actividades económicas se desarrollen mediante empresas públicas y no por empresas privadas o viceversa.

Hay que señalar que dicho ejercicio está sometidos a limitaciones:

-No pueden ejercer facultades que impliquen ejercicio de autoridad pública

-La necesaria justificación en el interés general. Como ha señalado el TS (STS 10 de octubre de 1989).

-La adecuación a su competencia. En principio la creación de empresas debe producirse dentro de los ámbitos materiales de la competencia que está confiada a cada Administración Pública. Este límite suele aparecer en los propios estatutos de las sociedades aunque hay que tomarlo con cierta laxitud ya que ni siquiera el TC ha exigido una coincidencia exacta entre las competencias propias de la administración que crea la empresa y la propia actuación de la empresa.

-No afectar a la igualdad de condiciones en el mercado privado. Existe también un principio limitativo como es la igualdad de condiciones en el mercado de las empresas públicas y privadas que se plasma mediante el control sobre las aportaciones económicas que reciben, por cualquier vía (aportaciones de capital, garantías, prestamos, etc.) las empresas públicas para evitar que se sitúen en posiciones de ventaja competitiva.

Este control está recogido en la estricta normativa en materia de transparencia de las relaciones financieras entre los organismos públicos y las empresas (Ley 4/2007 de 3 de abril, de transparencia de relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas)

Por lo tanto, respecto a la conveniencia o no de esta forma jurídica para dar soporte a la que denominamos Estructura Soporte debemos concluir que sí es adecuada en tanto en cuanto permite circunscribir la actividad en el objeto social así como incluir en el accionariado a una pluralidad de públicos y privados a la par que se garantiza el control por parte de la administración autonómica. Además el régimen de acuerdos, al estar sometido al derecho privado puede resultar rápido y eficaz. Sin embargo esta fórmula jurídica no es la más adecuada para visibilizar la presencia del poder público y no puede ejercer facultades que impliquen el ejercicio de la autoridad pública. Además, las sociedades mercantiles presentan dificultades respecto a la aportación de fondos públicos (que recordemos van a constituir casi la totalidad de los fondos de los que disponga esta estructura ya que la gestión operativa la desarrollará la Estructura Ejecutiva).

iii. LOS CONSORCIOS

Los consorcios son *entidades con personalidad jurídica propia donde participan varias administraciones públicas para la realización de fines de interés común dentro de su campo competencial. Pueden participar también entidades privadas u otros entes de la administración institucional.*

El artículo 118 de la LRJSP los define como “entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias”.

El artículo Artículo 136 de la Ley 2/2003 de la Administración Local de la Comunidad de Madrid los regula :

Consortios

1. Para la gestión de actividades y servicios públicos, las Entidades Locales podrán constituir consorcios con otras Administraciones Públicas o con Entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los de las Administraciones Públicas.

2. Los consorcios tienen atribuida personalidad jurídica propia e independiente de las Entidades que lo creen. Se requirán por sus estatutos, que deberán ser aprobados por las Entidades fundadoras, y que determinarán sus fines, organización, funcionamiento y régimen jurídico aplicable, régimen financiero y causas de extinción de los consorcios, así como el régimen de contribuciones económicas a las que, en su caso, se obligan aquellas entidades

Por su parte el artículo 57 LRBRL señala a los consorcios como uno de los medios que pueden utilizar voluntariamente la Administración estatal, autonómica y local, para canalizar la cooperación económica, técnica y administrativa, bien sea para la gestión de servicios locales o para «asuntos de interés común». En el artículo 87 de la misma Ley se establece que «Las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Administraciones públicas para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los de las Administraciones públicas».

El consorcio es una institución de amplia utilización en nuestro panorama administrativo dado su flexibilidad y uso polivalente. El consorcio se ha empleado por todo tipo de Administraciones públicas y para las finalidades más variadas, dado que permite la colaboración de diversas Administraciones Públicas entre sí o con particulares.

Los Consortios son por tanto entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia. Su rasgo más característico es la reunión en una misma persona jurídica de varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional sin embargo también admite la participación de entidades privadas dentro del mismo.

Tradicionalmente los consorcio han sido creados para la gestión conjunta de servicios públicos entre diferentes administraciones pero no existe ningún tipo de limitación a su actividad salvo las derivadas del ámbito de competencia de sus integrantes.

El régimen jurídico de los Consortios (119 LRJSP) se regularán por la propia ley, la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Las normas

establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley.

Los estatutos del consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito (aunque en su composición existan miembros de naturaleza privada). El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes salvo que por la singularidad del puesto se autorice a la contratación por parte del consorcio. Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción.

Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes...

Respecto a la adecuación de la figura del consorcio para dar soporte jurídico a la que denominamos Estructura Soporte hay que decir que presenta ventajas en cuanto a la admisión de una pluralidad de miembros públicos y privados puesto que es una figura concebida para realizar esa integración. Desde el punto de vista de los fines atribuidos al consorcio habría que estar al régimen competencial de las administraciones integrantes. No presenta problemas como instrumento creado para la provisión de un servicio público incluso desde el punto de vista de ser considerado como autoridad pública. El régimen de acuerdos respecto a la normativa aplicable es más complejo puesto que entra más de lleno en el ámbito del derecho público.

iv. LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

Las Fundaciones del sector público son organizaciones sin ánimo de lucro que mantienen un patrimonio afectado de forma duradera a la realización de unos fines generales.

El artículo 128 de la LRJSP las define como

1. Son fundaciones del sector público estatal aquellas que reúnan alguno de los requisitos siguientes:

a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución.

b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público institucional estatal con carácter permanente.

c) La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público institucional estatal.

El elemento clave por tanto para poder considerar una fundación como perteneciente al sector público es que el control de las decisiones o la mayoría de las aportaciones o bienes,

sean efectuadas por integrantes del sector público. Esta circunstancia abre la puerta a la existencia de una pluralidad de miembros pertenecientes a diferentes administraciones públicas y sujetos privados.

El régimen jurídico aplicable es por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público.

El personal de las fundaciones del sector público estatal, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo entre las mismas la normativa presupuestaria así como lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Respecto a la adecuación o no de esta forma jurídica a la denominada ES hay que destacar que sí permite una pluralidad de miembros públicos y privados, sí admite la aportación de fondos por parte de cualquier administración pública y tiene un régimen de adopción de acuerdos del ordenamiento privado lo que simplifica la misma. Respecto a los fines de la fundación si bien no hay problema con respecto a la materia no parece la fórmula idónea para la prestación de un servicio público.

v. LA CONSTITUCIÓN DE UN ESPACIO DE COOPERACIÓN Y TOMA DE DECISIONES CONJUNTA

Para la constitución de una mesa, foro, observatorio o en general cualquier tipo de estructura que integre una o varias administraciones y algún tipo de agente privado, hay que analizar las funciones de las que se le pretende dotar.

En este sentido si buscamos la creación de una nueva personalidad jurídica común, con capacidad de contratación, que incluso implique el ejercicio de autoridad pública, deberemos referirnos a alguna de las figuras ya relacionadas en este dictamen.

Sin embargo, si el objetivo no es tanto que las decisiones emanen de una nueva personalidad jurídica sino que éstas sean compartidas con los demás agentes, podría definirse una estructura mucho más “ligera” que sirviera para tal fin.

Hay que recordar que se fija con requisito *sine qua non* en el objeto del dictamen, la presencia de una administración dominante, la Comunidad Autónoma, que se reserva el control mayoritario en las estructuras y que es también la principal financiadora de las mismas.

En el fondo es la Comunidad Autónoma quien asume la responsabilidad y la dirección por lo que también sería posible plantear que ella, de manera directa, fuera quien contratara el servicio deslindando la toma material de decisiones (que serían adoptadas de manera

colegiada por todos los agentes implicados) de la materialización formal de esas decisiones (acuerdos de la Comunidad Autónoma).

En este sentido podría constituirse un cauce de participación entre la Comunidad Autónoma de Madrid, un Ayuntamiento (administraciones), la Cámara Agraria (corporación de derecho público) y la Asociación de Agricultores (entidad asociativa de derecho privado) que fuera el espacio de toma de decisiones que luego serían ejecutadas directamente por la Comunidad Autónoma de Madrid de manera directa o por uno de sus entes públicos ya existente.

La creación de ese “espacio” puede instrumentarse de varias maneras:

- A. **Un órgano de cooperación multilateral.** Son órganos sin personalidad jurídica propia y están integrados por representantes de las Administraciones Públicas.
- B. **Una Mesa de participación de los agentes implicados.** Se trata de un ente sin personalidad jurídica propia , integrada por todas las partes mediante la suscripción de un convenio de colaboración.
- C. **Un observatorio público.** Un órgano colegiado adscrito a la Comunidad Autónoma.

A. **ORGANO DE COOPERACIÓN MULTILATERAL.**

La cooperación entre Administraciones Públicas viene regulada en la ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público que establece (art.143.1). La obligación de las Administraciones de cooperar “*al servicio del interés general*” deberá manifestarse mediante la formulación “de acuerdos de órganos de cooperación o en convenios” (art.143.2).

El contenido de estos acuerdos puede ser la constitución de un órgano de cooperación entre AAPP (art.145). Este tipo de órganos pueden estar formados por representantes de varias Administraciones y pueden ser diseñados, como sería nuestro caso, para una finalidad de cooperación concreta.

La regulación del funcionamiento de los órganos de cooperación puede ser pactada entre las partes, estableciendo un régimen simplificado de adopción de acuerdos.

Aunque en principio estos órganos no están diseñados para contener entes asociativos de naturaleza privada, nada obsta para que los mismos sean invitados a las reuniones en concepto de técnicos externos asesores por razón de su conocimiento de la materia sobre la que se van a adoptar los acuerdos.

A modo de ejemplo sobre las capacidades de estos órganos podemos citar las Conferencias Sectoriales que vienen expresamente reguladas en la ley (art. 147 y ss.). Estas están formadas por representantes de los Gobiernos Central y Autonómico y ejercen funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre

materias comunes. Su régimen de adopción de acuerdos está simplificado pero los mismos vinculan a las administraciones integrantes y son de obligado cumplimiento y directamente exigibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

B. MESA DE AGENTES

La creación de una Mesa de agentes se trataría de un espacio de cooperación mixto de Administraciones y sector privado para un fin común.

La creación de esta mesa se vehicularía a través de un convenio de colaboración suscrito por entidades de derecho público (Comunidad Autónoma de Madrid y Cámara Agraria) y un sujeto de derecho privado (Asociación de Agricultores).

Art. 47 ley 40/2015 LRJSP Definición y tipos de convenios.

2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:

a) *Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.*

Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía.

b) *Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública.*

c) *Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado.*

Es importante señalar que los convenios no tienen naturaleza indefinida por lo que hay que fijar un plazo en los mismos existiendo un límite temporal máximo de cuatro años de validez. Estos cuatro años pueden prorrogarse por acuerdo de todas las partes por otros cuatro años más pero nunca pueden tener una vigencia más allá de ese límite. Es por ello que esta solución no puede tener la consideración de definitiva sino más bien de inicial y temporal para progresivamente ir buscando estructuras más complejas y estables.

Los convenios deberán incluir, al menos, las siguientes materias:

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes.

b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas.

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

C. OBSERVATORIO PÚBLICO

Otra posibilidad sería la creación de un Observatorio con funciones de asesoramiento, información y estudio del sector agrario madrileño a imitación del Observatorio de Precios de Alimentos regulado en el RD 509/2000.

En este sentido es relevante observar las funciones del Observatorio de Precios de alimentos ya que además de la redacción de informes, busca crear cauces de diálogo con el sector productivo para garantizar mecanismos más justos en la formación de precios, cuestión esta que es muy cercana a la finalidad pretendida.

Art.2 RD 509/2000. Funciones.

Son funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos las siguientes:

- 1) Analizar la estructura básica de los precios y los factores causantes de su evolución, en los alimentos de mayor importancia relativa en la producción y el consumo, en los distintos escalones de su formación.
- 2) Realizar informes y estudios explicativos, en su caso, de las situaciones de desequilibrio producidas en los mercados de origen y destino de los alimentos considerados, analizando especialmente los diversos factores que contribuyen a la formación de los precios de los productos estacionales.
- 3) Realizar estudios de carácter regular, encaminados a establecer un seguimiento sistemático de la formación de los precios finales de los alimentos.
- 4) Favorecer el diálogo y la intercomunicación entre las representaciones del sector productivo, la distribución comercial y los consumidores, entre sí y con las Administraciones públicas, en orden a dotar de la mayor racionalidad y transparencia posibles el proceso de formación de precios de los alimentos, compatible con el marco de la economía de mercado, en un sistema de apertura a la competencia, en beneficio de la sociedad en su conjunto.
- 5) Elaborar propuestas de actuación de las Administraciones competentes y recomendaciones a los diversos agentes económicos intervinientes, empresas e instituciones públicas o privadas tendentes a mantener la necesaria estabilidad en un marco de desarrollo abierto a la competencia y equilibrio en los precios de los alimentos, compatible con el derecho comunitario.
- 6) Elaborar los informes sobre precios de los alimentos que le sean demandados por los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Economía y Hacienda.
- 7) Elaborar un informe anual que recoja las principales actuaciones del Observatorio durante el año con funciones de consulta, asesoramiento, información y estudio en materia de precios de los alimentos

La composición del Observatorio de Precios de Alimentos también podría servirnos de modelo para la actuación pretendida puesto que están representados entre sus miembros el Estado, las CCAA, los entes locales, Mercasa y también representantes del sector privado, las organizaciones agrarias y de los diferentes sectores.

Como conclusión de este bloque, las tres formulaciones jurídicas propuestas pueden servir al cometido buscado aunque hay que reconocer que con la creación de un órgano de cooperación institucional la presencia de la Asociación de Agricultores es más forzada y de un nivel inferior. En este sentido la constitución de una Mesa de Agentes vehiculado con un convenio podría ser la solución idónea para el momento inicial dada su facilidad de puesta en marcha y su flexibilidad.

B. POSIBLES FORMAS DE LA ESTRUCTURA EJECUTIVA

En este apartado intentaremos definir la fórmula jurídica más adecuada para la Estructura Ejecutiva teniendo en cuenta que debe tener naturaleza privada y deberá estar enmarcada dentro de las empresas de economía social y permitir la ser licitador ante un contrato reservado de la administración

La finalidad de esta estructura es la gestión del encargo realizado por la Estructura Soporte mediante algún tipo de contrato a cambio de una remuneración.

1. SOCIEDAD COOPERATIVA

Tradicionalmente las funciones de agrupación de los agricultores para aprovechar economías de escala, conseguir mejores precios, realizar compras conjuntas o generar procesos de transformación de su producción se ha venido desarrollando de manera exitosa por las Cooperativas Agrarias.

El artículo 1 de la ley 4/1999 de cooperativas de la Comunidad Autónoma de Madrid las define como
Artículo 1 Concepto

1. La Cooperativa es una asociación autónoma de personas tanto físicas como jurídicas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.

La norma autonómica sobre cooperativas establece una clasificación (art.104) donde podemos encontrar tipología que se adapten a la finalidad buscada, desde la más orientada a la propia agrupación del agricultor, la cooperativa de apoyo Empresarial: rural (Cooperativas Agrarias y de Explotación Comunitaria), general (Cooperativas de Servicios Empresariales) ; la de carácter general si los miembros no son a su vez agricultores, la cooperativa de trabajadores asociados o cooperativas de sectores.

Sin embargo, esta enumeración no debe contenerse como números clausus puesto que la propia norma recuerda que "No obstante, las Cooperativas pueden dedicarse a cualquier actividad de carácter económico y social lícita siempre que su régimen económico y los derechos de los socios se ajusten estrictamente a los principios cooperativos"

2. EMPRESA DE INSERCIÓN

Las empresas de inserción son sociedades mercantiles o cooperativas que tengan como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. No tienen limitaciones en cuanto a la actividad económica de producción de bienes y servicios que desempeñan pues puede ser cualquiera pero deben haber sido calificadas como tal por la administración.

Si la actividad puede ser cualquiera la finalidad pretendida se lograra con la determinación de *qué trabajadores integrarán una empresa de inserción*:

- a) Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas.
- b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas:
- c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.

-Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora.

-Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.

- d) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.
- e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados condicionales y ex reclusos.
- f) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos.
- g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
- h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

En conclusión, aunque la forma cooperativa tiene más tradición en el mundo agrario, ambas figuras cooperativa y empresa de inserción pueden desempeñar de manera eficaz la gestión encomendada a la EE y ambas pertenecen al ámbito considerado como empresas de economía social. Sin embargo, como luego veremos, la cooperativa no está legitimada para ser licitadora en un contrato reservado de una administración mientras que la empresa de inserción sí que lo está.

III. LOS MODELOS CONTRACTUALES A APLICAR

En esta tercera parte vamos a describir las posibilidades que existen en la concreción de la relación jurídica entre la ES y la EE.

Respecto a la normativa aplicable. En este caso aunque depende de la forma jurídica elegida para la creación de la ES, en la mayoría de los supuestos el régimen aplicable para la contratación pública es el derecho público y en concreto las leyes de contratación del sector público. Por este motivo analizaremos las especialidades de esta normativa habida cuenta de la posibilidad que existe de restringir la contratación para limitarla solamente a Empresas de economía social

CONTRATACIÓN PÚBLICA: CONTRATOS RESERVADOS

El contrato reservado *es un procedimiento especial de contratación pública por el cual se reserva un contrato público para que sólo puedan presentarse a la licitación un tipo concreto de empresas* (que tienen aparejada de manera intrínseca la consecución de unos objetivos sociales). Por tanto se trata de utilizar la contratación pública para la consecución de unos objetivos sociales.

En este sentido el artículo 20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública.

Artículo 20 Contratos reservados 1. Los Estados miembros podrán reservar el derecho a participar en los procedimientos de contratación a talleres protegidos y operadores económicos cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas o prever la ejecución de los contratos en el contexto de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el 30 % de los empleados de los talleres, los operadores económicos o los programas sean trabajadores discapacitados o desfavorecidos

La posibilidad que establece la Directiva 2017/24 ha sido trasladada de manera imperativa por la legislación nacional estableciendo incluso *la obligación de reservar unos porcentajes mínimos de la ejecución de determinados contratos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción.*

En la legislación nacional la reciente ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 201

Disposición adicional cuarta Contratos reservados

1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100.

No existe limitación alguna para declarar reservado un contrato, pudiendo estos hacerse sobre contratos de cualquier tipo de servicio, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministros, las reservar.

Los cupos obligatorios que establece la ley 9/2017 únicamente tienen naturaleza obligatoria para la administración en determinados sectores citados en el anexo VI de esta ley. Entre estos servicios se incluyen los servicios de almacenamiento y reparto, limpieza, recogida y reciclaje y venta y distribución entre otros.

En definitiva, la licitación de un contrato reservado para la gestión del servicio de un centro de servicios logísticos y de distribución es más que viable e incluso deseable desde el punto de vista de la Administración.

UNA FÓRMULA NO CONTRACTUAL: ESTABLECER UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UNA ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO

Esta última posibilidad se trataría de más bien de una alternativa parcial puesto que únicamente sería válida para una parte de la actividad que va a desarrollar la EE y probablemente de manera más intensa para la fase inicial.

Esta limitación viene dada por el hecho de que no es posible por parte de una administración conveniar una actividad propia de un contrato público.

El convenio del sector público es un instrumento jurídico suscrito entre dos o más partes en la que al menos una es perteneciente a ese sector público que busca la consecución de fines de interés público y de interés común. Por tanto *un convenio nunca puede ser el medio de gestión de un servicio público pero esto no evita que se puede conveniar con el mismo adjudicatario de la gestión de un servicio público otras actividades complementarias que quedan fuera del contrato y de la prestación del servicio público tales como la sensibilización o la atención a determinada población especialmente vulnerable (ej. La entrega social de alimentos, acciones medioambientales...)*

El artículo 47 de la LRJSP establece la posibilidad de establecer convenios entre entidades de derecho público y sujetos de derecho privado (art.47.2 c) siempre estableciendo el límite en que los mismos “*no podrán tener por objeto prestaciones propias prestaciones propias de los contratos*” (art. 47.1) ya que si esto fuera así, serían considerados en su naturaleza y régimen contratos del sector público y por tanto deberían ser sometidos a las normas propias de la contratación pública.

Artículo 47.LRJSP Definición y tipos de convenios.

47.2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculado o dependientes y las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:

c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado.

En el supuesto de que incluyan compromisos financieros para las administraciones públicas en régimen de subvención esta deberá someterse a la ley 38/2003 general de subvenciones y la ley 2/1995 de subvenciones de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso las aportaciones realizadas por los firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio

CONCLUSIONES

- La actividad a desarrollar por la Estructura Soporte que se elija deberá tener en cuenta que la política agraria es una competencia compartida con la Unión Europea y que en la misma rige el principio de Mercado Único y libre competencia interna. Por lo tanto los mecanismos de intervención por parte de un poder público respecto a las condiciones de mercado, especialmente a los precios, están marcados y son muy restrictivos.
- El establecimiento de un nuevo servicio público mediante la creación de un Centro de Innovación y Distribución Alimentaria Regional es perfectamente posible y entra dentro del marco competencial de la Comunidad Autónoma de Madrid. La provisión de ese nuevo servicio podrá realizarse de manera directa o indirecta.
- La reunión de los diferentes agentes que van a colaborar en la creación de este Centro de Innovación y Distribución Alimentaria Regional en un único espacio o ente jurídico, puede hacerse de muy diferentes maneras. La elección de cuál es la fórmula adecuada responderá a criterios de oportunidad política, técnica y jurídica. Desde el punto de vista técnico y jurídico, la fórmula jurídica más adecuada para una fase de lanzamiento es la creación de una Mesa de Agentes con la suscripción de un convenio de colaboración entre las partes. Esta solución plantea ventajas por su ligereza, su facilidad de puesta en marcha y su simplicidad en la gestión.
- La consolidación del proyecto, la maduración del mismo y el aumento del volumen de transacciones realizadas, deberá conllevar la transformación de la Mesa de Agentes en una estructura jurídica de mayor peso, más estable y con vocación de permanencia. En este sentido la que resulta más idónea es la figura del Consorcio pues plantea ventajas innegables con respecto a la visualización del respaldo público de la propuesta y de los agentes intervinientes.
- Respecto a la Estructura Ejecutiva, la fórmula más adecuada sería la Cooperativa a medio o largo plazo por orientarse a favorecer en su objeto social a los agricultores. En cuanto a la empresa de inserción, comporta una ventaja intrínseca por favorecer la integración social y laboral de personas con dificultades, es la única que permite concurrir ante contrato reservado por la administración.

MadridRural: Generación de Valor y Plan de Viabilidad

INFORME COORDINADO POR:

NABATA ASESORÍA

una empresa de Grupo La Veloz
y HELICONIA

EQUIPO DE REDACCIÓN:

Carolina Yacamán Ochoa
Carlos Clarimón Torrecillas
Pedro Liarte Abanto

Teléfono: 976 469 245

Correo electrónico: nabata@nabata.coop

www.nabata.coop - www.heliconia.es

Proyecto "Centro de innovación y distribución alimentaria regional de producto fresco para mejorar el scaling-up del circuito corto en la Comunidad de Madrid" del Grupo Operativo "AgroHub Madrid", financiado por:

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales